

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Kompetent
aus dem Stall
in die Schule
durch das Leben**

**Pferdegestützte heilpädagogische Förderung zur
Stärkung überfachlicher Kompetenzen von Kindern und
Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf**

Eingereicht von: Marion Landert
Begleitung durch: Marianne Wagner Lenzin
Datum der Abgabe: 23. Juni 2019

Abstract

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird die Frage untersucht, welche Möglichkeiten die pferdegestützte heilpädagogische Förderung bietet, um Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung überfachlicher Kompetenzen gezielt zu unterstützen.

Im Lehrplan 21 sind bei den Bildungszielen nebst den fachlichen auch die fachübergreifenden Kompetenzen explizit verankert. Der Erwerb personaler, sozialer und methodischer Kompetenzen ist für Schülerinnen und Schüler mit emotional-sozialem Förderbedarf häufig ein Weg mit vielen Stolpersteinen. Um die Hintergründe von Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten zu verstehen, zieht die vorliegende Literaturarbeit die Erklärungsmodelle der Bindungstheorie bei (Bindungs- und Explorationsverhalten, Fürsorgeverhalten, Bindungsqualitäten). Weiter verdeutlicht die qualitative Inhaltsanalyse, welche Wirkfaktoren in bindungsgeleiteten Interventionen zum Tragen kommen. Die besonderen Möglichkeiten der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung werden an Hand von konkreten Beispielen aufgezeigt.

Danksagung

Ich danke URSULA LÜTHI, die das Kunsthandwerk der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung meisterlich versteht, für die vielen Jahre der Zusammenarbeit. Mit ihr habe ich dank unzähligen gemeinsamen Erlebnissen und reflektierenden Gesprächen die Weiten und Tiefen der pferdegestützten Interventionen immer wieder von neuem ausloten können.

Allen Tierwesen, die mir ermöglicht haben, die tiergestützte heilpädagogische Förderung zu entwickeln und zu verfeinern und die mir als (heil-)pädagogische und als persönliche Begleiter in meinem Berufsleben bisher zur Seite standen, danke ich aus ganzem Herzen: NOSSA, NESTA, NESTOR, KASHANA, ARKADIN, FLAMENCO, BRITTA, VANUJA, CAPRICE, JELVENY, ARMANDO, RIWA, MISCHLA und COIRA.

Meinen ELTERN danke ich für die finanzielle Unterstützung in den Jahren während der Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin. Ohne sie hätten wir weder ein Dach über dem Kopf gehabt noch genug Heu in der Futterkrippe.

Für die stets aufbauende, wertschätzende Begleitung während dem Studium an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und besonders während der Masterarbeit bin ich MARIANNE WAGNER LENZIN dankbar und mein Dank für die kompetente und kritische Durchsicht der vorliegenden Arbeit geht an ANGELA und ALINA MUTHER.

Abb. 1: Bleistiftzeichnung (Beer, 2019)

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Danksagung	3
Inhaltsverzeichnis	4
1. Einleitung	6
1.1. Begründung der Themenwahl.....	6
1.2. Fragestellung	7
1.3. Inhalt.....	7
1.4. Literatúrauswahl	9
1.5. Vorgehensweise	9
1.6. Begriffe	10
1.6.1. <i>Pferdegestützte heilpädagogische Förderung</i>	10
1.6.2. <i>Überfachliche Kompetenzen</i>	11
1.6.3. <i>Emotional-sozialer Förderbedarf</i>	12
1.6.4. <i>Wirkfaktoren</i>	13
1.6.5. <i>Bindungsgeleitete Interventionen</i>	14
2. Pferdegestützte Interventionen	16
2.1. Geschichte.....	16
2.2. Situation in der Schweiz.....	18
2.3. Erlebnis- und Tätigkeitsfelder.....	18
2.4. Strukturierung einer pferdegestützten Förderlektion.....	20
3. Lehrplan 21	21
3.1. Bildungsziele.....	21
3.2. Lernziele und Kompetenzen	21
3.3. Überfachliche Kompetenzen	21
4. Bindungsgeleitete Interventionen	24
4.1. Bindungsverhalten und Explorationsverhalten	24
4.2. Bindungsqualitäten und überfachliche Kompetenzen.....	24
4.3. Bindungsqualitäten in der Beziehung zu Lehrpersonen	29
4.4. Wirkfaktoren bindungsgeleiteter Interventionen von Lehrpersonen	32
4.5. Wirkfaktoren bindungsgeleiteter Interventionen mit Tieren.....	33
4.5.1. <i>Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung</i>	33
4.5.2. <i>Spezifische Wirkfaktoren bindungsgeleiteter Interventionen mit Pferden</i>	35
4.6. Wirkfaktoren in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung.....	39
5. Stärkung der überfachlichen Kompetenzen in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung	40
5.1. Personale Kompetenzen.....	40
5.1.1. <i>Selbstreflexion</i>	40
5.1.2. <i>Selbständigkeit</i>	41
5.1.3. <i>Eigenständigkeit</i>	42
5.2. Soziale Kompetenzen	43
5.2.1. <i>Dialog- und Kooperationsfähigkeit</i>	43
5.2.2. <i>Konfliktfähigkeit</i>	44
5.2.3. <i>Umgang mit Vielfalt</i>	45
5.3. Methodische Kompetenzen.....	47
5.3.1. <i>Sprachfähigkeit</i>	47
5.3.2. <i>Informationen nutzen</i>	48
5.3.3. <i>Aufgaben / Probleme lösen</i>	50

6. Beantwortung der Fragestellung	52
6.1. Hypothese	52
6.2. Unterfragen.....	53
6.3. Zusammenfassung	55
7. Reflexion	57
7.1. Vorgehen	57
7.2. Ausblick	59
8. Literaturverzeichnis	60
8.1. Fachbücher und Fachzeitschriften	60
8.2. Internet	62
9. Abbildungsverzeichnis	62
10. Tabellenverzeichnis	62
11. Anhang.....	63
11.1. Auszüge aus Fachliteratur und Fachzeitschriften	63
11.1.1. <i>Konsequenzen unsicherer Bindungsqualität: Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsprobleme (Schleiffer, R., 2009)</i>	63
11.1.2. <i>Förderung des Sprachverstehens im Rahmen pferdegestützter Interventionen. (Mönke, L. & Pendorf, C, (2018)</i>	76
11.1.3. <i>Bindungsgeleitete Interventionen in der schulischen Erziehungshilfe (Julius,H., 2009)</i>	79
11.1.4. <i>Pferdegestützte systemische Pädagogik (Urmoneit, I., 2015)</i>	84
11.2. Tabelle mit Ankerbeispielen	89
11.2.1. <i>Deduktiv abgeleitete Kategorien</i>	89
11.2.2. <i>Induktiv abgeleitete Kategorien</i>	93

1. Einleitung

1.1. Begründung der Themenwahl

In der bildungspolitischen Diskussion der letzten Jahre und vor allem im Zuge der Einführung des Lehrplans 21 nahm der Begriff *Kompetenz* eine zentrale Stellung ein. Er stammt vom lateinischen *competere* = *zusammentreffen, (zu etwas) fähig sein*.

Fachliche Kompetenzen beschreiben fachspezifisches Wissen und die damit verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mit überfachlichen Kompetenzen ist jenes Wissen und Können gemeint, das über die Fachbereiche hinweg für das Lernen in und ausserhalb der Schule eine Rolle spielt. Dazu zählen personale, soziale und methodische Kompetenzen (vgl. Lehrplan 21, 2017, Grundlagen, S. 14).

Schülerinnen und Schüler sollen im kompetenzorientierten Unterricht nicht nur Bildungsinhalte anhäufen, sondern Wissen, Können und Wollen entwickeln, um herausfordernde Aufgaben aktiv, selbstmotiviert und allenfalls in Zusammenarbeit mit anderen zu lösen. Lehrerinnen und Lehrer stehen vor der herausfordernden Aufgabe, Kindern und Jugendlichen in zunehmend heterogenen Gruppen Kulturinhalte zu vermitteln und sie gleichzeitig in ihrer methodischen, sozialen und personalen Entwicklung zu fördern.

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden; es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun.“
J.W. Goethe

Lernende mit erhöhtem Förderbedarf im emotional-sozialen Bereich stellen dabei für die Lehrpersonen eine besondere Herausforderung dar. Wenn sie nicht tun, was sie sollten, scheinen sie häufig nicht zu wollen, manchmal nicht zu können und hin und wieder tatsächlich nicht zu wissen, was von ihnen verlangt wird.

Die Möglichkeiten eines Menschen, sich fachliche Kompetenzen anzueignen, werden wesentlich von seinen methodischen, personalen und sozialen Kompetenzen beeinflusst. Die Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit emotional-sozialem Förderbedarf liegen in der Regel gerade in den beiden letztgenannten Bereichen und deshalb erstaunt es nicht, dass sie oft auch in ihrem Lernverhalten beeinträchtigt sind. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen der emotional-sozialen und der kognitiven Entwicklung eines Kindes. Klicpera und Gasteiger-Klicpera beschreiben unterschiedliche Ursache-Wirkungsrelationen (vgl. Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2008, S.359). So können Lernschwierigkeiten als Folge von Verhaltensschwierigkeiten auftreten oder umgekehrt. Wissen, Können und Wollen bedingen sich gegenseitig.

Als Klassenlehrperson an einer Kleinklassenschule für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten sowie als schulische Heilpädagogin an einer Regelklassenschule und als Fachperson für pferdegestützte heilpädagogische Förderung und Therapie habe ich in über 30 Jahren Berufserfahrung festgestellt, dass es bei Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem Förderbedarf im emotional-sozialen Bereich sinnvoll ist, unterrichtliche Unterstützungsmassnahmen und pädagogisch-therapeutische Interventionen zu kombinieren. Denn um die Lernenden in den überfachlichen Kompetenzen zu fördern, braucht es stark individualisierende und differenzierende Vorgehensweisen im Unterricht. Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten fordern solche regelrecht ein und fordern damit die Lehrpersonen nicht nur bezüglich Unterrichtsmethoden, sondern auch auf der Beziehungsebene heraus.

Hier kann die tiergestützte, insbesondere die pferdegestützte Förderung eine Chance sein. Schülerinnen und Schüler können durch das Erleben neuer Beziehungs- und Handlungsmöglichkeiten mit Tieren und im speziellen mit Pferden personale, soziale und methodische Kompetenzen erwerben, welche ihnen sowohl in der Schule als auch beim Übergang in die Berufswelt hilfreich sind und sie im Leben buchstäblich ein wenig *sattelfester* (Synonym für *kompetent*) machen.

1.2. Fragestellung

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird die Frage untersucht, welche Möglichkeiten die Tätigkeits- und Erlebnisfelder der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung bieten, um Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung überfachlicher Kompetenzen zu unterstützen.

Dieser Frage liegt die Hypothese zu Grunde, dass in der pferdegestützten Förderung insbesondere die korrigierenden Beziehungserfahrungen heilpädagogisch wirksam sind. Julius weist darauf hin, dass viele Schülerinnen und Schüler mit auffälligem Verhalten im emotional-sozialen Bereich in ihrem Leben schwierige Beziehungserfahrungen gemacht haben (vgl. Julius, 2008, S. 570). Menschen mit unsicheren Bindungsmustern fallen durch eine grosse Bandbreite von depressiven und aggressiven Verhaltenssymptomen auf. Auch Entwicklungsverzögerungen sind häufig zu beobachten. Die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen sind meist nur sehr schwach ausgebildet.

Um zu untersuchen, wie diese überfachlichen Kompetenzen gestärkt werden können, muss zuerst geklärt werden, ob die pferdegestützte Förderung als bindungsgeleitete Intervention tatsächlich Grundlagen schaffen kann, die es einem Kind oder Jugendlichen ermöglichen, seine Bindungsmuster zu verändern. Dies geschieht durch die nachfolgend formulierten Unterfragen.

Welche Möglichkeiten bietet die pferdegestützte heilpädagogische Förderung, um die überfachlichen Kompetenzen (personale, soziale und methodische) von Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf zu stärken?

- a) Welche Wirkfaktoren zeichnen bindungsgeleitete Interventionen aus, im Speziellen die pferdegestützte heilpädagogische Förderung?
- b) Welche dieser Wirkfaktoren haben einen positiven Einfluss auf die überfachlichen Kompetenzen?
- c) In welchen Tätigkeits- und Erlebnisfeldern der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung kommen diese Wirkfaktoren zum Tragen?

1.3. Inhalt

Die vorliegende Literaturarbeit besteht aus sieben Kapiteln.

In der Einleitung begründe ich die Wahl des Themas, das mir sehr am Herzen liegt. Anschliessend erläutere ich die Fragestellung und die Hypothese, auf der sie basiert. Nach der Beschreibung des Inhalts der einzelnen Kapitel gehe ich darauf ein, wie ich bei der Literaturoauswahl vorgehe und mit welcher Forschungsmethodik ich die Quellen bearbeite (Anhang 8.1.1.). Die Klärung der zentralen Begriffe schliesst das erste Kapitel ab.

Im zweiten Kapitel gebe ich einen kurzen Überblick, wie sich das weite Feld der pferdegestützten Interventionen im Laufe der Zeit entwickelt hat und skizziere dann die

Situation in der Schweiz. Dabei geht es mir darum, (heil)pädagogische, therapeutische sowie medizinische Massnahmen und freizeitorientierte Aktivitäten voneinander zu unterscheiden. Ich stütze mich hauptsächlich auf eigene Unterlagen, die ich als Kursleiterin immer wieder neu zusammenstelle für die Studierenden der Ausbildung zur Fachfrau für pferdegestützte Therapie (PT-CH) und für die Teilnehmenden am Kurs in tiergestützter Therapie, tiergestützter Pädagogik und tiergestützten Fördermassnahmen (GTTA).

Um den Bezug zur gezielten heilpädagogischen Förderung herzustellen, lege ich die dafür relevanten Erlebnis- und Tätigkeitsfelder sowie die grundlegende Strukturierung einer Förderlektion dar. Dafür verwende ich neben meinen eigenen Erfahrungen Fachbücher aus dem deutschsprachigen Raum (siehe Anhang 8.1.).

Das dritte Kapitel ist dem neuen Lehrplan 21 gewidmet. Ich studiere vor allem die Grundlagen und die Kapitel aus den Zyklen 1-3, in denen es um die Entwicklung der überfachlichen Kompetenzen geht. Die einzelnen Facetten der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen dienen mir als Kategorien, mit denen ich die ausgewählte Fachliteratur bearbeite.

Tab. 1: Unterteilung der überfachlichen Kompetenzen gemäss Lehrplan 21 (Grundlagen, S. 13-16)

Soziale Kompetenzen Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Umgang mit Vielfalt	Methodische Kompetenzen Sprachfähigkeit, Informationen nutzen, Aufgaben und Probleme lösen	Personale Kompetenzen Selbstreflexion, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit
---	--	--

Im vierten Kapitel versuche ich, das Thema Bindung mit Hilfe von Fachliteratur zu beleuchten. Ich werde dabei die grundlegenden Bindungsqualitäten in Bezug setzen zu den überfachlichen Kompetenzen. Die Bindungen zu Menschen (insbesondere Pädagogen) und zu Tieren (insbesondere Pferden) werde ich genauer untersuchen. Bindungsgeleitete Interventionen haben zum Ziel, unsichere Bindungsmuster von Kindern zu verändern. Welche Faktoren dabei im Allgemeinen und bei der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung im Besonderen wirksam sind, soll herausgearbeitet werden.

Im fünften Kapitel geht es darum, die Facetten der überfachlichen Kompetenzen mit den Möglichkeiten der bindungsgeleiteten heilpädagogischen Interventionen in der pferdegestützten Förderung in Verbindung zu bringen. Dazu werde ich neben Fachbüchern auch aktuelle Artikel aus Fachzeitschriften benutzen (siehe Anhang 8.1.).

Im sechsten Kapitel werde ich die Antworten verschiedener Autoren auf meine Unterfragen einander gegenüberstellen und damit meine Hypothese verifizieren oder falsifizieren. Die Fragestellung soll zusammenfassend beantwortet werden.

Im siebten Kapitel schliesslich möchte ich mein Vorgehen reflektieren sowie einen konkreten Ausblick wagen:

- Waren die gewählten Kategorien geeignet, um die Literatur systematisch zu analysieren?
- Stimmen die Erkenntnisse aus der Fachliteratur mit meinen Erfahrungen überein?
- Sind die gewonnenen Erkenntnisse dazu geeignet, den pferdegestützten Förderunterricht wieder vermehrt in der Schule zu verankern?
- Wenn ja, wo müsste Überzeugungsarbeit geleistet werden?

1.4. Literatúrauswahl

Zu den für diese Literatúrarbeit relevanten Themen (Forschungsmethoden, úberfachliche Kompetenzen, Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung, Bindungsverhalten, pferdegestútzte heilpädagogische Fúorderung) gibt es eine grosse Vielfalt an Fachbúchern und Fachzeitschriften (siehe Anhang 8.1.). Ausgehend von mir schon bekannten Quellen (z.B. Scripts der HfH, eigene Búcher und Fachzeitschriften) habe ich bei der Suche die Methode der konzentrischen Kreise genutzt, das sogenannte Schneeball- oder Lawinensystem (vgl. Melzer, 2015, S.343). In den jeweiligen Literaturverzeichnissen bin ich auf weitere Lehrbúcher und Fachzeitschriften gestossen.

Diese grosse Auswahl habe ich reduziert, indem ich mich auf Fachliteratur aus dem deutschsprachigen Raum beschránkt habe, deren Publikationsdatum (mit einer Ausnahme) nicht weiter als zehn Jahre zurúckliegt.

Eine weitere Eingrenzung hat sich úber die Publikationsart ergeben. Ich bevorzuge fundierte Fachbúcher und Fachzeitschriften, welche die relevanten Themen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Auf die Verwendung von Studien aus dem Internet habe ich verzichtet.

Bei der Auswahl der Dokumente, die genauer untersucht werden sollen, spielt die Fragestellung eine zentrale Rolle. Bei Sammelbánden habe ich nur diejenigen Artikel ausgewáhlt, die Antworten auf die Forschungsfrage und die Unterfragen enthalten. Mayring wendet zu Recht ein: „... bei der Auswahl der Dokumente, nicht aber bei der Erhebung spielt die Subjektivitát des Forschers herein“ (2016, S.47). Weiter gibt er zu bedenken: „Die Intendiertheit des Dokumentes beeinflusst ebenfalls den Erkenntniswert“ (Mayring, 2016, S.48). Artikel in Fachbúchern und Fachzeitschriften werden absichtlich verfasst, um einen bestimmten Sachverhalt in einem bestimmten Licht darzustellen. Diese Quellen müssen deshalb kritisch gelesen werden.

1.5. Vorgehensweise

Um die ausgewáhlte Literatur zu untersuchen, kommt die Technik der qualitativen Inhaltsanalyse zur Anwendung. „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2016, S. 114). Diese Kategorien leite ich deduktiv aus der Unterteilung der úberfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21 ab (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 296) und markiere die Texte mit bestimmten Farben (siehe Anhang 11.1.). Die Definition der Kategorien entnehme ich dem Lehrplan 21:

Tab. 2: Farbliche Kennzeichnung der verschiedenen Kategorien (Verfasserin)

Personale Kompetenzen	Selbstreflexion (eigene Ressourcen kennen und nutzen)	rosa
	Selbstándigkeit (Lernprozesse zunehmend selbstándig bewáltigen, Ausdauer entwickeln)	lila
	Eigenstándigkeit (Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen)	violett
Soziale Kompetenzen	Dialog- und Kooperationsfáhigkeit (Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten)	gelb
	Konfliktfáhigkeit (Konflikte benennen, Lösungsvorschláge suchen, Konflikte lösen)	orange
	Umgang mit Vielfalt (Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen)	rot

Methodische Kompetenzen	Sprachfähigkeit (ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln)	grün
	Informationen nutzen (Informationen suchen, bewerten, aufbereiten, präsentieren)	türkis
	Aufgaben und Probleme lösen (Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren)	blau

Kann eine gehaltvolle Textstelle keiner vorhandenen Kategorie zugeordnet werden, so ist es möglich, induktiv eine neue Kategorie zu bilden. „Induktiv bedeutet in diesem Fall, aus dem Besonderen (aus den hier vorliegenden Daten) auf das Allgemeine (beispielsweise auf eine Theorie) zu schliessen“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). Weitere dazu passende Textstellen können dieser Kategorie ebenfalls zugeordnet werden, was als Subsumption bezeichnet wird (vgl. Mayring, 2016, S. 117). Ankerbeispiele, d.h. typische Textstellen, welche die Kategorien gut beschreiben, werden in einer Tabelle im Anhang dargestellt (siehe Anhang 11.2.). Sollte in einer Quelle sehr viel Weisstext vorkommen, kann dies darauf hindeuten, dass das Dokument für die Untersuchung irrelevant ist.

Zur Analyse der Quellentexte gibt es drei Verfahren (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S.300), die alle zur Anwendung kommen.

- 1) Zusammenfassen:
Im dritten und im vierten Kapitel werden wesentliche Kernaussagen aus Artikeln in Sammelbänden herausgearbeitet.
- 2) Strukturieren:
Im dritten und im fünften Kapitel werden Zusammenhänge zwischen einzelnen Kategorien hergestellt.
- 3) Explizieren:
Vor allem im fünften und im sechsten Kapitel werden Textstellen von verschiedenen Autoren zueinander in Beziehung gesetzt und mit eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen verbunden, um das Verständnis zu erweitern.

1.6. Begriffe

1.6.1. Pferdegestützte heilpädagogische Förderung

Um die pädagogische, heilpädagogische oder therapeutische Arbeit mit Hilfe des Pferdes zu beschreiben, gab und gibt es viele Begriffe (siehe Kapitel 2.1. Geschichte der pferdegestützten Interventionen). Der in dieser Arbeit verwendete Name soll zum Ausdruck bringen, dass es in erster Linie um heilpädagogisches Handeln geht. Das Pferd wird zur Unterstützung eingesetzt, um beim Kind oder Jugendlichen die Voraussetzungen zu schaffen, sich auf Lernprozesse einzulassen und um diese Entwicklungen wirksam zu begleiten. Die grosse Kunst der Heilpädagogin besteht darin, die heilsamen Einflüsse des Pferdes für die Förderung geschickt zu nutzen (vgl. H-P. Gäng, 2015, S. 37).

Dabei ist der Begriff „heilsam“ nicht im Sinne von „gesund machend“ zu verstehen (vgl. Hölscher-Regener, 2015, S. 263). Es geht nicht um die Behebung von Defiziten! „Heil“ stammt von griechisch „holos“ und bedeutet „ganz“. Gemeint ist die Förderung des ganzen Menschen mit allen seinen Besonderheiten. Der ganze Mensch wird in die Bearbeitung und Lösung der Problemstellung mit einbezogen. „Ein wichtiges Prinzip der heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd ist, dass die Kinder ein Mitwirkungsrecht an der Gestaltung der Stunden haben. Es wird nicht von Vornherein von mir festgelegt, was wir mit den zur Verfügung stehenden Stunden machen, sondern ich frage zunächst die Kinder, was ihnen heute besonders wichtig ist“ (ebd. S. 271). Förderung wird so zur Entwicklungsbegleitung (ebd. S. 263) und hat die Inklusion in Schule, Freizeit und Arbeitswelt zum Ziel.

Die IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction Organization) unterscheidet in ihrem Weissbuch drei verschiedene Tiergestützte Interventionen:

- Tiergestützte Therapie (TGT)
TGT ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Intervention, die von professionell im Gesundheitswesen, der Pädagogik oder der sozialen Arbeit ausgebildeten Personen angeleitet oder durchgeführt wird. Fortschritte im Rahmen der Intervention werden gemessen und professionell dokumentiert. TGT wird von beruflich (Lizenz, Hochschulabschluss oder Äquivalenz) qualifizierten Personen im Rahmen ihrer Praxis innerhalb ihres Fachgebiets durchgeführt und/oder angeleitet. TGT strebt die Verbesserung physischer, kognitiver, verhaltensbezogener und/oder sozio-emotionaler Funktionen bei individuellen Klienten an
- Tiergestützte Pädagogik (TGP)
TGP ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte Intervention, die von professionellen Pädagogen oder gleich qualifizierten Personen angeleitet und/oder durchgeführt wird Von einem Sonder- oder Heilpädagogen durchgeführte TGP wird auch als therapeutische und zielgerichtete Intervention angesehen. Der Fokus der Aktivitäten liegt auf akademischen Zielen, auf prosozialen Fertigkeiten und kognitiven Funktionen. Fortschritte der Schüler werden gemessen und dokumentiert
- Tiergestützte Aktivitäten (TGA)
TGA sind geplante und zielorientierte informelle Interaktionen/Besuche, die von Mensch-Tier-Teams mit motivationalen, erzieherischen/bildenden oder entspannungs- und erholungsfördernden Zielsetzungen durchgeführt werden (IAHAIO, Weissbuch, 2014)

Die pferdegestützte heilpädagogische Förderung ist somit eine Massnahme, die sich an der Schnittstelle von Tiergestützter Therapie und Tiergestützter Pädagogik befindet. Hölscher-Regener schreibt, "dass eine Vermischung von (heil-)pädagogischen Ansätzen mit therapeutischen Ansätzen, wie systemischen oder verhaltenstherapeutischen Elementen, möglich ist, sodass die Grenzen zwischen Pädagogik und Therapie nicht immer eindeutig sind" (2015, S. 265).

Dies deckt sich mit meinen Erfahrungen. Je nach persönlichem Hintergrund des Kindes (Aufmerksamkeitsstörungen, kognitive Beeinträchtigungen, dysfunktionale Bindungsmuster, traumatische Erlebnisse, etc.) sind eher (heil-)pädagogische oder therapeutische Zugänge zu wählen. Das ist allerdings nur möglich, wenn die Fachperson für pferdegestützte heilpädagogische Förderung sich durch ihre Aus- und Weiterbildungen sowie durch ihre Lebens- und Berufspraxis auch die nötigen Kompetenzen erworben hat.

1.6.2. Überfachliche Kompetenzen

Wie in der Einleitung erwähnt orientiert sich der heutige Lehrplan nicht nur an stofflichen Inhalten, sondern ergänzt diese unter dem Begriff „Kompetenzen“ mit dem Aspekt der Anwendung von Wissen und Können. Die Schülerinnen und Schüler sollen das, was sie lernen auch in Zusammenhängen verstehen und in verschiedenen Situationen anwenden. Wirkliche Fachkompetenz wird erst im Handeln sichtbar.

Um sich solche Fachkompetenzen zum Beispiel in Sprache oder Mathematik anzueignen, braucht das Kind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die unter dem Begriff „überfachliche Kompetenzen“ zusammengefasst werden.

Der Erwerb der fachlichen Kompetenzen in den Fachbereichen und Modulen geht einher mit der Ausbildung überfachlicher Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben in allen Fachbereichen und Modulen sowie über die ganze Schulzeit hinweg personale, soziale und methodische Fähigkeiten, die für eine erfolgreiche Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben in verschiedenen Lebensbereichen zentral sind. Sie lernen, über sich selbst nachzudenken, den Schulalltag und ihr Lernen zunehmend selbständig zu bewältigen, an der eigenen Lernfähigkeit zu arbeiten, vorgegebene und eigene Ziele und Werte zu verfolgen und zu reflektieren. Sie erwerben soziale und kommunikative Fähigkeiten und lernen, mit anderen Kindern zusammenzuarbeiten. Sie erwerben umfassende sprachliche Kompetenzen, lernen

mit Informationen sachgerecht umzugehen und entwickeln Problemlösefähigkeiten.
(Lehrplan 21, 2017, Grundlagen, S. 4)

Überfachliche Kompetenzen sind für das Lernen in der Schule zentral. Sie werden an Hand von fachspezifischen Inhalten erworben und bilden ihrerseits die Grundlage für fachspezifisches Lernen. Darüber hinaus tragen sie massgeblich dazu bei, mit welchen Bereitschaften und Einstellungen ein Mensch durchs Leben geht, zum Beispiel mit respektvollem Verhalten gegenüber Mensch und Natur, kritischem Reflektieren von Meinungen (inklusive der eigenen), Selbstverantwortung, Kooperation, Motivation und Leistungsbereitschaft (vgl. Lehrplan 21, 2017, Grundlagen, S. 7).

„Non scholae sed vitae
discimus.“
Umgekehrtes Zitat von Seneca

Auch Maurer und Gurzeler betonen, dass die überfachlichen Kompetenzen die Voraussetzung dafür bilden, in schulischen, beruflichen und privaten Lebensbereichen erfolgreich zu sein. Sie nennen die personalen Kompetenzen Selbstkompetenzen und fassen sie mit den Sozialkompetenzen zusammen. Dafür separieren sie die Sprachkompetenzen von den Methodenkompetenzen (2017, S. 170-173).

Tatsächlich sind die verschiedenen Aspekte der überfachlichen Kompetenzen eng miteinander verknüpft: Die Selbstkompetenzen beeinflussen die Sozialkompetenzen und umgekehrt, die Sprachkompetenzen sind wichtig für den Erwerb von Methodenkompetenzen sowie von Sozialkompetenzen. Die Gesamtheit von überfachlichen und fachlichen Kompetenzen führt schliesslich zur Handlungskompetenz und damit „zur Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“ (Maurer & Gurzeler, 2017, S. 172).

1.6.3. Emotional-sozialer Förderbedarf

„Die Ausprägung der personalen und sozialen, etwas weniger der methodischen Kompetenzen, wird zu einem grossen Teil vom familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen bestimmt. Im schulischen Kontext werden sie weiter entwickelt und ausgebildet“ (Lehrplan 21, 2017, Grundlagen, S. 13). Ist die Ausprägung der personalen und sozialen Kompetenzen einer Schülerin oder eines Schülers gering, so zeigt sich dies häufig in Verhaltensauffälligkeiten und/oder Lernschwierigkeiten. Im Interesse des betroffenen Menschen aber auch im Interesse der ganzen Klassengemeinschaft und der Lehrpersonen besteht in solchen Fällen ein Förderbedarf. „Es gehört zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern“ (ebd.).

Wenn ein Kind Mühe hat mit den personalen und den sozialen Kompetenzen, so liegt die Vermutung nahe, dass es seine emotionale Kompetenz nicht in genügendem Masse entwickeln konnte. Petermann und Wiedebusch stellen fest, dass „verschiedene emotionale Fertigkeiten des Kindes eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung eines angemessenen Sozialverhaltens darstellen“ (2016, S.22).

Zu den wichtigen emotionalen Fertigkeiten gehören:

- die Fähigkeit, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein
- ein angemessener mimischer und sprachlicher Ausdruck von eigenen Emotionen
- die selbstgesteuerte Emotionsregulation
- die Fähigkeit zum Erkennen, Benennen und Verstehen von Emotionen im mimischen Ausdruck und im Klang der Stimme von anderen Personen
- die Fähigkeit zur emotionalen Perspektivenübernahme (Empathie)

- die Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein
- die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit, um bei anderen Personen erwünschte Reaktionen hervorzurufen.

Das Bewusstsein für die eigenen Gefühle, deren Regulation sowie ein umfassendes Emotionswissen und Emotionsverständnis sind wichtige Gelingensbedingungen für soziale Anpassungsleistungen. Kinder mit guten emotional-sozialen Kompetenzen zeigen daher weniger Verhaltensauffälligkeiten und demzufolge ein geringeres Stresserleben. Ihre Lernmotivation ist höher und damit wächst die Chance für schulischen Erfolg (vgl. (Petermann & Wiedebusch, 2016, S.14-27).

Wie Fingerle beschreibt, „kann eine negative Emotionalität [eine negative Grundstimmung, Anm. d. Verf.] ein Risiko für die Genese von Verhaltensproblemen bergen, wenn sie nicht durch eine effektive Aufmerksamkeitslenkung gesteuert werden kann. Auf einer höheren Ebene der Emotionsregulation werden daher kognitive Bewältigungsstrategien bedeutsam, die jedoch mit der Emotionalität in einer wechselseitigen, dynamischen Beziehung verknüpft zu sein scheinen“ (Fingerle, 2008, S. 82).

Um den Entwicklungsbereich der emotional-sozialen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern ihren Förderbedürfnissen entsprechend zu unterstützen, brauchen Lehrpersonen viel Verständnis und Wissen über mögliche Interventionen. Ist ein emotional-sozialer Förderbedarf bei einem Kind oder Jugendlichen ausgewiesen, kann die pferdegestützte heilpädagogische Förderung deshalb von grossem Nutzen sein. Da Pferde ein sehr klares und zugleich differenziertes Ausdrucksverhalten haben, sind sie hervorragende Kommunikationspartner. Bei sorgfältiger Begleitung kann das Kind im Umgang mit ihnen seine emotionale Grundstimmung verbessern und seine emotionalen Kompetenzen entwickeln.

1.6.4. Wirkfaktoren

Hediger (2015) hat eine grosse Anzahl von Studien zu den Auswirkungen der Mensch-Tier-Beziehung untersucht und in einem biopsychosozialen Modell zusammengefasst, das darstellt, wie sich diese Effekte gegenseitig beeinflussen.

Abb. 2: Biopsychosoziales Modell nach Hediger (2015)

Die biologischen Effekte können gut beobachtet oder sogar gemessen werden: Stressregulation durch Ausschüttung von Oxytocin und Verminderung von Cortisol, positive Auswirkungen auf das Immunsystem (Immunglobulin A), Senkung des Blutdrucks, muskuläre Entspannung, bessere Gesundheit durch mehr Bewegung und weniger Medikamente.

Als psychologische Effekte beschreibt Hediger: Verbesserung der Stimmung, Verminderung von Furcht und Angst, Reduktion von Ärger, Förderung von Gelassenheit und Ruhe, Förderung der Empathie, Förderung des Selbstvertrauens und des Selbstwertes, höhere Motivation, Steigerung der Lust am Lernen, bessere Aufmerksamkeit und Konzentration. Zu den sozialen Effekten zählen: Erhöhte positive soziale Aufmerksamkeit durch andere Personen, Stimulation von Sozialkontakten, eine positivere Wahrnehmung der Umgebung

(Menschen oder Räume mit einem Tier werden als angenehm empfunden), die grössere Bereitschaft einem Menschen in Begleitung eines Tieres persönliche Informationen anzuvertrauen, die Möglichkeit, eine Bindung einzugehen (vgl. Hediger, 2015, Folien 21-34).

Es stellt sich die Frage, von welchen Faktoren der tiergestützten Intervention diese Auswirkungen bewirkt werden.

Die Psychotherapeutin Pottmann-Knapp bezeichnet die Beziehung, die sogenannte hilfreiche Allianz zwischen Klient und Therapeut als Wirkfaktor erster Ordnung. Wirkfaktoren zweiter Ordnung, so wird sie von Brandenberger zitiert, sind Glaubwürdigkeit, Authentizität, Echtheit, Eindeutigkeit, Akzeptanz, Empathie, Wertschätzung und Vertrauen. „Tiere wirken durch spezifisches Agieren: Sie bringen sich unverfälscht ein, sie schenken ungeteilte Aufmerksamkeit, sie handeln im Hier und Jetzt, sie schwingen empathisch mit, sie wertschätzen den Menschen unvoreingenommen ‘ohne zu werten’“ (Ladner & Brandenberger, 2018, S. 19).

Olbrich und Otterstedt betonen, dass Nähe und Körperkontakt zentrale Wirkfaktoren sind: Einerseits durch berühren und berührt werden, andererseits durch das Erleben von Beziehung und Verbundenheit (vgl. Olbrich & Otterstedt, 2003, S.68, S. 227).

Im vierten Kapitel sollen diese und andere Be-Wirk-Faktoren genauer untersucht werden.

Abb. 3: Wirkfaktoren in der tiergestützten Arbeit (Verfasserin)

1.6.5. Bindungsgeleitete Interventionen

Die Bindungstheorie von Bowlby geht davon aus, dass sich beim Kind in den ersten Lebensmonaten und -jahren innere Arbeitsmodelle bilden, die auf einer geistigen Ebene repräsentieren, wie das Kind und seine primären Bezugspersonen miteinander interagieren. Die Bindungsfiguren werden entweder als feinfühlig, zuverlässig, verfügbar und unterstützend erlebt oder als zurückweisend, bzw. unberechenbar oder sogar als Quelle von Angst. „Je nach Qualität dieser Beziehungserfahrungen entwickeln Kinder ein sicheres (B), ein unsicher-vermeidendes (A), ein unsicher-ambivalentes (C) oder ein desorientiertes/desorganisiertes (D) Arbeitsmodell von Bindung“ (Julius, 2008, S.570). Ladner und Brandenberger weisen darauf hin, dass dem Bindungsbedürfnis das Explorationsbedürfnis gegenübersteht. „Bindung entwickelt sich ... im Wechsel von Bindungsverhalten (Nähe und Trost suchen, Sicherheit erfahren, usw.) und Explorationsverhalten (sich von der Bezugsperson entfernen und die Welt erkunden/spielen)“ (Ladner & Brandenberger, 2018, S.55).

Die erworbenen Bindungsmuster werden von Kindern häufig auf ihre ausserfamiliären Betreuungspersonen wie Kindergärtnerinnen oder Lehrpersonen übertragen.

So wird sich z.B. ein Kind mit einem vermeidenden Bindungsmuster, das auf entsprechenden Erfahrungen basiert, von einem Lehrer oder einer Kindergärtnerin emotional zurückziehen und die Versuche dieser neuen Bezugsperson nach Kontaktaufnahme ignorieren. Diese Strategie hat das Kind gelernt, um die Zurückweisung, die es erwartet zu vermeiden. Ebenso vermeidet es die Belastung, die mit der Enttäuschung unbefriedigter Nähe und Sicherheit verknüpft ist (Julius & Gasteiger-Klicpera & Kissgen, 2009, S. 228).

Julius legt dar, dass Bindungsmuster grundsätzlich veränderbar sind und bei tiefgreifenden Veränderungen in den Beziehungen des Kindes zu seinen Bindungsfiguren ein Wechsel von unsicher zu sicher und umgekehrt möglich ist. „Interventionen im Sinne korrigierender Beziehungserfahrungen lassen sich sowohl in therapeutischen als auch in pädagogischen Settings realisieren und können sowohl auf die Beziehung betroffener Kinder in der Ursprungsfamilie als auch auf deren Beziehungen ausserhalb der Familie fokussieren“ (Julius, 2008, S. 574). Dabei geht es um Feinfühligkeitstrainings für Mütter, um niederschwellige Elternberatung, um die Begleitung von Pflegeeltern, um bindungsgeleitetes Vorgehen von Erzieherinnen in Kindertagesstätten, um bindungsgeleitete Interventionen von Sozialpädagoginnen und Lehrpersonen in Sonderschulen und Heimen (vgl. Julius et al., 2009, S. 233-329).

Auch tiergestützte Interventionen können es sich zum Ziel machen, die Bindungsmuster unsicher gebundener Kinder zu verändern. Im Umgang mit dem Tier hat das Kind die Möglichkeit, eine sichere Bindungsqualität zu erleben. „Die aktuelle Bindungsforschung geht davon aus, dass in Beziehungen zu Tieren keine Übertragung des eigenen Bindungsstils stattfindet Deshalb besteht die Annahme, dass unsicher oder desorganisiert gebundene Kinder soziale Unterstützung durch ein Tier besser annehmen können als durch einen Menschen“ (Ladner & Brandenberger, 2018, S.153).

2. Pferdegestützte Interventionen

2.1. Geschichte

In der Geschichte der Menschheit spielte das Pferd eine wesentliche Rolle. Es war eine wichtige Figur in vielen Schöpfungsmythen, es wurde aber auch als Beutetier und Fleischlieferant genutzt. Es diente als Last- und Zugtier, wurde als Reittier zum schnellen Transportmittel und zum Symbol der Macht und es musste den Menschen im Krieg und im Sport zum Sieg verhelfen.

Von Hippokrates (460-370 v. Chr.) und Xenophon (430-345 v. Chr.) sind Schriften überliefert, in denen vom heilsamen Rhythmus der Pferde, von den heilenden Einflüssen auf die Gemütsverfassung und von der motorischen Wechselwirkung zwischen Pferd und Reiter die Rede ist. Auch im Mittelalter wurde das Reiten verschiedentlich als gesundheitsfördernde und -erhaltende Massnahme beschrieben. Im 18. Jahrhundert erwähnten die Ärzte Diderot in Frankreich und Stoll in Österreich, dass das Reiten ein probates Heilmittel bei Melancholie, Schwermut, Hysterie und anderen Gemütskrankheiten sein könne.

„Der reitende Mensch muss die Bewegungen des Pferdes in sich aufnehmen und mit den Bewegungen des eigenen Körpers in Einklang bringen.“

Bartholomäus Castellius (Arzt)

Der Begriff *Reiten als Therapie* wurde in Europa Mitte des 20. Jahrhunderts geprägt. Der Arzt Max Reichenbach fasste im gleichnamigen Buch die Erfahrungen seiner Patienten mit den heilsamen Wirkungen der Bewegungen auf dem Pferd zusammen.

Auch Pädagogen und Psychologen begannen sich vermehrt für den positiven Einfluss des Reitens und Voltigierens auf Menschen mit speziellen Förderbedürfnissen zu interessieren. Antonius Kröger, Sonderschulrektor einer Schule für Erziehungshilfe in der Bundesrepublik Deutschland, veröffentlichte 1969 den Artikel *Mit Pferden erziehen* und betonte darin den positiven Einfluss der Pferde auf die Persönlichkeitsentwicklung von lern- und verhaltensauffälligen Kindern. Auch in der DDR wurden Pferde in Heimen, Sonderschulen und Kliniken heilpädagogisch und therapeutisch eingesetzt.

In der Schweiz setzte Marianne Gäng 1983 mit ihrem ersten Buch *Heilpädagogisches Reiten* einen besonderen Akzent. Sie hatte durch ihre langjährigen Erfahrungen mit ihren Pferden und ihren eigenen Kindern sowie mit Schülerinnen und Schülern mit kognitivem Förderbedarf und herausforderndem Verhalten eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Der Mensch wird nicht nur beim Reiten, sondern vor allem auch im Umgang und in der Begegnung mit dem Lebewesen Pferd ganzheitlich angesprochen, körperlich, kognitiv, emotional und sozial. Diese Ganzheitlichkeit kommt in Gängs eigener Definition zum Ausdruck: „Unter dem Begriff heilpädagogisches Reiten (HPR) werden pädagogische, heilpädagogische und sozio-integrative sowie psychologische, therapeutische und rehabilitative Einflussnahmen mit Hilfe des Pferdes zugunsten von Menschen mit Beeinträchtigungen verstanden“ (M. Gäng, 2015, S. 26).

Einen anderen Ansatz verfolgte ungefähr zu gleicher Zeit die Physiotherapeutin Ursula Künzle an der neurologischen Klinik Basel. Sie entwickelte ein Konzept, um die Bewegungen, die der Pferderücken beim Reiter auslöst, ganz gezielt zur Behandlung von zentralen Bewegungsstörungen zu nutzen. Hippotherapie-K ist seit 1994 eine kassenpflichtige medizinische Massnahme für Patienten mit Multipler Sklerose und Kindern mit Cerebralparese oder Trisomie 21. Die Schweizer Gruppe für Hippotherapie-K schreibt auf ihrer Homepage (2019): „HTK wird vom Arzt verordnet und von speziell ausgebildeten Physiotherapeutinnen durchgeführt.“

Michaela Scheidhacker, Fachärztin für Psychotherapie am Isar-Amper-Klinikum in München, setzte Pferde ab 1988 zunächst in der verhaltenstherapeutischen Abteilung und später in der Gruppenpsychotherapie ein. „Psychotherapeutisches Reiten im speziellen beinhaltet

ebenfalls medizinische, psychologische, pädagogische und sportliche Aspekte des Reitens, die jedoch durch somatisch-diagnostische, analytisch-aufdeckende, psychogen-dynamische und lerntheoretische Erwägungen und durch eine individuelle Prozess-orientierung gekennzeichnet sind“ (Scheidhacker, 1998, S. 12).

Seit einigen Jahren liegen Coachings mit Pferden - zur persönlichen Selbstreflektion, zur Teamentwicklung oder um Führungsqualitäten zu steigern – im Trend. Sie werden von Trainern und Beratern mit diversen theoretischen Hintergründen angeboten. Seriöse Anbieter und solche mit schwindelerregenden Erfolgsversprechen müssen im Einzelfall voneinander unterschieden werden.

Im Freizeitbereich werden Pferde für einmalige Erlebnisse, regelmässige Kurse und langjährige Begleitungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit und ohne spezielle Förderbedürfnisse eingesetzt. Oft finden solche Aktivitäten auf Betrieben statt, auf denen auch pferdegestützte heilpädagogische Förderung angeboten wird. Werden die einzelnen Interventionen sorgfältig voneinander abgegrenzt und von entsprechenden Fachleuten durchgeführt, so kann durch die Begegnung unterschiedlicher Menschen auf einem Pferdehof Inklusion aktiv gelebt werden.

Die pferdegestützten Interventionen lassen sich heute in (heil)pädagogische, therapeutische sowie medizinische Massnahmen und freizeitorientierte Aktivitäten unterteilen (siehe untenstehende Darstellung).

Abb. 4: Bereiche der pferdegestützten Interventionen (Verfasserin)

Da der Umgang mit dem Pferd den Menschen immer ganzheitlich anspricht, sind bei jeder pferdegestützten Intervention Effekte auf allen Ebenen des Menschseins zu erwarten. Wichtig ist allerdings, dass die (Heil-)Pädagogin / Therapeutin / Beraterin / Trainerin über eine fundierte Ausbildung verfügt und klare Schwerpunkte setzt.

2.2. Situation in der Schweiz

Lehrgänge für pferdegestützte Interventionen im (heil)pädagogisch-therapeutischen Bereich werden von drei verschiedenen Ausbildungsinstituten in der Schweiz durchgeführt:

- SG-TR (Schweizer Gruppe für Therapeutisches Reiten)
- PT-CH (Pferdegestützte Therapie Schweiz)
- ASTAC (Association Suisse de Thérapie Avec le Cheval)

Auch das IPTH (Institut für Pferdegestützte Therapie) in Konstanz wird von Schweizer Fort- und Weiterbildungsteilnehmerinnen besucht.

Zudem findet man mittlerweile eine grosse Anzahl von Kursen, die in kürzester Zeit mit einem Diplom oder Zertifikat abgeschlossen werden können.

Menschen, die auf der Suche sind nach einer heilpädagogischen pferdegestützten Förderung, die hohen Qualitätsansprüchen genügt, kommen nicht darum herum, die einzelnen Fachpersonen bezüglich Ausbildung und aktuellem Angebot genau unter die Lupe zu nehmen. Auf Anfang 2020 ist die Gründung eines schweizerischen Dachverbandes geplant, der zur Qualitätssicherung beitragen soll.

2.3. Erlebnis- und Tätigkeitsfelder

Die Aufgabe einer qualifizierten Fachperson für pferdegestützte heilpädagogische Förderung ist es, die vielfältigen Erlebnis- und Tätigkeitsfelder im Umgang mit Pferden gezielt zu nutzen. Alle diese Erlebnisse und Tätigkeiten beinhalten nämlich eine grosse Anzahl von kognitiven, motorischen, emotionalen und sozialen Entwicklungsmöglichkeiten, die je nach Förderziel ausgeschöpft werden können.

Abb. 5: Erlebnis- und Tätigkeitsfelder im Umgang mit Pferden (Verfasserin)

Da die individuelle Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen im Vordergrund steht und nicht die reiterlichen Fähigkeiten oder die hippologischen Kenntnisse, werden aus den Erlebnis- und Tätigkeitsfeldern diejenigen Entwicklungsmöglichkeiten ausgewählt, mit denen an den spezifischen heilpädagogischen Förderzielen des jeweiligen Menschen gearbeitet werden kann. Diese umfassen die personalen Kompetenzen (**Selbstreflexion**, **Selbständigkeit**, **Eigenständigkeit**), die sozialen Kompetenzen (**Dialog- und Kooperationsfähigkeit**, **Konfliktfähigkeit**, **Umgang mit Vielfalt**) und die methodischen Kompetenzen (**Sprachfähigkeit**, **Informationen nutzen**, **Aufgaben und Probleme lösen**).

An Hand von vier Beispielen sollen einige dieser Entwicklungsmöglichkeiten und ihr Bezug zu den überfachlichen Förderzielen skizziert werden:

- a) **Pferd(e) begrüßen**
 - **das Pferd finden** (im Stall, im Auslauf, auf der Weide)
 - **das Pferd wiedererkennen**
 - selber vom Pferd wiedererkannt werden
 - **dem Pferd begegnen** (einander ansehen, beschnuppert werden, Mimik und Körpersprache lesen)

- verschiedene Pferde (je nach Individuum) unterschiedlich begrüßen
 - herausfinden, wie es dem Pferd geht
 - erzählen, wie es mir geht, was ich erlebt habe
 - Interaktionen zwischen den Herdenmitgliedern beobachten
 - ...
- b) Pflege
- dem Pferd etwas Gutes tun
 - den Körper des Pferdes erleben, erfassen
 - eigenes Körperschema ausbilden
 - Raumgefühl entwickeln
 - taktile Erfahrungen machen
 - Körperkontakt erleben
 - Emotionen ausdrücken (anlehnen, umarmen)
 - eigene Körperpflege reflektieren
 - Körperteile benennen
 - Werkzeuge (Striegel, etc.) erkennen, benennen, richtig gebrauchen
 - Ausdrucksverhalten des Pferdes kennenlernen (Ohrenspiel, Mimik, Körpersprache)
 - Eigenes Verhalten anpassen
 - Handlung planen, systematisch arbeiten
 - Anforderungen erfüllen (Zeit, Sauberkeit) Ausdauer trainieren
 - Arbeitstempo steigern
 - Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit entwickeln
 - ...
- c) (geführt) reiten
- sich tragen lassen
 - Körperkontakt erleben
 - Eigenes Körperschema verfeinern
 - Bewegungserfahrungen machen
 - Bewegungsdialog erleben
 - Lageveränderungen erkunden (liegen, sitzen, vorwärts, rückwärts, seitwärts)
 - Raumorientierung erfahren
 - Koordination und Geschicklichkeit entwickeln
 - Gleichgewicht schulen
 - mit Ängsten umgehen, Mut aufbauen
 - ...
- d) Stallarbeiten
- Raumorientierung schulen
 - Arbeit vorbereiten (Material bereit stellen, Arbeitsschritte planen)
 - für das Pferd sorgen
 - etwas Sinnvolles tun
 - Erfahrungen machen mit der Handhabung von verschiedenen Werkzeugen (Schaufel, Rechen, Besen, Schubkarre)
 - Handlungsstrategien entwickeln (Wo beginnen? Wie wischen? Wo Schubkarre hinstellen? ...)
 - Kraft einsetzen (Mist ist schwer!)
 - Geschicklichkeit entwickeln (Mist in Schaufel füllen, Mistschaufel in Schubkarre leeren, auf Mistbrett balancieren, Schubkarre auf Miststock leeren, ...)
 - Anforderungen erfüllen (Zeit, Sauberkeit)
 - Ausdauer trainieren
 - Arbeitstempo steigern
 - Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit entwickeln
 - stolz sein auf die eigene Leistung
 - Anerkennung für die eigene Leistung erfahren

- Selbständigkeit entwickeln
- **Teamwork erleben**
- ...

Erfahrungsgemäss arbeiten die Kinder und Jugendlichen mit grossem Einsatz in diesen Tätigkeitsfeldern und lassen sich intensiv auf die damit verbundenen Erlebnisse ein. Durch die Begegnung und Beschäftigung mit dem Pferd, mit seinen natürlichen artspezifischen und individuellen Bedürfnissen und Verhaltensweisen stehen die überfachlichen Förderziele immer in einem grossen Lebens-Sinn-Zusammenhang. Die Kinder und Jugendlichen erleben ganz direkt die Sinnhaftigkeit ihres Tuns und sind deshalb auch bereit, Kompetenzen zu entwickeln und zu trainieren, die ihnen in der Schule Mühe bereiten.

2.4. Strukturierung einer pferdegestützten Förderlektion

Jede pferdegestützte Förderlektion muss die Anforderungen an schulische Förderlektionen erfüllen (vgl. Dietrich, 2015): Die Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen müssen genau erfasst und geklärt sein, um passende Lernziele zu bestimmen. Diese werden für jedes einzelne Kind differenziert und individualisiert. Eine sorgfältige Auswahl der Inhalte gewährleistet, dass jedes Kind die Entwicklungsmöglichkeiten der verschiedenen Erlebnis- und Tätigkeitsfelder für sich nutzen kann. Durch ein geschicktes methodisch-didaktisches Unterrichtsarrangement werden passende Zugänge geschaffen sowie eine zeitlich, personell und materiell abgestimmte Lernunterstützung geplant und angeboten. Bei den sozialen Organisationsformen herrschen kommunikative, koexistente und kooperative Lernsituationen vor. Durch Modelling (vorzeigen/nachmachen) sowie durch Impulse zur Selbststeuerung (bei der Orientierung, Planung, Ausführung und Kontrolle von einzelnen Handlungsschritten) gelangen die Kinder zur Selbsttätigkeit. Rituale spielen dabei eine grosse Rolle, da sie Sicherheit geben und den Raum öffnen für selbständiges Tun. Jede pferdegestützte Förderlektion beinhaltet deshalb die Begrüssung und Verabschiedung des Pferdes sowie eine oder mehrere Tätigkeiten/Erlebnisse mit dem Pferd oder für das Pferd. Diese Struktur bleibt über einen gewissen Zeitraum konstant und bietet viel Zeit für emotionelle Kontaktaufnahme und zum produktiven Üben.

Der pferdegestützte Förderunterricht ist handlungsorientiert und erfahrungsbezogen. Dabei entstehen zahlreiche Möglichkeiten zur metakognitiven Verarbeitung. Pferde spiegeln durch ihre klaren und zeitnahen Reaktionen Schwierigkeiten, aber auch Fähigkeiten und ungenutzte Ressourcen. Diese Reaktionen können im Gespräch aufgenommen und bewusst gemacht und der Transfer zum (Schul-)Alltag hergestellt werden.

3. Lehrplan 21

3.1. Bildungsziele

Die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz hat in den Jahren 2010-2014 den ersten gemeinsamen Lehrplan für die Volksschule aller deutsch- und mehrsprachigen Kantone erarbeitet. Das Novum bei diesem Lehrplan ist nicht nur die kantonsübergreifende Zusammenarbeit, sondern auch die explizite Verankerung der fachübergreifenden Kompetenzen bei den Bildungszielen.

Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, den Schülerinnen und Schülern kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und dabei grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler werden beim Aufbau von persönlichen Interessen, dem Vertiefen der individuellen Begabungen und in der Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit ermutigt, begleitet und unterstützt. Die sozial unterstützte Vermittlung von Kompetenzen knüpft am Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler an. Es werden Lerngelegenheiten angeboten, die dem unterschiedlichen Lern- und Leistungsstand und der Heterogenität Rechnung tragen. Bei alledem wird die Leistungsbereitschaft gefordert und gefördert. (Lehrplan 21, 2017, Grundlagen, S. 3)

Bei aller Freude über diese Formulierungen, die das Persönliche und Individuelle jedes einzelnen Menschen betonen, bleibt ein bisschen Wehmut über den Verlust des Leitbildes des alten Lehrplans, in dem der Begriff ‚Freude‘ (Lernfreude, Sinnesfreude, Bewegungs- und Spielfreude, Lebensfreude) noch einen prominenten Platz hatte.

3.2. Lernziele und Kompetenzen

Während im alten Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich von 1991 beschrieben wurde, was im Unterricht getan werden soll, legt der Lehrplan 21 besonderes Gewicht auf das Anwenden. Wissen, Können und Wollen der Schülerinnen und Schüler werden verknüpft und äussern sich im Tun.

Abb. 6: Kompetenzerwerb gemäss Lehrplan 21 (Grundlagen, S. 8)

Nicht nur die fachlichen Inhalte werden definiert, sondern auch die Aneignungs-, Lern- und Problemlöseprozesse der Schülerinnen und Schüler sowie die Reflexion des Gelernten und des Lernvorgangs. Zusammen mit dem fachlichen Kompetenzaufbau müssen also auch die überfachlichen Kompetenzen einen wichtigen Platz im Unterrichtsgeschehen erhalten und kontinuierlich gefördert werden. Dies wird zu Recht als didaktische Herausforderung bezeichnet (vgl. Lehrplan 21, 2017, Grundlagen, S. 8).

3.3. Überfachliche Kompetenzen

Die Lernziele im Bereich der überfachlichen Kompetenzen, an welchen die Schülerinnen und Schüler während ihrer ganzen Schulzeit arbeiten, werden im Lehrplan detailliert beschrieben (vgl. Lehrplan 21, 2017, Grundlagen, S. 14-16). Wie die pferdegestützte heilpädagogische Förderung dies unterstützen kann, wird im Kapitel 5 dargelegt werden.

Im 1. Zyklus, vom Kindergarten bis zur dritten Klasse, ist die Verbindung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen besonders wichtig. Die eigene Entwicklung im Bereich der Wahrnehmung, der Orientierung in Zeit und Raum sowie im Bereich von Körper und Motorik, von Fantasie und Kreativität, von Sprache und Kommunikation, von Eigenständigkeit und sozialem Handeln steht im Zentrum der Lernprozesse der Kinder. Ihr Interesse an Zusammenhängen und Gesetzmässigkeiten wächst, die Lern- und Reflexionsmöglichkeiten nehmen zu. So rücken fachspezifische Inhalte nach und nach in den Vordergrund (vgl. Lehrplan 21, 2017, Grundlagen, S. 25).

Am Beispiel der Wahrnehmung wird der enge Zusammenhang von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen besonders deutlich. Die Möglichkeiten der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung (siehe 2.3. Erlebnis- und Tätigkeitsfelder) springen hier geradezu ins Auge.

Über die Wahrnehmung treten Kinder mit sich selbst und ihrer Lebenswelt in Kontakt, Sie nehmen sich selbst, ihren Körper, die Mitmenschen und die Umwelt über die verschiedenen Sinne wahr. Sie sehen, hören, riechen, schmecken und spüren. Alle Bereiche sind eng miteinander verknüpft. Die Kinder

- machen sich über die Wahrnehmung von Gegenständen, Situationen und Vorgängen mit der Aussenwelt vertraut;
- nehmen ihren Körper in Raum und Zeit und über die Interaktion mit der Umwelt wahr;
- erschliessen sich über Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Erinnerungen und Imagination die innere Welt;
- erkennen die für die aktuelle Situation bedeutsamen Sinneseindrücke;
- lernen, Wahrnehmungen zu beschreiben und zu vergleichen;
- fokussieren ihre Aufmerksamkeit und üben das genaue Beobachten;
- bauen durch Erfahrung ein entsprechendes Begriffsfeld auf.
(Lehrplan 21, 2017, Grundlagen, S. 27).

Im 2. Zyklus sollen die fachlichen Kompetenzen (Lesen, Schreiben, Rechnen, Beschäftigung mit lebensnahen Themen) vertieft und erweitert werden. Die methodischen, personalen und sozialen Kompetenzen nennt der Lehrplan in dieser Reihenfolge: „Die Kompetenzen zum systematischen Lernen werden kontinuierlich auf- und ausgebaut und die Entwicklung vom konkreten zum abstrakten Denken weiter vorangetrieben. Die Schülerinnen und Schüler werden angeleitet, über ihr Lernen und ihr Arbeiten nachzudenken und dieses zunehmend selbständig und mit mehr Selbstverantwortung zu steuern. Die Auseinandersetzung mit sich selbst und anderen Menschen sowie das Lernen in Gruppen bilden wichtige Bestandteile des Unterrichts“ (Lehrplan 21, 2017, Grundlagen, S. 31).

Im 3. Zyklus braucht der Lehrplan 21 für die überfachlichen Kompetenzen nur noch wenige Zeilen. Vor allem die personalen Kompetenzen werden erwähnt: „Überfachliche Kompetenzen werden kontinuierlich und vertiefend geübt. Einstellungen und Haltungen werden reflektiert, so dass die Schülerinnen und Schüler zunehmend in der Lage sind, eigenständig und eigenverantwortlich zu lernen“ (ebd.).

Im einleitenden Kapitel zu den Sprachen ist den überfachlichen Kompetenzen ein Abschnitt gewidmet, der bei den methodischen Kompetenzen alle drei Aspekte - Sprachfähigkeit, Problemlöseverhalten und Nutzen von Informationen - hervorhebt. Bei den personalen Kompetenzen wird die Selbstreflexion betont, bei den sozialen Kompetenzen alle drei Aspekte, nämlich Kooperations- und Konfliktfähigkeit sowie der Umgang mit Vielfalt (vgl. Lehrplan 21, 2016, einleitende Kapitel Sprachen, S.6). Es sind aber keine weiteren Hinweise zur Verbindung mit den fachlichen Kompetenzen zu finden.

Im Abschnitt über die überfachlichen Kompetenzen im einleitenden Kapitel zur Mathematik wird die wichtige Bedeutung der methodischen Kompetenzen hervorgehoben. Fertigkeiten wie Handlungsschritte systematisch variieren, Informationen entnehmen, Daten ordnen und nutzen, Annahmen treffen, Analogien suchen, einen Lösungsweg planen, Ergebnisse

überprüfen, Sachsituationen skizzieren, etc. (vgl. Lehrplan 21, 2016, einleitende Kapitel Mathematik, S. 5) sind nicht nur in der Schule, sondern auch bei der Bewältigung des täglichen Lebens von grosser Bedeutung.

Als personale Kompetenzen werden Selbständigkeit und Reflexionsfähigkeit genannt. Die sozialen Kompetenzen werden hier interessanterweise nicht erwähnt, kommen aber weiter oben unter dem Stichwort *individuell und gemeinsam lernen* ansatzweise vor.

4. Bindungsgeleitete Interventionen

Die Entwicklung und Förderung der überfachlichen Kompetenzen wird nun mit den Erklärungsmodellen der Bindungstheorie (Bindungs- und Explorationsverhalten, Fürsorgeverhalten, Bindungsqualitäten) in Zusammenhang gebracht.

4.1. Bindungsverhalten und Explorationsverhalten

„Bei einem Kind meint Bindung eine besondere, anhaltende und emotional begründete Beziehung zu seinen Eltern oder beständigen Bezugspersonen“ (Schleiffer, 2009, S. 40). Ein Säugling hat ein biologisch begründetes Bedürfnis nach Nähe zu den Bindungspersonen, da sein gesundes Überleben davon abhängt, ob er physiologisch und emotional ausreichend versorgt wird. Sein Bindungsverhalten (Nähe suchen, sich anklammern, rufen) wird aktiviert, sobald Stress, Trennung, Angst, Krankheit oder Gefahr drohen (vgl. Neuhauser & Schernhardt, 2017). Er ist dann darauf angewiesen, dass die Bindungspersonen fürsorglich und feinfühlig auf ihn eingehen. Nehmen sie seine Mitteilungen und sein Verhalten wahr, deuten sie es richtig und gehen sie prompt und angemessen darauf ein, so kann das Kind eine sichere Bindung entwickeln (vgl. Wagner, 2017).

Das Bedürfnis nach Nähe besteht laut Bowlby, dem Begründer der Bindungsforschung lebenslang. Mit zunehmendem Alter geht es allerdings mehr um das Gefühl der Sicherheit, dass eine zuverlässige Bindungsperson einfach grundsätzlich zur Verfügung steht. Hat das Kind genug Vertrauen in die Verfügbarkeit der Bindungsperson, kann es sich von der Bindungsperson entfernen und im Spiel die Welt erkunden. Bindungssicherheit ermöglicht Exploration, oder wie Wagner pointiert schreibt: „Bindung dient also (entwicklungspsychologisch betrachtet) nicht dem Bleiben, sondern dem Gehen“ (Wagner, 2017). Die Art und Weise des Explorationsverhaltens eines Kindes ist eng verknüpft mit seinem Bindungsverhalten. „Ist das Bindungsverhaltenssystem aktiviert, wird die angeborene Neigung zur Exploration der Umgebung gehemmt. Eine ausreichend sichere Bindung ist die Basis für angstfreie Neugier und Erkundungsbereitschaft und damit für das Lernen“ (Schleiffer, 2009, S.42).

4.2. Bindungsqualitäten und überfachliche Kompetenzen

Schleiffer legt die vier Bindungsqualitäten dar, die auf den Erfahrungen des Kindes mit seinen frühen Bezugspersonen beruhen: Wichtige Merkmale sicher gebundener Kinder, unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent gebundener sowie desorganisiert/desorientiert-unsicherer Kinder werden im Folgenden zusammengefasst (vgl. Schleiffer, 2009, S. 40-57).

Die Ausführungen zu den sicher gebundenen Kindern werden mit den Kategorien der personalen und sozialen Kompetenzen im Lehrplan 21 in Verbindung gebracht.

Sicher gebundene Kinder haben erlebt, dass sie sich auf ihre Bezugspersonen grundsätzlich verlassen können. Sowohl ihre Bindungsbedürfnisse als auch ihre Explorationsbedürfnisse wurden aufmerksam wahrgenommen und feinfühlig beantwortet. So entwickeln sie das Selbstvertrauen, sich angemessen, das heisst weder übervorsichtig noch unvorsichtig neuen Anforderungen zu stellen. Im Lehrplan werden zur personalen Kompetenz (**Selbstständigkeit**) folgende Ziele formuliert:

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich Hilfe und Unterstützung holen, wenn sie diese benötigen.

- können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.
- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.
- können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.
- Können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen (Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S.14).

Ausreichend feinfühlig Bezugspersonen ermutigen das Kind, zu unterscheiden, was es schon selbst weiss/kann und was nicht. Die Einsicht in eigenes Wissen und Nichtwissen und der flexible Umgang damit bilden die Basis für Lernerfahrungen und metakognitive Lernstrategien. Dazu umschreibt der Lehrplan als personale Kompetenz (Selbstreflexion):

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
- können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben, beurteilen.
- können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).
- können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen (Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 14).

Ein Kind mit einer sicheren Bindungsqualität wird ein gutes Selbstkonzept aufbauen können. Macht es nämlich immer wieder die Erfahrung, dass es vorhersehbar und damit ausreichend sicher gehört wird, wenn es seine Bindungsbedürfnisse äussert, so wächst seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Es lernt, dass es eine unangenehme Situation durch seine eigene Aktivität positiv verändern kann. Im Lehrplan wird dies als personale Kompetenz (Eigenständigkeit) aufgegriffen:

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (...) bewusst werden und diese mitteilen.
- können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen.
- können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen.
- können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen.
- können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.
- können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht (Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 14).

Sicher gebundene Kinder haben also die besten Voraussetzungen, um die personalen Kompetenzen aufzubauen, die in der Schule weiterentwickelt werden sollen.

Auch in Bezug auf die sozialen Kompetenzen sind sicher gebundene Kinder gut gerüstet. Sie haben erfahren, dass sowohl positive als auch negative Gefühle vorkommen und dass ihnen die Bindungspersonen dabei helfen, diese Emotionen zu verstehen, zu regulieren und zu verarbeiten (vgl. Neuhauser & Schernhardt, 2017).

Gespräche über Gefühle sind dabei sehr wichtig. Die eigenen Gefühle des Kindes werden laut Petermann und Wiedebusch (2016, S. 98-99) meist beim gemeinsamen Erleben oder Erinnern von emotionalen Situationen thematisiert, während die Gefühle anderer Personen häufig in Vorlesesituationen besprochen werden. Auf diese Weise bildet sich sowohl ein grosser Wortschatz zu den verschiedenen Emotionen als auch eine Vorstellung von empathischem und prosozialem Verhalten. Im Lehrplan steht zur personalen Kompetenz (Selbstreflexion) und zur sozialen Kompetenz (Dialog- und Kooperationsfähigkeit):

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsgemäss ausdrücken.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.

- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von anderen wahrnehmen und einbeziehen.
- können in der Gruppe und in der Klasse ... Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.
- können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.
- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- können Gruppenarbeiten planen.
- können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden (Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 15).

Sicher gebundene Kinder verfügen über ein grosses Emotionswissen und über vielfältige Strategien zur Emotionsregulation. Vor allem der kompetente Umgang mit negativen Gefühlen wie Unsicherheit, Ärger und Wut befähigt sie, Spannungen oder Konflikte auszuhalten. Sind sie dank den Erfahrungen mit ihren primären Bindungspersonen zusätzlich in der Lage, „bei sich selbst wie auch bei anderen Menschen mentale Aktivitäten wie Gedanken, Motive, Wünsche, Vermutungen, Phantasien oder Absichten zu erkennen und das eigene Verhalten und das anderer durch solche seelischen Zustände motiviert zu verstehen“ (Schleiffer, 2009, S. 52), verfügen sie über eine höhere Frustrationstoleranz und schlagen weniger aggressive Konfliktlösungen vor. Solche Kinder werden als Spiel- und Lernpartner bevorzugt (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 25). Diese soziale Kompetenz (**Konfliktfähigkeit**) wird in der Schule weiter gefördert:

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sachliche und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.
- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
- können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden.
- können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.
- können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden.
- können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen.
- können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.
- können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren (Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 15).

Sicher gebundene Kinder wissen, dass sie durch ihr Bindungsverhalten (Attachment) das Fürsorgeverhalten (Bonding) der Eltern auslösen können (vgl. Wagner, 2017). Sie erleben dabei Schutz, Stressreduktion und Pflege. Solche Erfahrungen wirken sich positiv auf die Entwicklung ihres persönlichen Fürsorgeverhaltens aus. Im Spiel mit Puppen und gegenüber Babys und Tieren kann schon bei kleinen Kindern Fürsorgeverhalten beobachtet werden. Während der Adoleszenz wird sich dieses Verhalten weiter ausformen. Es ist eigentlich auf den eigenen Nachwuchs ausgerichtet, zeigt sich aber auch in emotional nahen erwachsenen Beziehungen. Zudem kann das Fürsorgeverhalten auch als soziales Unterstützungsverhalten gelebt werden. Es besteht aus drei Komponenten: emotionelle Unterstützung, instrumentelle (z.B. finanzielle) Unterstützung und Unterstützung durch Information (z.B. Rat, Rückmeldung) (vgl. Julius, Beetz, Kotschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014, S. 109-131). Ein flexibles Fürsorgeverhalten kann eine Grundlage sein für die soziale Kompetenz (**Umgang mit Vielfalt**), die der Lehrplan anstrebt:

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.
- können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.

- können die Wirkung der Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.
- können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin (Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 15).

Sicher gebundene Kinder sind also auch in Bezug auf die sozialen Kompetenzen gut auf die Schule vorbereitet. Unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent gebundenen sowie desorganisiert/desorientiert-unsicheren Kindern hingegen fehlen diese günstigen Voraussetzungen teilweise oder ganz. Sie fallen häufig durch einen emotional-sozialen Förderbedarf auf und haben schlechte Karten sowohl in Bezug auf die sozialen wie auch auf die personalen Kompetenzen. Als Folge davon „haben Kinder, die Defizite in diesem Bereich aufweisen und sich beispielsweise aggressiv verhalten oder in der Gleichaltrigengruppe eine Opferrolle einnehmen, häufig Probleme, sich in das schulische Umfeld zu integrieren und bilden Lernschwierigkeiten oder weitere Folgeprobleme aus“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 32).

Unsichere Bindungsqualitäten führen nicht zwangsläufig zu Verhaltensauffälligkeiten und Lernproblemen. Sie können aber als Risikofaktor angesehen werden und gravierende Auswirkungen auf den Erwerb von personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen und damit auf den ganzen Lernprozess haben. Es gibt zwar keine klare Verknüpfung einzelner unsicherer Bindungsqualitäten mit bestimmten methodischen Kompetenzen, doch drängen sich gewisse Parallelen auf. Die komplexen Zusammenhänge werden im Folgenden beispielhaft und etwas vereinfacht dargestellt.

Unsicher-vermeidend gebundene Kinder haben erfahren, dass ihre Bezugspersonen ihnen nicht selbstverständlich zur Verfügung stehen. Weil ihre Bindungsbedürfnisse nicht adäquat beantwortet oder sogar zurückgewiesen worden sind, vermeiden sie es, Bindungswünsche zu äussern und suchen in belastenden Situationen keine Nähe, keine Unterstützung oder keinen Trost. Damit vermeiden sie gleichzeitig die Enttäuschung, dass ja doch keiner kommt, wenn man jemanden braucht. Negative Gefühlszustände wie Angst, Trauer, Ärger versuchen sie zu verbergen und entwickeln in der Folge nur eine eingeschränkte affektive Erlebnisfähigkeit. Sie beruhigen sich in Stresssituationen durch ein erhöhtes Explorationsverhalten und wenden sich Spielsachen oder anderen Objekten zu (vgl. Julius et al., 2014, S. 118). So bauen unsicher-vermeidend gebundene Kinder eine (Pseudo)Autonomie auf, die sich in der Schule zum Beispiel darin äussert, dass sie sich zwar auf die Lernaufgaben fixieren, aber wenig Kreativität bei der Lösung von Problemen zeigen. Sie gehen eher mechanisch vor und können, wenn das nicht zum Ziel führt, weder selber um Hilfe fragen noch die ihnen angebotene Unterstützung annehmen. Sie haben deshalb neben den Schwierigkeiten im emotional-sozialen Bereich oft auch Defizite bei den methodischen Kompetenzen (z.B. [Aufgaben/Probleme lösen](#)):

Die Schülerinnen und Schüler ...

- kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen.
- können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach.
- können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden.
- können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.
- können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.
- können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.
- können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren (Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S.16).

Ein unsicher-ambivalent gebundenes Kind hat erlebt, dass seine Bindungsbedürfnisse manchmal beantwortet werden, manchmal aber auch nicht. Die Bezugsperson verhält sich (vielleicht wegen eigenen psychischen Belastungen) in emotional schwierigen Situationen

unvorhersehbar, weshalb das Kind ständig ihre Nähe sucht. Gleichzeitig verhält es sich bei Trostversuchen der Bezugsperson abwehrend bis ärgerlich. Das Bindungsverhalten ist immer aktiviert, das Explorationsverhalten hingegen wird reduziert. „Diese Kinder können sich Neugier kaum leisten und sind vielmehr damit beschäftigt, die Verfügbarkeit der Bezugsperson zu sichern“ (Schleiffer, 2009, S.41). Unsicher-ambivalent gebundene Kinder wirken beim Eintritt in die Schule häufig sehr anhänglich und „kleinkindhaft“. Noch lange zeigen sie sich unselbständig, zuweilen hilflos und tun sich schwer mit methodischen Kompetenzen (z.B. **Informationen nutzen**):

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen.
- können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden.
- können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).
- können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen.
- können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näher bringen (Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 16).

Bei den sicheren, den unsicher-vermeidenden und den unsicher-ambivalenten Bindungsqualitäten geht es um organisierte Strategien, mit denen die Kinder auf das (teilweise unzureichende) Fürsorgeverhalten der Bindungspersonen reagieren. „Während sicher und ambivalent gebundene Kinder die Nähe zur Bindungsfigur suchen, um Stress zu regulieren, versuchen vermeidend gebundene Kinder, ihren Stress zu reduzieren, indem sie sich ablenken“ (Julius et al., 2014, S. 118).

Desorganisiert/desorientiert-gebundene Kinder hingegen können auf keine Strategie zurückgreifen. Sie erleben sich selbst als absolut hilflos und verwundbar in angstausslösenden Situationen. Die Bindungspersonen bieten nicht nur keinen Schutz und Trost, sondern sie handeln selber angstausslösend, bedrohlich oder sogar schädigend. Beispiele dafür sind längere Trennungen von der Bezugsperson oder eine schwere Krankheit der Bezugsperson sowie Eltern, die häufig mit Trennung drohen oder ihre Kinder physisch oder sexuell missbrauchen. Die Kinder geraten dabei in einen unlösbaren Konflikt: „Ihr Bindungssystem wird gerade von der Person über die Massen aktiviert, von der sie erwarten, dass sie als Bindungsperson das Bindungssystem reguliert. Diese paradoxe Erfahrung ... ist zu widersprüchlich, als dass es gelingen könnte, kohärente Erwartungsstrukturen bezüglich künftiger Interaktionen mit dieser aufbauen zu können“ (Schleiffer, 2009, S. 41). Das Bindungssystem wird ständig oder sogar chronisch aktiviert und das Kind muss Abwehrmechanismen entwickeln, um die schmerzvollen Bindungserfahrungen vom Bewusstsein abzutrennen (vgl. Julius, 2009b, S. 15). Dies kann zu bisweilen unverständlichen oder widersprüchlichen Reaktionen und Verhaltensweisen in der Schule führen. Konzeptuelles Denken fällt diesen Kindern oft schwer. Trotzdem wirken sie häufig „altklug“ und behaupten, alles zu wissen und zu können. Sie lehnen Lernaufgaben manchmal von vornherein ab, aus lauter Angst zu versagen. Schwierigkeiten oder Fehler zuzugeben, fällt ihnen schwer (vgl. Neuhauser & Schernhardt, 2017). Es ist davon auszugehen, dass die Kommunikation zwischen dem Kind und den Bindungspersonen in einem solchen Fall sowohl auf der nonverbalen als auch auf der verbalen Ebene von Misstrauen und Missverständnissen geprägt war. Daraus resultieren mit grosser Wahrscheinlichkeit zusätzlich zu den Defiziten bei den personalen und sozialen Kompetenzen auch solche bei den methodischen Kompetenzen (z.B. **Sprachfähigkeit**):

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen.
- können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.

- Können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden (Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 16).

Mit unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent gebundenen Kindern fachliche und überfachliche Lernprozesse positiv zu gestalten, stellt eine grosse Herausforderung dar für die Lehrpersonen. Der Umgang mit desorganisiert/desorientiert gebundenen Kindern verlangt von den beteiligten Pädagogen und Heilpädagoginnen noch mehr Hintergrundwissen und Fingerspitzengefühl. Die Bindungstheorie bietet hier Erklärungsmodelle an, die in zweierlei Hinsicht hilfreich sind. Einerseits wecken sie das Verständnis dafür, dass auffälliges Sozial- und Lernverhalten auf Anpassungsstrategien beruht, die für das Kind sinnvoll waren oder noch sind. Andererseits enthalten sie Hinweise für die Gestaltung der pädagogischen Beziehung zu Kindern mit emotional-sozialem Förderbedarf.

4.3. Bindungsqualitäten in der Beziehung zu Lehrpersonen

Der „Kreis der Sicherheit“ (Cooper, Hoffmann, Marvin & Powell, 2000) verdeutlicht, welche Bindungsbedürfnisse eines Kindes von den primären Bezugspersonen feinfühlig abgedeckt werden sollten, damit es eine sichere Bindungsqualität ausprägen kann.

Abb. 7: Kreis der Sicherheit (Cooper et al. 2000)

Weil Fürsorge und Schutz nur von einer Bindungsperson zu erwarten ist, die stärker und klüger ist als man selbst, sind Bindungsbeziehungen asymmetrisch (vgl. Schleiffer, 2009, S. 40). Dies gilt nicht nur für Bindungsbeziehungen zu den primären Bindungspersonen, sondern auch für Bindungsbeziehungen zu Kindergärtnerinnen und Lehrpersonen. Sollen Pädagoginnen und Pädagogen als sichere Bindungsfiguren in Frage kommen, müssen sie also in den Augen der Kinder nicht nur gross und stark, sondern auch liebenswürdig sein, oder mit anderen Worten: Sie müssen körperliche und emotionale Fürsorge gewährleisten, beständig und vorhersehbar präsent sein sowie emotionalen Einsatz zeigen (vgl. Julius et al., 2009, S. 226). Kinder verbringen viel Zeit im Kindergarten und in der Schule, deshalb kommt „diesen Beziehungen – auch aus bindungstheoretischer Sicht - eine grosse Bedeutung zu“ (Julius, 2009a, S. 296).

Kinder werden mit grosser Wahrscheinlichkeit ihren Lehrpersonen gegenüber die gleichen Bindungsstrategien einsetzen, die sie bisher als interne Arbeitsmodelle kennengelernt und verwendet haben. Deren wichtigste Funktion ist es nach Bowlby, „Ereignisse der realen Welt vorwegzunehmen, bzw. zu simulieren, um das Individuum zu antizipatorischem Verhalten zu befähigen“ (Julius & Gasteiger-Klicpera & Kissgen, 2009, S. 227). Vorstellungen von sich selbst und vom Verhalten der Bindungspersonen sowie Erwartungen zur jeweiligen Beziehung machen die Welt vorhersehbar und damit einfacher und sicherer. Deshalb liegt es nahe, dass Kinder ihre familiären Bindungserfahrungen auf ihre Lehrpersonen übertragen.

Sollen die unsicheren Bindungsmuster betroffener Kinder in der Schule nicht zementiert, sondern verändert werden, dann ist es wichtig, diesen Kindern in ihren Beziehungen zum Lehrer Diskontinuitätserfahrungen zu vermitteln. Dies kann durch die Qualität einer pädagogischen Beziehung erreicht werden, die den bisherigen Beziehungserfahrungen widerspricht und die Entwicklung sicherer Arbeitsmodelle von Bindung fördert Sollen in der Beziehungserfahrung zum Lehrer die unsicheren Arbeitsmodelle der betroffenen Kinder mit inkompatiblen Erfahrungen konfrontiert werden, so würde das bedeuten, dass die Lehrkraft sich dem Kind gegenüber feinfühlig verhält, d.h. dass sie die Bindungsbedürfnisse des Kindes wahrnimmt, richtig versteht und angemessen darauf reagiert. Zudem müsste sie in ihrem Zuwendungsverhalten als verlässliche psychische und physische Basis fungieren, konsistent im Verhalten sein und dem Kind eine positive Wertschätzung entgegenbringen. (Julius, 2009a, S. 296)

Julius schlägt eine Reihe konkreter pädagogischer Strategien vor, mit denen einem vermeidend, ambivalent oder desorientiert/desorganisiert gebundenen Kind gezielt neue Beziehungserlebnisse angeboten werden können (vgl. Julius 2009a):

Da ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind Angst vor weiteren Zurückweisungen hat, ist es wichtig, dass die Lehrperson seine Vermeidungshaltung feinfühlig wahrnimmt, akzeptiert und angemessen darauf reagiert. Eine emotionale Annäherung kann nicht erzwungen werden. Dem aus der Angst entspringenden Kontrollbedürfnis des Kindes kann Rechnung getragen werden, indem es ein grosses Mass an Selbstbestimmung über seine Lernaufgaben und Aktivitäten erhält. Dazu eignen sich beispielsweise differenzierende Aufgaben, die das Kind selber wählen kann sowie Wochenplanarbeiten. Wenn im Klassenzimmer klare, durchschaubare Verhaltensregeln gelten, ist es auch möglich, dem Kind viel selbstbestimmte Bewegungsfreiheit (zum Beispiel kleine, individuelle Bewegungspausen) zu gewähren. Wächst das Vertrauen des Kindes in die Lehrperson, wird es behutsame Interaktionen mehr und mehr zulassen. Auf diese Weise kann eine gute sachorientierte Beziehung aufgebaut werden, in deren Mittelpunkt die gemeinsame Auseinandersetzung mit der Lernaufgabe steht. Die Lehrperson begleitet auf diese Weise das Kind in seinem Explorationsverhalten, sodass es sich selbstwirksam erlebt und gleichzeitig merkt, dass sich jemand über seine Aktivitäten freut. Situationen, in denen die Lehrperson vom Kind als umsorgend und beschützend wahrgenommen wird, tragen weiter dazu bei, die Angst vor Zurückweisung zu reduzieren. Hat das Kind beispielsweise keinen Znüni dabei oder hat es sich wehgetan, kann die Lehrperson mit einem Apfel oder einem Pflaster ihre Fürsorge zeigen und dem Kind vermitteln, dass auch negative Gefühle (Hunger oder Schmerzen) ausgedrückt werden dürfen.

Ein unsicher-ambivalent gebundenes Kind weiss nicht, ob seine Lehrperson zuverlässig verfügbar ist oder nicht und sein Bindungssystem ist deshalb häufig oder ständig aktiviert. Es wird immer wieder die Nähe oder die Aufmerksamkeit der Lehrperson suchen und nur wenig Explorationsverhalten zeigen, sodass es sich kaum mit der Lernaufgabe beschäftigen kann. Ein solches Kind ist darauf angewiesen, dass die Lehrperson möglichst regelmässig und vorhersehbar agiert und dass es sich auf Abmachungen verlassen kann. Rituale, die die Beziehung stabilisieren, können hilfreich sein. Fühlt sich das Kind beispielsweise bei der Begrüssung oder während klar definierten Banking-Time-Situationen wirklich wahrgenommen, kann sich sein Bindungssystem beruhigen. Auch die Verabschiedung ist ein entscheidender Moment, bei dem eine Brücke geschlagen werden kann zum nächsten

Wiedersehen. Auf diese Weise kann dem übermächtigen Verlassenheitsgefühl des Kindes in Trennungssituationen begegnet werden. Um feinfühlig mit den ambivalenten Verhaltensweisen des Kindes umzugehen (einerseits Abhängigkeit und Regression, andererseits Wut bei Enttäuschung über zu wenig Zuwendung), sind klar festgelegte Grenzen für unakzeptables Verhalten von grossem Nutzen. Übertritt das Kind eine solche Grenze, soll es erfahren, dass sein konkretes Verhalten sanktioniert wird, dass die Beziehung zur Lehrperson jedoch nicht in Frage gestellt wird. Gleichzeitig ist es wichtig, dem Kind Verständnis für seine Wünsche und seine Reaktionen zu signalisieren und es zu ermuntern, seine Gefühle zu verbalisieren.

Bei einem desorganisiert/desorientiert gebundenen Kind führen die schmerzvollen bisherigen Bindungserfahrungen unter Umständen zu Abwehrmechanismen, die die unerträglichen Erinnerungen und Gefühle vom Bewusstsein abtrennen. Bei grossem Stress oder in Situationen grosser Hilflosigkeit kann ein solches Kind während des Unterrichts dissoziieren oder es kommt zu unkontrollierten Verhaltensweisen, die eine 1:1-Betreuung durch die Lehrperson nötig machen. Die Integration der abgetrennten Systeme ist allerdings nicht im schulischen Setting möglich, sondern erfordert eine therapeutische Intervention. Ein desorganisiert/desorientiert gebundenes Kind ist bestrebt, im Alltag die als traumatisch erlebten Bindungserfahrungen aus seinem Bewusstsein auszuschliessen. Das erfordert viel Kontrolle. Kontrolle ist zudem eine Bewältigungsstrategie, um dem Gefühl des Ausgeliefertseins während diesen frühen Bindungserfahrungen entgegen zu wirken. In der Beziehung zur Lehrperson kann sich das kontrollierende Verhalten des Kindes sowohl kontrollierend-straftend als auch kontrollierend-fürsorglich zeigen.

Häufig löst das extreme bindungsbezogene Verhalten des Kindes bei der Lehrperson ein komplementäres Verhalten aus (zum Beispiel anschreien, wegschicken oder allein lassen). Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrperson die Rolle nicht übernimmt, die das Kind ihr zuschreibt, sondern dass sie dem Kind eine entgegengesetzte Erfahrung vermittelt. In angstauslösenden oder stresshaften Situationen sollte die Lehrerin oder der Lehrer explizit die Rolle der fürsorgenden, älteren, verantwortlichen Person einnehmen, die als sichere Basis oder sicherer Hafen zur Verfügung steht, auch wenn das Kind dem noch nicht traut. Wenn die Lehrperson realisiert, dass das Kind erwartet, angeschrien oder geschlagen, bzw. weg geschickt oder allein gelassen zu werden, kann sie feinfühlig reagieren, indem sie dem Kind mögliche Interpretationen für sein Verhalten zeigt. „Dabei hat sich bewährt, zunächst keine direkten Interpretationen ... anzubieten, sondern diese in kindgerechte Metaphergeschichten zu kleiden. Als Protagonisten dienen ... Tiere, wobei als Hauptfigur (Held), das jeweilige Lieblingstier des betreffenden Kindes gewählt wurde“ (Julius, 2009a, S. 305). Diese Metaphergeschichten thematisieren einerseits die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass das Kind sich kontrollierend-straftend oder kontrollierend-fürsorglich verhält. Andererseits bieten sie eine Lösung an, indem „eine Vertrauensfigur empathisch das Verhalten des „Helden“ reflektiert und ihm mitteilt, dass sie nicht ausser Kontrolle gerät, sondern fürsorglich ist, wenn er oder sie Bindungsbedürfnisse zeigt“ (ebd.). So kann das Kind erfahren, dass Gefühle wie Angst, Trauer und Wut geäussert und reguliert werden können und dass die Welt dabei nicht aus den Fugen gerät. Kann das Kind einen Bezug von den Metaphergeschichten zur eigenen Situation herstellen, sind auch direkte Interpretationen des kontrollierenden Verhaltens möglich.

Grosse Bedeutung kommt der aktiven Bearbeitung von Abschieden zu. Vor den Ferien oder wenn ein desorientiert/desorganisiert gebundenes Kind die Klasse oder die Schule aus welchen Gründen auch immer ganz verlässt, wird es wieder mit vergangenen Trennungen und den damit verbundenen Verlustgefühlen konfrontiert. Zentral ist es, die Trennung zum Voraus immer wieder anzusprechen, damit Gefühle von Angst, Trauer und Wut zum Ausdruck kommen können. Wichtig ist auch, dass dem Kind vermittelt wird, dass es gute Gründe gibt, die zur Trennung führen und dass es nicht daran liegt, dass die Lehrperson sich nicht mehr um das Kind kümmern will. Eventuell tun Übergangsobjekte (z.B. ein kleiner Zettel mit der Adresse zum Schreiben einer Postkarte oder ein kleines Geschenk als

Erinnerung an die Wichtigkeit der Beziehung) gute Dienste. Hilfreich ist es auch, wenn das Kind die Gewissheit mitnehmen kann, dass ihm auch in Zukunft die Türen für Besuche jederzeit offen stehen.

4.4. Wirkfaktoren bindungsgeleiteter Interventionen von Lehrpersonen

Im Kapitel 1.6.4. wurde das biopsychosoziale Modell von Hediger vorgestellt und mit den Wirkfaktoren von Pottmann-Knapp sowie Olbrich und Otterstedt in Verbindung gebracht. Die Wirkfaktoren aus dem Kreis der Sicherheit und den (heil-)pädagogischen Strategien von Julius ergänzen oder präzisieren nun diese Darstellung. Die Wirkfaktoren der biologischen, psychologischen und sozialen Ebene beeinflussen sich gegenseitig. Sie können dazu beitragen, „dem Kind in der Lehrer-Schüler-Beziehung neue Bindungserlebnisse zu ermöglichen, damit sich das Kind von früheren Bindungsmustern lösen kann und ein inneres Arbeitsmodell von anderen als responsiv und sorgend und von sich selbst als wertvoll und liebenswert aufbaut“ (Julius, 2009a, S. 297). Untenstehend folgt zur besseren Übersicht eine Zusammenfassung der verschiedenen Wirkfaktoren:

Biologische Ebene:

- Die Lehrperson übernimmt bewusst eine fürsorgliche Rolle.
- Das Fürsorgeverhalten der Lehrperson ist konstant.
- Die Lehrperson nimmt die körperlichen Bedürfnisse des Kindes aufmerksam wahr.
- Die Lehrperson geht feinfühlig auf die körperlichen Bedürfnisse des Kindes ein.
- Die Lehrperson schützt die körperliche Integrität des Kindes.
- Die Lehrperson reguliert Körperkontakt, Nähe und Distanz.
- Die Lehrperson schafft und gestaltet aktiv Versorgungssituationen.
- Die Lehrperson hilft dem Kind, selbstwirksam zu sein.

Psychologische Ebene:

- Die Lehrperson zeichnet sich durch eine beständige Präsenz aus.
- Die Lehrperson ist verlässlich, ihr Handeln vorhersehbar.
- Die Lehrperson vermittelt Sicherheit.
- Die Lehrperson setzt klare Grenzen.
- Die Lehrperson ist feinfühlig im Umgang mit aggressivem und/oder kontrollierendem Verhalten.
- Die Lehrperson hilft Gefühle (z.B. Angst, Trauer, Wut) auszudrücken, zu ordnen und zu regulieren.
- Die Lehrperson spendet Trost.
- Die Lehrperson ermöglicht wenn nötig therapeutische Interventionen und pflegt die Zusammenarbeit mit Therapeutinnen.
- Die Lehrperson setzt sich emotional für das Kind ein.

Soziale Ebene:

- Die Lehrperson freut sich über das Kind (Wertschätzung).
- Die Lehrperson freut sich mit dem Kind (Ermutigung).
- Das Zuwendungsverhalten der Lehrperson ist regelmässig.
- Die Lehrperson ermuntert das Kind zur Exploration.
- Die Lehrperson akzeptiert die Distanz des Kindes.
- Die Lehrperson baut behutsam eine sachorientierte Beziehung auf.
- Die Lehrperson ermöglicht Situationen von 1:1-Kontakt / Betreuung.
- Trennung oder Abschied werden zum Voraus besprochen und behutsam gestaltet.

4.5. Wirkfaktoren bindungsgeleiteter Interventionen mit Tieren

Die bisher herausgearbeiteten Wirkfaktoren bindungsgeleiteter Interventionen in der Schule kommen auch in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung zum Tragen. Dabei spielt die Heilpädagogin mit ihrem flexiblen Fürsorgeverhalten eine zentrale Rolle. Gleichzeitig trägt das Pferd viel zum Gelingen bei, wenn einerseits die allgemeinen positiven Effekte der Mensch-Tier-Beziehung genutzt werden und andererseits die spezifischen Möglichkeiten des Pferdes zum Tragen kommen.

4.5.1. Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung

Frick Tanner und Tanner-Frick beschreiben als eine Grundlage der Mensch-Tier-Beziehung die Du-Evidenz. Zwischen Menschen und Tieren sind Beziehungen möglich, die von gegenseitigem Vertrauen, Nähe und Zuneigung geprägt sind, ähnlich wie in Beziehungen zwischen Menschen unter sich. Das Tier wird wie ein Freund oder ein Familienmitglied mit seiner persönlichen, individuellen Wesensart wahrgenommen (vgl. Frick Tanner & Tanner-Frick, 2016, S. 22). Weil es seine Empfindungen und Gefühle spontan und unverfälscht ausdrückt, wird „in der Du-Evidenz der Mensch-Tier-Beziehung vor allem die sozio-emotionale Ebene angesprochen ...“ (ebd.).

Menschen können zu Tieren sowohl Bindungs- als auch Fürsorgebeziehungen eingehen. Das zeigen Studien, bei denen die Bindungskriterien, die für zwischenmenschliche Beziehungen definiert sind, in Bezug auf Mensch-Tier-Beziehungen untersucht wurden (vgl. Julius et al., 2014, S. 164-166):

1. „Die Bindungsfigur ist eine zuverlässige Quelle für Trost und Rückversicherung und erlaubt deshalb die Exploration (sichere Basis)“ (ebd.).

Viele Menschen, die mit einem Tier zusammenleben, speziell Kinder und ältere Menschen, suchen bei ihrem Tier Trost. Sie fühlen sich von ihm zuverlässig unterstützt und können zum Beispiel mit der Hilfe von Hunden ihren Aktionsradius vergrößern und soziale Kontakte knüpfen.

2. „Bei psychischem und körperlichem Stress wird Nähe zur Bindungsfigur gesucht, um ein Gefühl der Sicherheit zu erhalten (sicherer Hafen)“ (ebd.).

Mehr als die Hälfte der Menschen, die ein Haustier haben, wendet sich bei emotionaler Belastung diesem zu. Beim Streicheln eines Hundes oder einer Katze reduzieren sich die Symptome von Angst und Stress durch die Freisetzung des Hormons Oxytocin. „Sowohl in Tierversuchen als auch in Humanexperimenten konnte nachgewiesen werden, dass Oxytocin prosoziales Verhalten stimuliert, Angst reduziert, die Schmerzschwelle erhöht und ein Gefühl der Ruhe induziert“ (ebd., 2014, S. 83).

3. „Die körperliche Nähe zu einer Bindungsfigur geht mit positiven Gefühlen einher (Aufrechterhaltung von Nähe)“ (vgl. ebd., 2014, S. 164-166).

Die meisten Haustierbesitzer suchen aktiv den körperlichen Kontakt zu ihrem Tier und genießen ihn. Sie kraulen ihren Hund, sie schmusen mit der Katze oder empfinden es als angenehm, wenn das Tier dicht neben ihnen liegt. Auch die Pferdepflege löst in der Regel bei den Kindern positive Gefühle aus, welche sie durch lächelnde Gesichter und entspanntes Anlehnen am Pferdehals ausdrücken.

4. „Trennungen von der Bindungsfigur gehen mit negativen Gefühlen einher (z.B. Vermissten der Bindungsfigur, Trennungsschmerz)“ (ebd.).

Bei längeren Trennungen wird das Haustier sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen häufig vermisst. Nach dem Tod eines Tieres, zu dem eine enge Beziehung bestand, durchlaufen viele Menschen ähnliche Trauerphasen wie beim Verlust einer Bindungsperson.

Zum Fürsorgeverhalten von Menschen gegenüber ihren Haustieren gibt es bisher nur wenige Studien. Die Resultate zeigen auf, dass vor allem Jungtiere und erwachsene Tiere, welche Merkmale des Kindchenschemas aufweisen, das Fürsorgeverhalten von Menschen aller Altersgruppen auslösen. Es liegt auf der Hand, dass die Kriterien einer Fürsorgebeziehung denen einer Bindungsbeziehung ähnlich sind (vgl. Julius et al., 2014, S. 170-171):

1. „Die physische Nähe zum Kind geht mit positiven Emotionen einher (Aufrechterhaltung von Nähe ...).
2. Die Trennung vom Kind verursacht negative Gefühle (z.B. Vermissten des Kindes, Sehnsucht nach dem Kind, Trennungsschmerz)“ (ebd.).

Diese beiden Kriterien unterscheiden echtes von funktionalem Fürsorgeverhalten, bei dem es nur um die Versorgung des Tieres mit Futter oder um medizinische Hilfe geht. Das funktionale Fürsorgeverhalten ist leider häufig gegenüber Nutztieren anzutreffen und hat meist wirtschaftliche Gründe, das echte Fürsorgeverhalten hingegen weist auf eine Bindung im eigentlichen Sinn hin.

3. „Die fürsorgende Person bedeutet für das Kind ein Hafens der Sicherheit. Insbesondere wenn das Kind gestresst ist, stellt diese Person Nähe zum Kind her, schützt das Kind und reguliert dessen Stress durch Trost und Rückversicherung herunter. Zumeist beinhaltet dies Körperkontakt“ (ebd.).

Die meisten Menschen, die ein Haustier besitzen, stellen Nähe und physischen Kontakt zu ihm her, wenn sie seine Stresssignale wahrnehmen. Sie sprechen mit dem Hunde, der Katze, dem Kaninchen, dem Meerschweinchen, etc. und streicheln das Tier, um es zu beruhigen.

4. „Die Wahrnehmung kindlicher Bindungssignale sowie die Wahrnehmung von Stress beim Kind oder einer Gefahr für das Kind führen bei der fürsorgenden Person zu einer Aktivierung des Fürsorgeverhaltenssystems Die erfolgreiche Fürsorge ist begleitet von Gefühlen der Befriedigung, Freude und Entspannung“ (ebd.).

Ist ein Haustier krank, wird es in der Regel mit viel Hingabe gepflegt und die Besitzer scheuen häufig weder Mühe noch Kosten, damit es wieder gesund wird. Auch das Füttern ruft bei den meisten Menschen Zufriedenheit hervor. Sie lieben es, Tiere mit „Leckerli“ zu verwöhnen, weshalb in manchen Streichelzoos Tierfutter zum Kauf angeboten wird und an vielen Stalltüren ein „Füttern verboten“-Schild hängt.

In Mensch-Tier-Beziehungen kann also sowohl Bindungsverhalten als auch echtes Fürsorgeverhalten beobachtet werden. Interessanterweise kommen in Mensch-Tier-Beziehungen, ähnlich wie in zwischenmenschlichen Beziehungen von Erwachsenen, beide Verhaltensweisen vor. Dieser Umstand kann in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung gezielt genutzt werden.

Ein weiterer Umstand, der in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung von grosser Wichtigkeit ist, betrifft die Transmission von Bindung.

In verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde gezeigt, dass Menschen die unsicheren oder desorganisiert/desorientierten Bindungsqualitäten, die sie auf Grund früher Bindungserfahrungen mit primären Bezugspersonen entwickelt haben, aus zwei Gründen in der Regel nicht auf Tiere übertragen (vgl. Julius et al., 2014, S. 166-169):

1. „Der Übertragungszyklus wird gebrochen: Während die meisten Menschen komplementär auf das unsichere, bindungsbezogene Verhalten einer Person reagieren, ist dies bei Tieren eher nicht der Fall“ (ebd.).

Hunde, Katzen und auch Pferde begegnen dem Menschen meist unvoreingenommen wertschätzend. Auf emotionale und körperliche Distanz bei unsicher-vermeidendem Verhalten reagieren sie abwartend und doch offen, bei menschlichen Bedürfnissen nach Nähe und Körperkontakt im Falle von unsicher-ambivalentem Verhalten bleiben sie geduldig. Kontrollierende Verhaltensweisen bei desorganisiert/desorientierter Bindungsqualität beantworten sie authentisch, klar und vorhersehbar.

2. „Die Bindungsrepräsentanz wird nicht übertragen: Da Tiere zumeist direkt, eindeutig und nicht wertend im Verhalten sind, erwarten Menschen in einer solchen Beziehung auch keine negativen Reaktionen seitens des Tieres. Bindungsbezogene Verhaltensweisen, die durch negative Erwartungen (wie zum Beispiel zurückgewiesen werden) entstehen, treten also gar nicht erst auf“ (ebd.).

Dieser Ansicht widersprechen die Beobachtungen von Frick Tanner und Tanner-Frick. In ihrer psychotherapeutischen Praxis erleben sie, dass die Erfahrungen mit den primären Bindungsfiguren im Kontakt mit den Tieren aktualisiert werden (vgl. Frick Tanner & Tanner-Frick, 2016, S.76-89).

Kinder mit unsicher-vermeidendem Bindungsverhalten möchten nicht, dass ihnen die Tiere zu nahe kommen und lehnen Berührungen ab. Oft entwerten sie die Tiere, weil diese im Gegensatz zum Kind ihre Gefühle lebendig und spontan zum Ausdruck bringen.

Unsicher-ambivalent gebundene Kinder versuchen manchmal, die Tiere je nach ihren eigenen Bedürfnissen zu manipulieren. Es fällt ihnen schwer zu akzeptieren, dass Tiere eigenständige Lebewesen sind. Vor lauter Sehnsucht nach Nähe bemerken sie unter Umständen nicht, dass sie das Tier beinahe erdrücken.

Der Schutz der Tiere ist insbesondere bei desorganisiert/desorientiert gebundenen Kindern sehr wichtig. „Was sie an ihren unberechenbaren Bindungspersonen erlebt haben, agieren sie im Umgang mit den Tieren aus“ (ebd.). Die traumatischen Erfahrungen des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit können zu einer Täter-Opfer-Umkehr führen und die Tiere gefährden.

In der tiergestützten Intervention ist es wichtig, solche Verhaltensweisen vor dem Hintergrund der Bindungstheorie richtig zu deuten. Dann erst wird es möglich, die Ängste vor Zurückweisungen, Trennungen oder Bindungsverlusten mit den Kindern zu reflektieren. Die Wirkfaktoren in der tiergestützten bindungsgeleiteten Intervention können mithelfen, dass unsicher oder desorganisiert/desorientiert gebundene Kinder lernen, wie eine Beziehung gestaltet werden kann, die auf Einfühlung und Gegenseitigkeit beruht.

Wirkfaktoren in der Mensch-Tier-Beziehung:

- Das Tier wird wie ein Freund wahrgenommen (Du-Evidenz).
- Das Tier steht als Bindungsfigur zur Verfügung.
- Das Tier löst Fürsorgeverhalten aus.
- Die Transmission von Bindung wird gebrochen.

4.5.2. Spezifische Wirkfaktoren bindungsgeleiteter Interventionen mit Pferden

Das Pferd bietet mit seinen artspezifischen Eigenschaften noch weitere Möglichkeiten, die in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung genutzt werden können.

Pferde sind Herdentiere, deren Überleben ursprünglich vom Funktionieren ihrer sozialen Struktur abhängig war. Deshalb verfügen sie über die ausgeprägte Fähigkeit, sich auf soziale Interaktionen einzulassen.

Das Verhalten von Pferden in der Herde basiert immer auch auf der sozialen Dimension, die wir beim Menschen „Beziehung“ nennen. Sie beeinflussen sich in ihrem Verhalten wechselseitig und gestalten Resonanzprozesse:

- Sie reagieren sensitiv auf Impulse von aussen.
- Sie zeigen Neugierverhalten und wenden sich zu.
- Sie gestatten Teilhabe an ihren Aktionen.
- Sie erwarten eine soziale Antwort.
- Sie bringen die Bereitschaft mit zu vertrauen.
- Für die gemeinsame Bewältigung von Aufgaben fordern sie Aufmerksamkeit ein.
- Sie erwarten Verhaltensweisen, die ihnen Sicherheit und Orientierung bringen.
- Sie melden unangemessenes Verhalten klar zurück.
- Sie übernehmen die Führung und lassen sich führen.
- Sie regulieren Nähe und Distanz.
- Sie setzen Grenzen und lassen sich Grenzen setzen.
- Sie versuchen in Situationen, die ihnen Angst machen, zu entfliehen (Urmoneit, 2015, S. 138-139).

Jedes Pferd hat seine individuellen Bedürfnisse nach Autonomie und Unabhängigkeit sowie nach Bezogenheit und Bindung. Es kennt lebenslange Freundschaften und findet seinen Platz in der Herde nach den Regeln von Führung und Unterordnung. Einen solchen „Platz in der Herde“ zu finden, irgendwo irgendwie dazuzugehören, ist für unsicher und desorganisiert gebundene Kinder ein Grundbedürfnis. Die Beobachtungen der Interaktionen zwischen den Herdenmitgliedern und die freie Begegnung mit dem Pferd in der Herde ist deshalb für Kinder und Jugendliche mit emotional-sozialem Förderbedarf eine wertvolle Ressource bei der Entwicklung der eigenen sozialen Kompetenzen (vgl. Urmoneit, 2015 S. 138-140).

„In der Interaktion mit dem Pferd wird dem Klienten ein aus der frühen Kindheit kommender Interaktionsrahmen der Eindeutigkeit und Unmittelbarkeit angeboten. Der Klient wird in der Zusammenarbeit mit dem Pferd auf die nonverbale Kommunikationsebene zurückgeworfen“ (Urmoneit, 2015, S. 131). Den nonverbalen Dialog kennt das Kind: Die Tonlage der Stimme, der Gesichtsausdruck, Körperausdruck und –bewegung, Berührungen, der Wechsel von Nähe und Distanz, alle diese Signale hatten schon in den ersten Lebensmonaten eine Bedeutung und sind deshalb zeitlebens für die Regulation von Emotionen und den Austausch von Beziehungsinformationen wichtig. Durch Mimik und Körpersprache konnte das Kind schon zu Beginn seines Lebens auf die Umwelt Einfluss nehmen und dadurch seine Selbstwirksamkeit erfahren (vgl. Urmoneit, 2015, S.130).

In dieser Zeit kann der kleine Mensch ein Gefühl für seine ureigenen Bedürfnisse und die seiner unmittelbaren Umwelt entwickeln und er lernt, diese beiden zu unterscheiden. In der steten, prozesshaften Loslösung des Kindes von der Mutter während der ersten Jahre kann sich durch das verstehende, haltende und gewährende, dabei abgegrenzte und nicht einvernehmende nonverbale Kommunikationsangebot der Mutter ein eigenständiger Mensch entwickeln (Scheidhacker, 1998, S. 56).

Das Pferd macht durch sein artspezifisches Wesen solch ein nonverbales Kommunikationsangebot, das keine Widersprüche, keine Doppelbödigkeit, keine Lügen kennt. Damit steht es als sichere Bindungsfigur zur Verfügung. Das unsicher oder desorganisiert gebundene Kind erhält die Gelegenheit, eine nonverbale Kommunikation kennenzulernen, bei der sprachliche Inhalte bedeutungslos sind und weder Abwertungen noch Versprechungen oder Entschuldigungen eine Rolle spielen. Was zählt, sind einzig und allein klare nonverbale Signale, die verständlich, zuverlässig und konstant sind. Bei der Zusammenarbeit lässt sich das Pferd nicht auf Diskussionen ein, es berücksichtigt auch keine Diagnosen oder Erfahrungen aus der Vergangenheit. Zudem verfolgt es keine zielorientierte pädagogische Absicht, sein Ausdrucksverhalten bezweckt allein die Erfüllung der eigenen Grundbedürfnisse (Sicherheit, Nahrung, Wasser, Bewegung, Fortpflanzung, soziale Kontakte, Rangordnung). Damit kann das Kind sich auf seine Wahrnehmung

verlassen und mit Verhaltensweisen experimentieren, die zu einer gelingenden Zusammenarbeit führen. Das Pferd reagiert unmittelbar, echt und geradlinig auf das Tun seines Interaktionspartners und passt seine nonverbalen Signale ständig der Situation an. Durch die sofortigen Rückmeldungen zu seinem Verhalten kann das Kind seine Selbstwahrnehmung schulen und sein Handlungsrepertoire laufend erweitern. Das Pferd wiederum erhält Sicherheit durch die Informationen über die Rangordnung, welche von der Präsenz jedes Beteiligten und der Eindeutigkeit der nonverbalen Kommunikation abhängen (vgl. Urmoneit, 2015, S.131-133).

Das Pferd ist wegen der Haltungsbedingungen in unseren Breitengraden darauf angewiesen, dass es von den Menschen versorgt wird. Seine Bedürfnisse drückt es mit einem mimisch ausdrucksstarken Gesicht, mit seiner Körperhaltung und mit Lautäusserungen aus, die von der Klangfarbe her unmissverständlich sind. Das Kind lernt, die Befindlichkeit des Pferdes zu verstehen, adäquat darauf zu reagieren und entwickelt auf diese Weise ein flexibles Fürsorgeverhalten. Dieses Fürsorgeverhalten kommt unter anderem bei der hingebungsvollen Pferdepflege, beim Füttern, bei den Stallarbeiten, beim sorgfältigen Führen über Bodenhindernisse, beim rücksichtsvollen Aufsteigen und Reiten zum Ausdruck. Obschon Pferde wohl nicht über Gefühle verfügen, die mit den menschlichen genau zu vergleichen sind, kann durch diese Erfahrungen und im Gespräch mit der Heilpädagogin ein umfangreiches Emotionswissen aufgebaut werden.

Eine spezielle Form der nonverbalen Kommunikation ist der Bewegungsdialog. Dank seiner Grösse und Stärke und vor allem durch seine Tragkraft bietet das Pferd Möglichkeiten der Berührung und der direkten körperlichen Nähe wie kein anderes Tier. Auch der Lehrperson sind, hauptsächlich aus ethischen Gründen aber auch wegen der körperlichen Voraussetzungen, hier Grenzen gesetzt. Das Pferd hingegen ermöglicht beim Streicheln, Pflegen und beim Reiten engen Körperkontakt und sicheres Getragen-werden. Das Kind kennt das in der Regel von seinen primären Bezugspersonen. Ein unsicher oder desorganisiert gebundenes Kind hat diesen haltenden, tragenden und responsiven Dialog jedoch vielleicht nicht in ausreichendem Mass kennengelernt und es fehlt ihm deshalb die sensomotorische Grundlage, um im späteren Leben Dialoge angemessen zu gestalten (vgl. Urmoneit, 2015, S.133-137). In der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung kann es das erleben: Das Pferd nimmt Berührungen und Liebkosungen an, wenn sie situativ stimmig sind, bei Übergriffen durch das Kind reagiert es aber sofort mit Abgrenzung. Weil damit jedoch keine Wertung verknüpft ist, nimmt das Kind das Schaffen von Distanz oder die Abwehr auch nicht als verletzend wahr, sondern kann versuchen, seine Kontaktaufnahme zu differenzieren (vgl. Scheidhacker, 1998, S. 56).

Beim geführten Reiten auf dem ungesattelten Pferd, das nur mit einer Decke und einem Gurt mit Haltegriffen ausgestattet ist, ist der Körperkontakt besonders eng. Die dreidimensionalen Bewegungen des Pferderückens werden auf das Becken des Kindes übertragen und ermöglichen ein sicheres Sich-tragen-lassen. Gleichzeitig werden Anpassung an den Rhythmus des Pferdes verlangt sowie innere Aufrichtung und Balance. Je nach Entwicklungsbedürfnis des Kindes kommt dabei mehr das Gewiegt-werden, das Aufeinander-eingehen oder ein königlich-unternehmungslustiges Lebensgefühl zum Vorschein. Im Laufe der Zeit ermöglicht das Erleben einer sicheren Basis immer mehr Exploration. Lageveränderungen (liegen, sitzen, rückwärts und seitwärts sitzen, knien, stehen) höhere Gangarten (Trab und Galopp) und schliesslich die Einwirkung auf das Pferd im Sinne von Reiterhilfen verhelfen zu Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und zum Aufbau von Interaktionskompetenzen.

Wegen seiner Grösse, Kraft und Schnelligkeit kann das Pferd unter Umständen sowohl im Umgang vom Boden aus als auch beim Reiten Verunsicherung und Angst auslösen. Das Pferd agiert mit seiner Körpersprache allerdings nie mit dem Ziel, das Gegenüber zu schädigen. Seine Reaktionen sind immer dazu da, artspezifische Bedürfnisse zu befriedigen (z.B. Flucht vor Gefahr), direkte Antworten auf Verhaltensweisen zu geben oder die Rangordnung zu klären. „Der Klient erlebt die Überschreitung seiner Grenzen durch das Pferd auch durch die unterstützenden Erklärungen der Pädagogin in der Regel jedoch nicht

als übergriffig oder als ... Akt einer bewussten Schädigung“ (Urmoneit, 2015, S. 134). Deshalb wird die Transmission von alten Bindungserfahrungen unterbrochen. Das Kind erhält die Gelegenheit, die eigenen Grenzen bewusst und dem Verhalten des Pferdes angepasst zu schützen - für ein Kind mit schwierigen Beziehungserfahrungen ein wichtiger Lernprozess. Zudem können im Umgang mit der Angst und beim Aufbau von Bewältigungsstrategien, die zum Erfolg führen, Wege gefunden werden, die dem Kind einen Weg weisen zur Überwindung anderer Ängste (vgl. Ladner & Brandenberger, 2018, S.25).

Das Pferd reagiert nicht nur auf Beziehungsangebote, die das Kind bewusst macht, sondern auch auf unbewusste Gefühle und Intentionen. Seine „unmittelbaren Reaktionen ... können so als Spiegel für die aktuelle emotionale Stimmigkeit des jeweiligen Menschen gesehen werden“ (Scheidhacker, 1998, S. 57). Dadurch erhält die Heilpädagogin diagnostische Hinweise auf Kompensationsstrategien, Blockaden und Schwierigkeiten, aber auch auf verborgene Ressourcen des Kindes. Diese artspezifische Fähigkeit des Pferdes, feinste Signale des Kindes wahrzunehmen, richtig zu deuten und darauf prompt und angemessen zu reagieren, ist für eine bindungsgeleitete Intervention zentral, entspricht sie doch genau dem Konzept der Feinfühligkeit (vgl. Wagner, 2017).

Die klaren und der Situation angepassten Antworten des Pferdes konfrontieren das Kind sofort und eindeutig mit den Auswirkungen seines Verhaltens. Mit Hilfe dieser Erfahrungen wird seine Selbstwahrnehmung verfeinert und es wird zur emotionalen Selbststeuerung angeregt. „Angemessenes Verhalten wird vom Pferd nicht durch ein verbales Lob verstärkt. Einzig und allein durch die harmonische Abstimmung und die Bewältigung der Aufgabe erfährt der Klient eine Würdigung seiner Leistung“ (Urmoneit, 2015, S. 141). Eine solche Würdigung vermittelt dem Kind das Gefühl „Ich habe es geschafft!“ und gleichzeitig „Wir haben es gemeinsam geschafft!“. Der Heilpädagogin bleibt dann nur noch, sich zusammen mit dem Kind und dem Pferd über die neu erworbenen Interaktionskompetenzen zu freuen (siehe Kreis der Sicherheit: Freue dich an/mit mir).

Pferde bieten als Interaktionspartner eine unkomplizierte, ja schlichte Form der Begegnung an. Sie bringen viele Impulse in das Beziehungsgeschehen ein, legen den Fokus der Aufmerksamkeit jedoch auf Grundlegendes: Du und ich im Hier und Jetzt. Auf diese Weise machen es die spezifischen Wirkfaktoren von Pferden den Kindern möglich, korrigierende Beziehungserfahrungen zuzulassen.

„Dein Pferd ist dein Spiegel. Es schmeichelt dir nie. Es spiegelt dein Temperament. Es spiegelt auch seine Schwankungen. Ärgere dich nie über dein Pferd; du könntest dich genauso gut über dein Spiegelbild ärgern.“

Rudolph C. Binding

Wirkfaktoren von Pferden:

- Als Herdentier lässt sich das Pferd in hohem Masse auf soziale Interaktionen ein.
- Das Pferd kommuniziert ausschliesslich nonverbal und bietet damit einen unmittelbaren und eindeutigen Interaktionsrahmen an.
- Das Pferd steht mit seinen situationsangepassten Reaktionen als sichere Bindungsfigur zur Verfügung und lädt zum Explorieren ein.
- Die differenzierte nonverbale Kommunikation des Pferdes dient als vielseitige Basis zum Aufbau von Emotionswissen.
- Das Pferd löst beim Kind flexibles Fürsorgeverhalten aus.
- Das Pferd lädt durch Körperkontakt und Getragen-werden zum Bewegungsdialog ein.
- Der Bewegungsdialog beim Reiten ermöglicht regressives Gewiegt-werden, fordert Anpassung und fördert körperliche Interaktionskompetenzen.
- Das Pferd ist gross, stark, schnell und gleichzeitig sanftmütig. Diese Eigenschaften ermöglichen die Auseinandersetzung mit Angst und Mut.
- Durch seine Feinfühligkeit wird das Pferd zum klaren Spiegel von Emotionen und Verhaltensweisen.
- Das Pferd würdigt die Leistung des Kindes durch harmonische Kooperation.

4.6. Wirkfaktoren in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung

In der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung entsteht eine Triade zwischen Heilpädagogin, Pferd und Kind. In dieser Triade können korrigierende Beziehungserfahrungen auf allen Seiten des Beziehungsdreiecks wirksam werden:

- Heilpädagogin und Kind in direkter Interaktion,
- Kind und Pferd in direkter Interaktion,
- Kind beobachtet die Interaktion zwischen Heilpädagogin und Pferd.

Die Heilpädagogin bringt sich mit ihrer eigenen Person als „Arbeitsinstrument“ in die Beziehung mit dem Kind ein. Sie muss „dabei authentisch, glaubwürdig und echt an der Situation teilhaben“ (H-P. Gäng, 2015, S. 35) und dabei als Bindungsfigur im professionellen Kontext zur Verfügung stehen. Durch Feinfühligkeit, Fürsorge, Schutz, Trost, Klarheit und Konstanz wird sie für das Kind als sichere Basis für die Exploration im Umgang mit dem Pferd dienen und als sicherer Hafen bei Irritationen.

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es allein tun.“
Maria Montessori

Das Pferd bringt neben den allgemeinen Wirkfaktoren in der Mensch-Tier-Beziehung (Du-Evidenz, Brechung der Transmission von Bindung) seine artspezifischen Kontakt- und Dialogfähigkeiten mit. Es wird damit zur Ressource Nr. 1, weil es dank seiner ausschliesslich nonverbalen Kommunikation und dem Bewegungsdialog dem Kind hilft, seine Gefühle zu ordnen und zu regulieren sowie Selbstwirksamkeit und Wertschätzung zu erleben. Sowohl als Bindungsfigur als auch als Objekt von flexibler Fürsorge unterstützt das Pferd die Heilpädagogin beim „Versuch einer Einflussnahme auf der Basis menschlicher Beziehungsfähigkeit mit Hilfe des Lebewesens Pferd“ (H-P. Gäng, 2015, S.37). Eminent wichtig sind zudem die Situationen, in denen das Kind in der Beobachterposition ist.

Die Pädagogin verdeutlicht in der Interaktion mit dem Pferd, welche Haltung sie einem anderen Lebewesen entgegenbringt. Modellhaft zeichnet sich für den Klienten ab, wie die Pädagogin sich zuwendet, auf die Bedürfnisse des Gegenübers eingeht, eigene Bedürfnisse zeigt, Respekt entgegenbringt und einfordert sowie Grenzen setzt. Daraus zieht der Klient Schlüsse, was ihn im Kontakt mit der Pädagogin erwartet. Darüber hinaus erhält der Klient Informationen über die Verhaltens- und Kooperationsbereitschaft des Pferdes (Urmoneit, 2015, S. 149).

In der Triade von Heilpädagogin, Kind und Pferd gehen diese drei Konstellationen fließend ineinander über. Die Heilpädagogin unterstützt den Prozess bewusst und gezielt und schafft damit eine positive Ausgangslage, damit das Kind sich für sichere Bindungserfahrungen öffnen kann. Julius bezeichnet dies als „Offenheit eines Individuums, in der Beziehung zu einer neuen, potenziellen Bindungsfigur primäre Bindungs- oder Fürsorgestrategien einzusetzen. Verhält sich die neue Bindungs-, bzw. Fürsorgeperson komplementär, ist es wahrscheinlich, dass sich eine sichere Bindungsbeziehung, bzw. eine flexible Fürsorgebeziehung entwickelt“ (Julius et al., 2014, S. 134).

Wenn es dem Kind gelingt, in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung eine sichere Beziehung zur Heilpädagogin aufzubauen, kann damit ein Grundstein gelegt werden für seine emotional-soziale Entwicklung und für neue Lernprozesse im Bereich der überfachlichen Kompetenzen.

5. Stärkung der überfachlichen Kompetenzen in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung

„Wenn die übliche Erziehung zu versagen droht oder bereits versagt hat, wird heilpädagogisches Handeln nötig. Es unterscheidet sich vom normal-pädagogischen Handeln nicht in der Zielsetzung, wohl aber in den Methoden“ (H-P. Gäng, 2015, S. 36). Mit welchen Methoden in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung konkret an der Stärkung der überfachlichen Kompetenzen gearbeitet werden kann, wird im Folgenden an Hand von Beispielen aus der Praxis aufgezeigt (siehe Fotos im Anhang 9.3.). Der Bezug zu den Herleitungen in Kapitel 2.3. und 4.2. soll hergestellt werden, um durch die Theorie bewusster zu machen, „was wann warum geschieht und welches Ergebnis es hat, wenn in der Praxis erzieherisch und therapeutisch gehandelt wird“ (ebd. S. 24).

5.1. Personale Kompetenzen

5.1.1. Selbstreflexion

Das Pferd als feinfühler Interaktionspartner ermutigt das Kind auf der nonverbalen Handlungsebene zu Einsichten in eigene Gefühle, Verhaltensweisen und Kompetenzen. Die Heilpädagogin moderiert die Interaktion, indem sie dem Kind durch verbale Erklärungen das Ausdrucksverhalten des Pferdes „übersetzt“. Sie gibt Rückmeldungen zu gelingenden Momenten in der Beziehungsgestaltung aber auch zu auftretenden Störungen und verhilft damit dem Kind auf der Ebene der Metakognition zur Selbstreflexion (vgl. Urmoneit, 2015, S.123).

Eine herausfordernde und vielleicht gerade deswegen bei den meisten Kindern und Jugendlichen sehr beliebte Tätigkeit aus dem Feld der Pferdepflege ist das Auskratzen der Hufe (siehe Anhang 11.3.1.). Um dabei die Selbstreflexion zu fördern, stellt die Heilpädagogin im richtigen Moment eine Frage oder macht eine Bemerkung, die hilft **eigene Gefühle wahrzunehmen und situationsgemäss auszudrücken**, deren Wert zu schätzen sowie **eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und zu formulieren**. *Traust du dich, alle Hufe auszukratzen? Nicht wahr, bei den Hinterhufen hast du noch ein wenig Angst. Das ist auch richtig so, denn dort ist es schwierig und es scheint auch gefährlich zu sein. Du kannst es mir sagen, wenn ich dir helfen soll oder wie ich dich unterstützen kann.* Die Heilpädagogin spiegelt dem Kind - ähnlich wie die primäre Bindungsperson - seine Befindlichkeit und hilft ihm, mit seinen Empfindungen und Gefühlen vertraut zu werden, ohne dass es von ihnen überflutet wird. Das Pferd nimmt die Emotionen des Kindes ebenfalls feinfühlig wahr und ermöglicht ihm durch seine nonverbalen Reaktionen, seine Gefühle als zu sich gehörig anzuerkennen und zu regulieren (vgl. Solmaz, 2010, S. 16). Ist das Kind noch nicht so geübt, kann es sein, dass das Pferd einen Huf nicht sofort oder gar nicht hochhebt. Die Heilpädagogin hilft dem Kind während des Geschehens, **Fehler zu analysieren, über alternative Lösungen nachzudenken und auf seine Stärken zurückzugreifen sowie diese gezielt einzusetzen**. *Auf welche Weise hast du es versucht? Weshalb hat das Pferd nicht verstanden, was du von ihm wolltest? Wie könntest du ihm anders zu verstehen geben, was es tun soll? Wie hast du es letztes Mal gemacht, als es geklappt hat?* Das Pferd gibt dem Kind die Möglichkeit, immer wieder neue Handlungsvarianten auszuprobieren und sich mehr und mehr selbstwirksam zu erleben. „Der Umgang mit dem Pferd ist somit das ideale Übungsfeld, um Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu erhalten. Dieses Vertrauen in die Eigenkompetenz ist Grundlage des Konzeptes der ‚internalisierten Sicherer Basis‘“ (Dischinger & Gomolla, 2011, S. 57). Dank den sofortigen Reaktionen des Pferdes auf klare oder unklare Signale kann das Kind **eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen, daraus Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und diese umsetzen**. Weil das Pferd sein Verhalten an der konkreten Situation im Hier und jetzt ausrichtet und die Handlungen des Gegenübers nicht bewertet, sind die Kinder und Jugendlichen in der Regel bereit, bei der Nachbesprechung am Ende der Lektion oder beim Rückblick auf mehrere Lektionen **auf ihre Lernwege zurückzuschauen, diese zu beschreiben**

und zu beurteilen. Welche Hufe kann ich schon gut auskratzen, welche noch nicht? Was ist noch schwierig für mich, was nicht? Was muss ich noch üben, damit es bei allen vier Hufen klappt? Die Notwendigkeit der Handlung (die Hufe müssen jeden Tag ausgekratzt werden, damit das Pferd gesund bleibt) ist für die Kinder direkt einsehbar und die Fürsorge für den vierbeinigen Freund wächst nach und nach. Wenn sich die Erfolgserlebnisse mehren, lassen sich die Kinder und Jugendlichen zunehmend darauf ein, die **Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einzuschätzen** (vgl. Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 14). *Wie habe ich gelernt, einem Pferd die Hufe auszukratzen? Was hat mir dabei geholfen - vorzeigen/nachmachen, erklären, selber ausprobieren, viel üben, zu zweit arbeiten? Wie muss ich an die Aufgabe herangehen, damit es klappt? Wie kann ich das Pferd zur Zusammenarbeit überzeugen? Bei welchem Pferd gelingt es mir besser/weniger gut, die Hufe auszukratzen und warum?*

Um den Transfer zum Alltagsleben herzustellen, lenkt die Heilpädagogin im Gespräch den Blick immer wieder auf die Frage, welche Auswirkungen die gemachten Erfahrungen auf die Schule und die Familie haben.

5.1.2. Selbständigkeit

Selbst wenn Pferde nicht als Medium in der Heilpädagogik eingesetzt werden, ist die Arbeit mit ihnen meist von immer gleichen, sinnvollen Abläufen geprägt. Als Strukturierungshilfe im pferdegestützten heilpädagogischen Förderunterricht bietet sich dies geradezu ideal an. Die Ritualisierung von Handlungsabläufen und Tätigkeiten bietet Sicherheit und inneren Halt und gibt dadurch Raum für Eigeninitiative und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das Kind kann sich über seine zunehmende Selbständigkeit im Umgang mit dem Tier und damit über eigene Erfolgserlebnisse freuen. Diese Erfahrungen stärken sein Selbstvertrauen und sein Selbstwertgefühl (vgl. Ladner & Brandenberger, 2018, S. 115). Steht die Heilpädagogin für das Kind und das Pferd als verlässliche Bezugsperson zur Verfügung, die bei Unsicherheiten schützend oder ermutigend reagiert, laden die vielfältigen Tätigkeits- und Erlebnisfelder mit dem Pferd und rund ums Pferd zum Explorieren ein. Dabei wird dem Kind viel Eigenverantwortung für seinen Entwicklungsprozess übergeben und es wird ihm die Lösungskompetenz bei Schwierigkeiten zugetraut und auch zugemutet (vgl. Urmoneit, 2015, S. 35).

Der Alltag mit Pferden wird auch von Unvorhersehbarem geprägt: Je nach Wetter stehen die Pferde im Stall, im Auslauf oder auf der Weide. Hat das Kind einmal gelernt, seinem Pferd im geschützten Raum des Stalls das Halfter anzuziehen, wird ihm das nach und nach auch im weiteren Umfeld des Auslaufs gelingen, selbst wenn das Pferd dort noch mit anderen Pferden interagiert oder auf Reize von aussen reagiert (siehe Anhang 11.3.2.). Damit lernt das Kind, **sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtzufinden, Herausforderungen anzunehmen und konstruktiv damit umzugehen.** *Wie kann das Pferd eingefangen werden, wenn sein Bewegungsraum viel grösser ist als im Stall? Von welcher Seite nähere ich mich ihm am besten? Wie kann ich es zur Kooperation gewinnen, wenn es lieber bei den anderen Herdenmitgliedern bleiben möchte?* Wenn das Kind einmal in der Lage ist, ein Pferd im Stall oder im Auslauf selbständig anzuhalftern und es aus der Herde hinaus an den Putzplatz zu führen, kann es in einem weiteren Schritt helfen, die Pferde von der Weide zu holen. Es ist unter Umständen nicht ganz einfach, das Pferd davon zu überzeugen, dass es nun nicht mehr Gras fressen sondern zum Stall kommen soll. Das Kind muss **Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.** *Wie bekomme ich die Pferdenase ins Halfter, wenn diese im Gras steckt? Wie mache ich dem Pferd klar, dass es seinen Kopf heben und mir folgen soll? Wie verhindere ich, dass es sogleich wieder zu fressen beginnt? Wie schaffe ich es, das Pferd bis zum Stall zu führen, ohne dass es am Wegrand Gras frisst?* Die Heilpädagogin begleitet die Situation aufmerksam und das Kind kann sich **Hilfe und Unterstützung holen, wenn es diese benötigt.** *Wie kann ich dem Kind helfen, es selbst zu tun? Wie viel Zurückhaltung ist nötig? Wann braucht es einen unterstützenden Handgriff? Wann ist eine verbale Anweisung hilfreich? Wann genügt der geschickte Umgang mit Nähe und Distanz?* In der Triade Kind-Pferd-Heilpädagogin entstehen auf diese Weise immer wieder neue Anreize zum Wechsel zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten, sodass die Selbständigkeit wachsen kann. Einmal im Stall angekommen, soll das Pferd nicht unnötig lang angebunden am Putzplatz herumstehen müssen. Deshalb ist es wichtig, alles was zur Pferdepflege und zum Reiten

gebraucht wird, zu Beginn der Lektion bereit zu stellen (siehe Anhang 11.3.2.). Das Kind übt, **einen geeigneten Arbeitsplatz einzurichten** und zum Schluss alle Utensilien wieder zu versorgen. Während der Pferdepflege muss es sich **auf seine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten**, sonst regiert das Pferd mit Unruhe oder Unwillen. Die Heilpädagogin unterstützt das Kind je nach Bedarf verbal oder durch modellhaftes Mittun und ermöglicht ihm, **übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich zu erledigen**. Damit nach der Pferdepflege genug Zeit zum Reiten bleibt, wird sich das Kind - anfangs noch mit Hilfe der Heilpädagogin und im Laufe der Zeit zunehmend selbständig - bemühen, **die Zeit einzuteilen und bei Bedarf Pausen einzuschalten**. In diesen Pausen wird allerdings Wert darauf gelegt, dass der Kontakt zum Pferd nicht abbricht und dessen Bedürfnisse immer noch wahrgenommen werden.

Am Ende der Lektion erhält das Pferd für seine Mitarbeit eine Belohnung. Es ist die Aufgabe des Kindes, seinem Freund eine Karotte, einen Apfel oder ein Stück hartes Brot von zu Hause mitzubringen (siehe Anhang 11.3.2.3) – im Gespräch kann der direkte Transfer zur Schule hergestellt werden, wo das Kind lernt, **eigenverantwortlich Hausaufgaben zu erledigen und sich auf Lernkontrollen vorzubereiten** (vgl. Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 14).

5.1.3. Eigenständigkeit

Dank den vielfältigen Tätigkeits- und Erlebnisfeldern in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung ist es möglich, dem Kind viel Mitsprache bei der Gestaltung der Lektionen zu gewähren. Es macht dadurch die Erfahrung, dass es seine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen darf und dass diese gehört werden. Gleichzeitig muss es auf die Grundbedürfnisse des Pferdes achten und diese in seine Überlegungen miteinbeziehen. Daraus wächst das Bewusstsein, dass die eigene Individualität immer in etwas grosses Ganzes eingebettet ist.

Im Umgang mit dem Pferd, z.B. wenn es dieses über Bodenhindernisse führt (siehe Anhang 11.3.3.), erlebt das Kind, dass Kommunikation nur dann gelingen kann, wenn es **sich seiner eigenen Meinung und Überzeugung bewusst wird und diese mitteilt**. Bleibt das Pferd mitten im Parcours stehen, ist es nötig, **die eigene Meinung und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente hin zu befragen**. *Weshalb geht es nicht weiter? Was steckt hinter dem Verhalten des Pferdes? Was will ich eigentlich genau? Wie wichtig ist es mir, meine Idee zu verfolgen? Welches sind die Gründe, weshalb es mir (noch) nicht gelingt, dem Pferd zu vermitteln, was ich von ihm will? Was das Kind mit dem Pferd auf diese Weise handelnd erfahren kann, wird ihm in der Schule helfen, **Argumente abzuwägen und einen eigenen Standpunkt einzunehmen und die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vorzutragen**. *Welches ist der einfachste, welches der schnellste, welches der anspruchsvollste Weg durch den Parcours? Welchen Weg will ich zusammen mit dem Pferd gehen? Wie mache ich dem Pferd klar, dass es mit mir kommen soll?* Die Heilpädagogin unterstützt das Kind dabei, dem Pferd auf situationsangepasste Art zu vermitteln, was es von ihm will. Sobald es dem Kind gelingt, dem Pferd klare Signale zu geben, wird ihm dieses ohne Zögern durch den Parcours folgen. Dadurch erlebt das Kind unmittelbar die Wirkung der eigenen inneren Überzeugung.*

Eine komplexe Interaktion wird beim Führen des Pferdes ersichtlich. Als Herdentier folgt das Pferd demjenigen (Pferd oder Mensch), den es als kompetent und vertrauenswürdig anerkennt. Die Patientin ist gefordert, dem Pferd gegenüber Kompetenz und Sicherheit zu signalisieren, um mit Körpersprache und Stimme eine Richtung klar vorzugeben. Die unsicher Zögerlichen scheuen sich, dem Pferd mit bestimmender Stimme ein Kommando zum Losgehen zu geben. Sie haben eine abwartende Körperhaltung und äussern eher eine fragende Bitte, der das Pferd dann nicht nachkommt. (Klüwer, 2019, S. 22)

Wenn das Kind die Möglichkeit erhält, damit zu experimentieren, wie es einen Führparcours bauen oder eben abändern muss, um mit dem Pferd zusammen die selbst gestellte Aufgabe zu bewältigen, wird es konkret lernen, **aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt zu ändern**. *Wie hast du erreicht, dass das Pferd nun wusste, wo es durch gehen soll?*

Was hast du gemacht? Was hast du anders gemacht als vorher? Wie musst du dich verhalten, damit das Pferd dich versteht und gerne mit dir mitkommt? Mit zunehmender Erfahrung und wachsender Selbstwirksamkeitsüberzeugung wird es dem Kind immer besser gelingen, das Pferd auch über anspruchsvolle Bodenhindernisse zu führen. So bildet sich ein zum Kontext passendes, nicht stures sondern flexibles Durchsetzungsvermögen aus, mit dem das Kind in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen und einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten kann, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht (vgl. Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 14). Die Führarbeit mit dem Pferd ist ein exzellentes Übungsfeld für die Eigenständigkeit. Wenn die Heilpädagogin die Rückkoppelung zu den Erlebnissen in der Schule sowohl im Gespräch mit dem Kind als auch mittels Information der Lehrpersonen aktiv gestaltet, kann das Kind es wagen, seine Erfahrungen mit dem Pferd auf den schulischen Kontext zu übertragen.

5.2. Soziale Kompetenzen

5.2.1. Dialog- und Kooperationsfähigkeit

Eigenständigkeit, Selbständigkeit und Selbstreflexion sind wichtige Voraussetzungen für die Kompetenz, mit anderen Menschen in einen Dialog zu treten und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Bei den bisher beschriebenen Erlebnis- und Tätigkeitsfeldern der Pferdepflege und beim Führen entwickelt das Kind Kompetenzen, „die es ihm ermöglichen, Beziehungen zu anderen konstruktiv zu gestalten und gleichzeitig seine Autonomie zu wahren“ (Urmoneit, 2015, S. 183).

Auch beim Reiten auf dem geführten Pferd (siehe Anhang 11.3.4.1.) wird die Fähigkeit, **sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen zu beteiligen**, in hohem Masse gefördert.

Sitzt der Klient auf dem Pferd, das von der Pädagogin geführt wird, sind alle drei Beteiligten schon durch die sich daraus ergebenden Aufgaben eng aneinander gebunden und aufeinander angewiesen. Das Pferd leistet durch das Tragen und die Rhythmisierung einen ersten Beitrag für eine gelingende Abstimmung, ohne dass der Klient auf der bewussten Ebene in der Interaktion aktiv werden muss. Auf dieser Basis baut die Pädagogin einen Dialog mit dem Klienten über die Reaktionen des Pferdes auf und bietet weitere Aufgaben an. Das Pferd meldet zeitnah Veränderungen zurück, die dann wieder in den Dialog einfließen. Der Klient wird in dieser Situation stärker als am Boden mit der Frage der Kooperationsbereitschaft konfrontiert. Eine Verweigerung hat beispielsweise unmittelbare Auswirkungen auf seine Sicherheit auf dem Pferderücken. Gleichzeitig nimmt die Pädagogin auf Störungen in der Kommunikation zwischen Klient und Pferd direkt ausgleichenden Einfluss. So leistet sie einen Beitrag zur Sicherheit und zum Gelingen der Aufgabe. (Urmoneit, 2015, S. 157)

Die Qualitäten einer sicheren Bindung kommen beim Reiten auf dem geführten Pferd in ausgeprägter Weise zur Entfaltung. Beim Liegen auf dem Pferderücken ist der Atem des Pferdes deutlich zu spüren. Getragen-sein, Ruhe und Sicherheit werden auch für grössere Kinder und Jugendliche in einer Art und Weise erfahrbar, die sonst nicht möglich ist. Im Bewegungsdiallog tauchen positive Gefühle (Mut und Freude etc.) und negative Emotionen (Angst und Unsicherheit etc.) auf. Die direkten Reaktionen des Pferdes, das z.B. anhält, wenn der Reiter entspannt ausatmet oder schneller wird, wenn er sich verkrampft, helfen dem Kind dabei, diese Gefühle wahrzunehmen und zu regulieren. Die Heilpädagogin gibt den Gefühlen Worte, wenn das Kind sie noch nicht findet und lenkt die Aufmerksamkeit auch auf die Empfindungen des Pferdes. So lernt das Kind, **aufmerksam zuzuhören und Meinungen und Standpunkte von anderen wahrzunehmen und einzubeziehen**. Nur wenn es dem Kind gelingt, sich dem Rhythmus des Pferdes anzupassen, wird es ihm möglich, im Schritt, im Trab und vielleicht sogar im Galopp zu reiten. Es muss im eigentlichen Sinne des Wortes **auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen**, sonst fällt es vom Pferd. Sitzen gar zwei Kinder gleichzeitig auf dem Pferd, ist die

Anforderung an die Anpassungsleistung noch grösser, da bleibt kein Raum für Feindseligkeiten. Einen ähnlichen Effekt haben Übungen, bei denen das eine Kind dem anderen hilft, auf das Pferd zu steigen oder wenn ein Kind das Pferd führt, auf dem das andere Kind sitzt.

Ein weiteres Erlebnis- und Tätigkeitsfeld, das sich ausgezeichnet dazu eignet, um mit zwei Kindern oder einer kleinen Gruppe an der Dialog- und Kooperationsfähigkeit zu arbeiten, sind Stallarbeiten (siehe Anhang 11.3.4.2). In einem Pferdestall gelten der Sicherheit wegen einfache, klare Regeln und ethische Grundsätze, die jedem Kind einleuchten: Wir bewegen uns langsam, wir sprechen ruhig, wir begegnen allen Lebewesen mit Wohlwollen und wir helfen einander. Auch die Pferde organisieren ihr Herdenleben nach klaren Regeln. Es lässt sich gut mit den Kindern zusammen beobachten, wie die Pferde ihre Rangordnung immer wieder klären. Sie dienen als Vorbild, wie man **in der Gruppe und in der Klasse ... Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten** kann. Auch wenn es darum geht, den Stall auszumisten und die Pferde zu füttern, braucht es Abmachungen, an die sich alle halten müssen. Gemeinsam können **Gruppenarbeiten geplant und verschiedene Formen der Gruppenarbeit angewendet werden**. *Wer übernimmt welchen Teil des Stalls? Arbeiten wir zusammen oder jeder für sich als Teil des Ganzen? Wechseln wir bei der Arbeit ab oder tut jeder das, was er am besten kann? Wer hat welche Rolle, wer hält die Schaufel, wer den Rechen, wer fährt mit der Schubkarre, wer passt auf, dass die Pferde nicht durch das offene Tor auf den Miststock gehen? Wer kontrolliert am Schluss, ob die Arbeit fertig ist?* Dank des sinnvollen Ziels (die Pferde sollen einen sauberen Stall haben und frisches Heu in der Futterkrippe), durch welches das Fürsorgeverhalten aktiviert wird, ist es auch Kindern mit grossem sozialen Förderbedarf meist möglich, **je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückzustellen oder durchzusetzen** (vgl. Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 15). Den Pferden nach getaner Arbeit zuzuschauen und zuzuhören, wie sie zufrieden kauen, ist für alle ein schöner Lohn für die Anstrengung. In dieser friedlichen Atmosphäre kann die eigene Leistung noch einmal gewürdigt und die Übertragung auf den Schulalltag thematisiert werden.

5.2.2. Konfliktfähigkeit

Bei der Pferdepflege, beim Führen und beim Reiten kommt das Kind in Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen. Das Pferd spiegelt diese Emotionen im nonverbalen Dialog, die Heilpädagogin hilft, sie zu benennen und zu sortieren. Dadurch lernt das Kind, auch negative Gefühle zu regulieren und adäquat auszudrücken.

Erstellt man bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen mit Sozialverhaltensstörungen eine Verhaltensanalyse, so sind auf der Handlungsebene impulsive, oppositionelle und dominante Verhaltensweisen im Vordergrund. Auf der kognitiven Ebene werden selbst- und fremdabwertende Gedanken angegeben („Niemand mag mich, die anderen sind alles Idioten ...“) sowie mangelnde Kompetenzen bei der sozial-kognitiven Problemlösung (Entwicklung von Handlungsalternativen, Berücksichtigung von negativen Handlungskonsequenzen bei aggressivem Verhalten). Gefühle von Wut und Ärger dominieren auf der emotionalen Ebene. (Ladner & Brandenberger, 2018, S. 120)

Wut, Ärger und aggressive Verhaltensweisen bei Konflikten werden in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung deutlich reduziert, weil das Kind grundsätzlich motiviert ist, mit dem Pferd zu kooperieren. Damit dies gelingt, muss es dem Pferd verständliche, klare Signale geben, das heisst **sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen**. Wenn das Pferd zum Beispiel beim Führen im Gelände versucht Gras zu fressen (siehe Anhang 11.3.5), nutzt es nichts, es anzuschreien oder zu schlagen. Es wird je nach individueller Wesensart entweder seelenruhig weiter fressen oder sich losreissen. Der Konflikt wird sich mit den gewohnten Verhaltensmustern nicht lösen lassen. Ist die Beziehung zum Pferd schon sicher genug und die Motivation gross genug, um gemeinsam mit dem Pferd etwas zu erleben, wird das Kind den Kontakt zum

Pferd aber nicht abbrechen. Es kann mit der Unterstützung der Heilpädagogin verstehen lernen, dass der Konflikt keine Zurückweisung bedeutet, sondern dass das Pferd nur seinen Grundbedürfnissen folgt. Die Fähigkeit zu mentalisieren, also zu erkennen, welche Beweggründe das Verhalten des Gegenübers haben könnte, ermöglicht dem Kind, **sich in die Lage einer anderen Person zu versetzen und sich darüber klar zu werden, was diese Person denkt und fühlt**. Während das Pferd grast, werden im Gespräch seine unerwünschten Aktivitäten benannt, die Hintergründe seines Verhaltens ergründet und Handlungsalternativen entworfen, die das Kind anschliessend ausprobieren kann. Auf diese Weise erlebt es, wie man **Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden kann**. Im weiteren Verlauf des Spaziergangs wird das Pferd vielleicht erneut versuchen, Gras zu fressen, und das Kind wird mit den verschiedenen Handlungsmöglichkeiten aktiv experimentieren können. Durch kleine Veränderungen im eigenen Verhalten kann das Kind auf das Pferd Einfluss nehmen und sich so als selbstwirksam erleben. Die präzisen Rückmeldungen der Heilpädagogin auf irritierende und gelingende Momente in der Kommunikation unterstützen diesen Prozess, sodass es dem Kind immer besser gelingt, **Kritik anzunehmen und die eigene Position zu hinterfragen**. „... Frustration und Enttäuschung über etwaiges Misslingen eines selbstgewählten Ziels bedeuten nicht Verlust und Abbruch, sondern geben durch den lebendigen Partner Pferd Anlass zu Einsicht, Veränderung und Stärkung“ (Scheidhacker, 1998, S. 17). Auf diese Weise erarbeitet sich das Kind die Voraussetzungen, mit denen es auch in anderen sozialen Kontexten wie Familie und Schule **Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden kann**. Je mehr Erfahrungen das Kind sammeln kann, die ihm zeigen, dass das Pferd nicht wertet und nicht manipuliert, desto mehr wird seine Bereitschaft wachsen, **in einer Konfliktsituation einen Konsens zu suchen und diesen anzuerkennen**. Im Laufe der Zeit wird die Heilpädagogin immer mehr Distanz zum interaktiven Geschehen zwischen Kind und Pferd einnehmen und damit dem Kind zutrauen, **Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen auszuhalten, nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten zu suchen und wenn nötig, bei Drittpersonen Unterstützung zu holen**. Mit einer verbalen Hilfestellung oder einer aktiven Intervention steht sie in einem solchen Moment als sichere Bindungsfigur zur Verfügung. Wenn das Kind sich darauf verlassen kann, dass die Heilpädagogin zum richtigen Zeitpunkt als „sicherer Hafen“ dient, wird es sich vielleicht auch darauf einlassen, **die von der Schule bereitgestellten Hilfsmittel zu nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung zu akzeptieren** (vgl. Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 15).

5.2.3. Umgang mit Vielfalt

Um in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung den Umgang mit Vielfalt in den Fokus zu rücken, braucht es zwei Voraussetzungen:

Einerseits müssen die Pferde in einem stabilen Herdenverband leben, damit sie ihr artspezifisches Verhaltensrepertoire ausleben und verfeinern können. In jeder Herde gibt es (wie in Schulklassen) die unterschiedlichsten Typen wie Chef, Aufpasser, Streithahn, Spielanimator, Angsthase, Langweiler, Aussenseiter, etc. Es gibt lebenslange, enge Freundschaften, Pferde, die einander mögen und solche, die einander aus dem Weg gehen. Andererseits muss das einzelne Pferd die Möglichkeit erhalten, seine wesensspezifischen Eigenheiten auszuprägen. Es soll nicht dazu erzogen werden, in der Arbeit mit dem Kind einfach nur gehorsam und brav zu sein, sondern es muss ihm genug Freiraum gewährt werden, dass es auf Anforderungen auch mit Verweigerung reagieren darf. Nur so kann es im heilpädagogischen Prozess zur Ressource werden.

Soll das Pferd als Interaktionspartner fungieren, darf in der Ausbildung des Pferdes nicht das reine „Funktionieren“ im Mittelpunkt stehen. Erst der Erhalt artspezifischer Verhaltensweisen und die Ausbildung eines individuellen Charakters machen das Pferd zu einem lebendigen, präsenten Gegenüber. (Urmoneit, 2015, S. 128)

Pferde kommunizieren auf vielfältige Weise miteinander. Es gibt gut beobachtbares Ausdrucksverhalten wie Ohrenstellung, Nasen-, Maul- und Augenausdruck, Kopf-Hals-Haltung, beschnuppern, beknabbern, anrempeln, mit dem Schweif schlagen, mit der Kruppe drohen, beißen, scharren, stampfen, wiehern, grummeln, quietschen, schnauben. Daneben verfügen Pferde über feine Nuancen im Auftreten, die dem Kind erst bewusst gemacht werden müssen, damit es sie deuten kann.

Bei der Beobachtung einzelner freilaufender Pferde können die Patienten die äusserlichen und charakterlichen Eigenschaften der Pferde aus der Distanz kennen und unterscheiden lernen und Kontakte knüpfen. Die neugierigen Pferde gehen spontan auf die Patienten zu und gestalten die Kontaktaufnahme entsprechend ihres Interieurs und ihrer Erfahrungen mit. Die Interaktion mehrerer freilaufender Pferde in ihrer hierarchischen Rangordnung und mit ihrem Rivalitätsgebaren macht natürliche, abgrenzende und aggressive Auseinandersetzungen sowie liebevolle Zuneigung augenscheinlich. Dabei werden Gruppenphänomene bewusster und verständlicher. (Scheidhacker, 1998, S. 19)

Beim gemeinsamen Beobachten der Pferde im Stall und im Auslauf wird das Kind immer besser verstehen, was Pferde zueinander und zu den Menschen „sagen“ (siehe Anhang 11.3.6.). *Wie begrüsst das Pferd die einzelnen Herdenmitglieder? Wie begrüsst es mich? Wie zeigt es, dass es in Ruhe gelassen werden möchte? Wie fordert es zum Kontakt auf? Wie behauptet es seinen Platz in der Rangordnung? Wie zeigt es Zuneigung? Wie sieht man, dass es ihm schlecht geht, dass es vielleicht Schmerzen hat oder krank ist? Wie erkennt man, dass es ihm wohl ist?* Das Kind wird merken, dass es im Ausdrucksverhalten der Pferde Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt und es zieht meist von alleine Parallelen zu seinem familiären oder schulischen Umfeld. Durch den Transfer im Gespräch kann es lernen, auch **Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrzunehmen und zu verstehen**.

Neben dem differenzierten Ausdrucksverhalten unterscheiden sich Pferde natürlich auch bezüglich Farbe, Grösse, Aussehen (rundlich, knochig, wuschelig, elegant, etc.), Geschlecht, Alter und Leistungsvermögen. Es ist spannend, mit dem Kind zusammen die unterschiedlichen Eigenschaften der Pferde zu entdecken und die Individualität jedes einzelnen immer deutlicher wahrzunehmen. Auch auf den ersten Blick „schwierige“ Eigenheiten können durch Umdeutung (Reframing) Wertschätzung erhalten. *Der Ängstliche warnt seine Kollegen durch sein aufgeregtes Schnauben vor Gefahren. Die dominante Herdenchefin vertreibt zwar alle anderen Pferde von ihren Heuhaufen, vermittelt ihnen mit ihrer Klarheit aber auch Sicherheit in Bezug auf die Rangordnung. Und das kleine Pony kann nicht so hoch springen und so schnell rennen wie die Grossen, aber wenn es im Bodenarbeitsparcours über das selbe Hindernis springt wie die anderen, dann ist das eigentlich eine grossartige Leistung.* Jedes Pferd hat seinen Platz in der Herde und in den Herzen der Menschen, die mit ihm umgehen. Für ein Kind, das durch sein auffälliges Verhalten oft aneckt, das mit seinen Leistungen meist nicht genügt und das die Erwartungen der Umwelt häufig nicht erfüllt, ist das eine berührende Erfahrung. Sie kann den Boden ebenen, damit es selber **respektvoll mit Menschen umgehen kann, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden**.

Pferde verstehen die menschliche Sprache nicht vom Bedeutungsinhalt der Wörter her. Sie sind aber wahre Meister darin, die Botschaft des Gesagten durch den Tonfall und die Klangfarbe der Stimme zu entschlüsseln. Fein wie ein Seismograph reagieren sie auf Widersprüche von Informationen der verbalen und der nonverbalen Ebene, indem sie sich der Zusammenarbeit zunehmend widersetzen. Sind die beiden Kommunikationsebenen kongruent, reagieren sie mit sofortiger Kooperation. Wenn die Heilpädagogin dem Kind diese Zusammenhänge seinem Alter entsprechend bewusst macht, kann es im Umgang mit dem Pferd **die Wirkung der Sprache erleben und reflektieren**.

Die Heilpädagogin hat aus zwei Gründen eine wichtige Vorbildfunktion. Erstens ist der Gebrauch der Sprache und der nonverbalen Kommunikation für die Beziehungsgestaltung von grosser Wichtigkeit. Das Kind beobachtet genau, wie die Heilpädagogin mit dem Pferd spricht und lernt an diesem Modell, was ein wertschätzender Sprachgebrauch ist. *Wird das Pferd bei seinem Namen genannt? Welche Spitznamen hat es? Wird es als Pferd oder „Rössli“ bezeichnet? Wie werden Anweisungen formuliert? Wie wird Kritik geübt? Wie wird das Pferd gelobt? Wie wird über seine Eigenschaften und Leistungen gesprochen?* Leider herrscht in Reiterkreisen

häufig ein sehr rüder Sprachgebrauch. Deshalb muss die Heilpädagogin zweitens die oft gehörten abwertenden Kraftausdrücke gegenüber Pferden (und häufig auch Frauen) benennen, aufdecken und sich dagegen stellen. So kann sie dem Kind vermitteln, wie wichtig es ist, **in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch zu achten, einen herabwürdigenden Sprachgebrauch zu erkennen und einen solchen nicht passiv hinzunehmen** (vgl. Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 15).

5.3. Methodische Kompetenzen

5.3.1. Sprachfähigkeit

Die Sprachentwicklung eines Kindes ist eng mit seiner emotionalen und sozialen Entwicklung verknüpft, „da die Sprache als wichtigstes Kommunikationsmittel des Menschen gilt“ (Mönke & Pendorf, 2018, S. 4). Für den Wissenserwerb und damit für den schulischen Lernerfolg ist vor allem das Sprachverstehen eine wesentliche Grundvoraussetzung. Sowohl bei rezeptiven Schwierigkeiten (mit dem Entschlüsseln von Sprache) als auch bei expressiven Problemen (mit der Artikulation und dem Ausdruck von Inhalten) kann die pferdegestützte heilpädagogische Förderung eine gezielte Sprachförderung durch die Logopädin ergänzen.

Es ist bekannt, dass für die Sprachentwicklung eine anregende sprachliche Umgebung ausserordentlich wichtig ist. „Das Angebot sowie die Rückmeldung zur kindlichen Sprachproduktion, gerade im Kleinkindalter während des Spracherwerbs, sollten genügend ausgeprägt sein“ (Mönke & Pendorf, 2018, S. 10). Wenn ein Kind mit emotional-sozialem Förderbedarf dieses Angebot im Zusammenhang mit schwierigen Bindungserfahrungen im Kleinkindalter nicht in genügendem Ausmass erhalten hat, kann die pferdegestützte heilpädagogische Förderung dank ihres speziellen Settings auch zu einem späteren Zeitpunkt noch wichtige Anstösse zur Entwicklung der Sprachfähigkeit geben.

Das Kind muss Sprache konkret erleben, das heisst, Sprache muss mit ganzheitlichen Erfahrungen verknüpft sein. Nur wenn das Kind das Gehörte mit Personen und Gegenständen, Handlungen, Emotionen und Situationen unmittelbar verbinden kann, lernt es, Sprache zu verstehen und schliesslich auch zu sprechen. Die Sprache muss also in den Alltag des Kindes eingebettet sein und in einem direkten Bezug zu seinen Erfahrungen stehen. (Largo, 2017, S. 254)

Im Umgang mit dem Pferd, zum Beispiel bei der Pferdepflege, sprechen die Heilpädagogin und das Kind miteinander, sie sprechen über das Pferd und mit dem Pferd. Gegenstände und Handlungen werden erlebt und verbal ausgedrückt. *Passt der grosse Striegel in deine Hand? Ich mache mit dem kleinen Striegel Kreise auf dem Fell des Pferdes. Mit der rauen Bürste mache ich lange Striche von vorne nach hinten. Welches ist die feinste Bürste? Unten am Bauch ist das Pferd noch dreckig. Oben am Rücken muss es ganz sauber werden, weil dort die Reitdecke hin kommt.* Viele Situationen wiederholen sich und so können auf natürliche Weise sprachliche Wendungen, „verbale Routinen“ (Mönke & Pendorf, 2018, S. 11) geübt werden. „Werden solche Sätze als Aufforderung formuliert, eignen sich solche Sätze auch zur Verständnissicherung, ein wichtiger Punkt für das Sprachverstehen“ (ebd.) *Kontrolliere mit den Fingern, ob das Fell in der Sattellage ganz fein und sauber ist. Nimm den Hufauskratzer in die linke Hand.* Die Verbindung von Erlebnissen und Emotionen bei der Pferdepflege ist ein grossartiger Auslöser für Sprachverstehen und Sprachproduktion. *Unter der Mähne ist das Fell ganz weich und warm. Da kannst du deine Hände aufwärmen. Und anlehnen. Oh, ... (Name des Pferdes), ich habe dich lieb.*

Oftmals ist zu beobachten, dass ein Austausch über Sprache erst konfliktfrei möglich ist, wenn sich auf der nonverbalen Ebene gelingende Dialoge entwickelt haben. Pferde verfügen ausschliesslich über einen nonverbalen Kommunikationskanal. Widersprüche zwischen nonverbaler und verbaler Kommunikation, wie sie zwischen Menschen auftreten, sind ausgeschlossen. (Urmoneit, 2015, S. 131)

Bei der Pferdepflege finden viele nonverbale Dialoge statt (siehe Anhang 11.3.7). Beim Striegeln und Bürsten beispielsweise meldet das Pferd sofort, ob ihm die Behandlung behagt oder nicht. Die Heilpädagogin leitet das Kind dazu an, das Ausdrucksverhalten des Pferdes genau zu beobachten und zu verstehen. *Was sagt das Pferd mit seiner Ohrenstellung? Weshalb schlägt es mit dem Schweif? Wie kannst du erkennen, dass das Pferd das Striegeln genießt? Warum ist es vornhin zur Seite getreten? Was tut es, wenn du es an einer Stelle bürstest, wo es empfindlich ist?* Indem die Heilpädagogin dem Pferd ihre Stimme leiht, lernt das Kind zuerst nonverbale und auf deren Basis **sprachliche Ausdrucksformen zu erkennen und ihre Bedeutung zu verstehen**. *Bitte mache weiter, ich mag es, wenn du mich unter der Mähne kraulst. Es tut mir weh, wenn du so fest mit dem Striegel drückst. Hör auf, ich bin kitzlig am Bauch.* Das Kind kann den Dialog durch die Veränderung seiner Verhaltensweisen und seiner Stimme selber aktiv mitgestalten. Es übt, **unterschiedliche Sachverhalte sprachlich auszudrücken und sich dabei anderen verständlich zu machen**, indem es seine nonverbale und seine verbale Ausdrucksweise kongruent ausformt. Ein unsicher gesäuselttes „Gib Huf“ wird kein Pferd veranlassen, seinen Huf zu heben und ein wütend herausgestossenes „Jetzt steh endlich still“ wird nicht dazu beitragen, dass das Pferd sich beruhigt. Nur wenn es gelingt, Gesten und Worte in Übereinstimmung zu bringen, gelingt auch die Kommunikation zwischen dem Kind und dem Pferd. Die Kommunikation mit dem Pferd wird ergänzt durch die Kommunikation über das Pferd. Bei der Pferdepflege und bei den Stallarbeiten bietet es sich geradezu an, den Wortschatz zu erweitern. Konkretes Anschauungsmaterial und spezielle Aufgabenstellungen ermöglichen es, **Fachausdrücke** aus den Bereichen Körper von Tier und Mensch, Gesundheit/Krankheit, Emotionen, Werkzeuge/Materialien, Futtermittel/Nahrungskreisläufe, Jahreskreislauf etc. **zu verstehen und anzuwenden**. Dank des alltagsnahen, praktischen Umfelds kann auch mit Kindern und Jugendlichen der Mittel- und Oberstufe gut an der Förderung des Sprachverständnisses gearbeitet werden, ohne dass sie das Gefühl bekommen, eine Therapie machen zu müssen.

„Grundvoraussetzung für die Wahrnehmung von Sprache ist die Sicherung der Aufmerksamkeit“ (Mönke & Pendorf, 2018, S. 10). Das handlungsleitende Sprechen bei der Pferdepflege ist eine gute Methode, um die Aufmerksamkeit zu fokussieren und das Verstehen von Abläufen und Zusammenhängen zu üben. Verbale Selbstinstruktionen helfen auch, das eigene Handeln zu planen und zu steuern. Gleichzeitig (und für das Kind oder den Jugendlichen vordergründig) findet zusätzlich zum nonverbalen ein verbaler Dialog mit dem Pferd statt, der die Beziehung zwischen den beiden vertieft.

In enger Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen können auch **Textsorten** im Stall thematisiert werden. Rund um das Thema „Pferd“ gibt es unzählige Sachtexte in Büchern und Zeitungen sowie viele Möglichkeiten, Briefe oder Interviews zu schreiben. Literarische Texte wie Sagen, Märchen und Gedichte handeln oft von Pferden und die Erlebnisse des Kindes eignen sich für Lese-, Sprech- und Schreibarbeiten aller Art: (vgl. Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 16).

5.3.2. Informationen nutzen

Ein Tätigkeits- und Erlebnisfeld, das sich auszeichnet dafür eignet, bindungsgeleitet zu arbeiten und dabei methodische Kompetenzen zu stärken, ist das Füttern der Pferde. Dazu braucht es viel Wissen, Können und Wollen, angefangen bei den landwirtschaftlichen Zusammenhängen über die gesundheitlichen Aspekte bis hin zu den konkreten Handlungen beim Zubereiten der individuellen Futterrationen (siehe Anhang 11.3.8.).

Es geht hier in erster Linie um den erzieherischen Wert einer regelmässigen Beschäftigung mit dem Tier. Einem grossen Teil unserer Kinder fehlen die Beziehungen zur Natur und damit der Einblick in den Lebenszyklus lebendiger Organismen. Damit fehlt ihnen auch die Möglichkeit, Fütterung und Pflege eines abhängigen Lebewesens als natürliche, selbstverständliche Vorgänge zu erleben und zu erlernen und die Verantwortung gegenüber einer abhängigen Kreatur zu tragen. Für uns gilt der Grundsatz: zuerst die Bedürfnisse des Tiers und dann erst die eigenen befriedigen. Die Kinder zu solcher Haltung dem Tier

gegenüber zu erziehen, dazu verhilft die regelmässige Beschäftigung in Form von Pflege und Fütterung des Tiers. Dass dadurch auch echte Bindung zwischen Mensch und Tier entsteht, ist logisch und beabsichtigt. (M. Gäng, 2015, S. 67)

Die Heilpädagogin, die die Pferde gut versorgt, signalisiert dem Kind durch ihre Fürsorge dem Pferd gegenüber, dass sie als sichere Bindungsperson zur Verfügung steht. Dadurch erlebt das Kind, dass es in dieser Beziehung sein Bindungsverhalten nicht ständig aktivieren muss und sich stattdessen der Exploration widmen kann. Diese ist Voraussetzung, damit das Kind **Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen kann.** Beobachtungen und Experimente lassen sich im Pferdestall und im Gelände gut durchführen. *Frisst das Pferd lieber Gras oder Heu oder Stroh? Wie wächst eigentlich Heu und Stroh? Wie riecht das Heu, das das Pferd am meisten mag und wie sieht es aus? Welche Zusatzfutter gibt es? In welcher Tonne ist welches Kraftfutter und wie viel davon bekommt jedes Pferd? Wo ist die Liste, auf der das steht? Wie viel ist ½ Liter Hafer und wie könnte man das abmessen? Wie unterscheidet sich Pferdehafer von den Haferflockli fürs Frühstück? Wie schmeckt Pferdehafer und wie schmecken die anderen Zusatzfutter? Welches Pferd mag welche Belohnung am liebsten? Wie verändert sich die Fütterung des Pferdes im Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Wie schaffe ich es, die Pferde in der ihrer Rangordnung entsprechenden Reihenfolge zu füttern ohne überrannt zu werden?* Der Alltag mit den Pferden bietet vielfältige Möglichkeiten, um Informationen zu sammeln. Als Ergänzung und Vertiefung stellt die Heilpädagogin Fachbücher und Fachzeitschriften zur Verfügung oder sie ermuntert das Kind, selber Medien mitzubringen, die im Stall verwendet werden können. Das aufkeimende Fürsorgeverhalten ist ausschlaggebend für die Bereitschaft des Kindes, seinem Freund zuliebe neben den körperlichen auch kognitive Anstrengungen auf sich zu nehmen. Mit gezielt vorbereitetem, den Aneignungsmöglichkeiten des Kindes angepasstem Anschauungsmaterial **können die gesammelten Informationen strukturiert und zusammengefasst und dabei Wesentliches von Unwesentlichem unterschieden werden.** *Welche Futtermittel gehören zum Grundfutter, welche zum Zusatzfutter, welche zur Belohnung? Welche Futtermittel für die Pferde entsprechen welchen Lebens- bzw. Genussmitteln für uns Menschen? Was brauchen die Pferde, damit sie rund ums Jahr eine möglichst naturnahe und artgerechte Ernährung erhalten und was brauchen wir Menschen? Wie füttert man ein junges oder ein altes Pferd, ein kleines oder ein grosses Pferd oder ein krankes Pferd? Welche Informationen aus den verschiedenen Quellen sind brauchbar, um alle diese Fragen zu beantworten? Welchen Stellenwert hat die eigene Erfahrung?* Das Pferd mit seinen Grundbedürfnissen und seinem Verhalten ist immer der Gradmesser für den Nutzen allen Tuns. Für das Kind steht die Sinnhaftigkeit aller Tätigkeiten rund um die Pferdefütterung und das Wohlbefinden des Pferdes im Zentrum. Vor diesem Hintergrund kann **die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abgeschätzt und beurteilt werden.** Die Erfahrungen, die das Kind bei der Pferdefütterung sammelt, bringen ihm exemplarisch näher, wie man mit Informationen umgehen kann. Auf eine für das Kind bedeutsame Art **können Informationen verglichen und Zusammenhänge hergestellt werden (vernetztes Denken).** Dabei vernetzt das Kind gleichzeitig seine methodischen Kompetenzen mit den sozialen und den personalen Kompetenzen:

- Im Gespräch über die Pferdefütterung verbessert es seine rezeptiven und expressiven Sprachfähigkeiten.
- Es lernt die verschiedenen Ernährungsbedürfnisse verschiedener Pferde (und Menschen) kennen und lernt, wie man sie befriedigen kann.
- Es setzt sich mit dem Einhalten von Regeln in sozialen Gefügen auseinander und schlichtet Konflikte zwischen den Pferden.
- Es nimmt soziale Signale wie Mimik, Blickverhalten, Stimme, Körperhaltung, Körperbewegungen, Distanzverhalten wahr, deutet sie, wendet sie selber an und verfeinert auf diese Weise seine nonverbale Kommunikation (vgl. Largo, 2017, S. 221-227).
- Es erweitert sein Fürsorgeverhalten und seine Dialog- und Kooperationsfähigkeit.
- Es bewältigt seine Lernprozesse zunehmend selbständig und entwickelt Ausdauer und Leistungsbereitschaft.

Das Kind kann **die Ergebnisse** dieser Erfahrungen und Recherchen **in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen**

(zum Beispiel den Mitschülerinnen und Mitschülern) **näher bringen**. So wird die pferdegestützte heilpädagogische Förderung zu einer Ressource für das Kind, die bis in die Schule hineinwirkt (vgl. Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 16).

5.3.3. Aufgaben / Probleme lösen

Alle Kinder genießen es, selbst von den guten Dingen, die das Pferd erhält, zu essen. Hartes Brot steht bei den meisten Kindern hoch im Kurs, weil es einfach wunderbar ist, von der Belohnung des Freundes kosten zu dürfen - da steckt nämlich Fürsorge drin! Bei der Pferdefütterung erlebt das Kind eine grundlegende Form von Zuwendung und ganz ähnlich verhält es sich bei den anderen Stallarbeiten: Füttern und Wasser geben, misten, wischen, die Einstreu (das „Bett“ des Pferdes) sauber machen - alle diese Tätigkeiten stehen im Zeichen achtsamer Bedürfnisbefriedigung, sind Sinnbilder für zuverlässigen Schutz und Geborgenheit. Wenn die Heilpädagogin und das Kind dem Pferd im Stall Gutes tun, dann wird der Stall zu einem sicheren Ort, an dem auch das Kind sich sicher fühlen kann. Durch die Tätigkeiten und Erlebnisse im Stall erhält das Kind die Möglichkeit, selber fürsorglich zu handeln, Fürsorge für die Pferde und sich selber zu erleben und es erhält vielfältige Möglichkeiten zur Exploration (siehe Anhang 11.3.9.). „Nur wenn sich Kinder geborgen und angenommen fühlen, können sie ihre Neugier und ihre Lernmotivation voll entfalten und die für ihre Entwicklung notwendigen Erfahrungen machen“ (Largo, 2017, S. 228-229). Das Sammeln von Erfahrungen ist die Voraussetzung dafür, Aufgaben und Probleme zuerst in Angriff zu nehmen und dann zu lösen. Dazu muss man **allgemeine und fachspezifische Lernstrategien kennen und sie nutzen**.

Das Kind wendet in seiner Entwicklung im Wesentlichen drei Lernstrategien an: Beim objektorientierten Lernen setzt sich das Kind eigenständig mit der gegenständlichen Umwelt auseinander In einer ständigen Auseinandersetzung mit der gegenständlichen Umwelt vertieft das Kind seine Fähigkeiten, eignet sich immer mehr Fertigkeiten an und kommt zu immer neuen Einsichten. (Largo, 2017, S. 156)

Wenn das Kind mit dem Rechen Pferdemist in die Schaufel befördert, ohne dass zu viel Einstreu mitkommen soll, dann trainiert es seine Geschicklichkeit. Wenn es herausfinden will, ob es besser mit dem grossen Reisigbesen (Hexenbesen) oder mit dem Strohbesen wischen kann, dann macht es viele neue Bewegungserfahrungen. Wenn es mit der vollen Schubkarre über das schmale Brett auf den Misthaufen balanciert, dann erlebt es Kraft und Gleichgewicht.

„Beim imitativen oder sozialen Lernen beobachtet das Kind seine Mitmenschen und ahmt sie nach Für diese Art des Lernens ist das Kind auf Vorbilder angewiesen“ (ebd). Die Heilpädagogin ist bei den Stallarbeiten selber aktiv, mistet und wischt und lebt dem Kind vor, wofür man welches Werkzeug verwendet, wie man die Werkzeuge handhabt, wie genau und sauber man arbeitet und wie viel Ausdauer man an den Tag legt.

„Beim Lernen durch Unterweisung geht es weniger darum, dem Kind etwas beizubringen. Der Erwachsene weckt vielmehr die Neugierde des Kindes, indem er die Umgebung so gestaltet, dass es den nächsten Entwicklungsschritt möglichst selbständig machen kann“ (ebd). Die Werkzeuge, Hilfsmittel und Arbeitsabläufe im Stall müssen so gestaltet sein, dass das Kind selbständig tätig sein kann. Durch genaues Beobachten und achtsames Präsent-Sein merkt die Heilpädagogin, in welchem Moment sie das Kind durch eine Erklärung, eine Geste oder einen hilfreichen Handgriff unterstützen muss, damit es den Mut oder das Interesse am selbständigen Lösen der Aufgabe nicht verliert.

Lernen durch Unterweisung kann auch bedeuten, mit dem Kind zusammen die Situation im Stall zu beobachten und zu beschreiben: *Wo liegt überall Mist? Was geschieht, wenn die Pferde darauf herumtrampeln? Welche Misthaufen entfernt man sinnvollerweise zuerst? Wie bekommt man die Futterplätze*

„Die edelste Freude ist die Freude des Verstehens.“
Leonardo da Vinci

*sauber? Wie soll der Stall nach getaner Arbeit aussehen? Auf diese Weise lernt das Kind, **Aufgaben- und Problemstellungen zu sichten, zu verstehen und bei Bedarf nachzufragen**. Zu Beginn übernimmt das Kind vielleicht nur gewisse Handlungsschritte oder nur einen kleinen Bereich im Stall. Anlässlich der Besprechung des Vorgehens am Anfang und am Schluss der Stallarbeiten kann es mit der Zeit **einschätzen, wie schwer oder leicht ihm die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden**. Mit zunehmender Erfahrung gelingt es dem Kind, mehrere Handlungsschritte zu übernehmen. Es mistet zum Beispiel in dem ihm zugewiesenen Teil des Stalls und zusätzlich im Auslauf, es wischt den Futterplatz und bringt dem Pferd Heu und Wasser. **Erkennt es nun bekannte Muster hinter der Aufgabe / dem Problem und kann es daraus einen Lösungsweg ableiten**, so wird es immer mehr Arbeiten übernehmen können und übernehmen wollen. Die Heilpädagogin schafft in Auswertungsgesprächen immer wieder Parallelen zu Aufgabenstellungen in der Schule und ermutigt das Kind, seine Problemlösestrategien, die im Stall erfolgreich sind, auch im schulischen Umfeld anzuwenden.*

*Wenn es Änderungen gibt, weil beispielsweise ein Pferd krank ist und abgetrennt werden muss oder weil alle Pferde wegen Regenwetter im Stall und im Weg herum stehen, so kann das Kind **neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen**. *In welchem Teil des Stalls bringen wir das kranke Tier am besten unter? Wie komme ich mit der Schubkarre zwischen allen Pferden hindurch? Ist es wohl besser, die Pferde hinaus zu sperren, damit ich Platz habe zum arbeiten? Wie organisiere ich meine Arbeit, damit die Pferde schnell wieder in den Stall kommen können?* Im nächsten Schritt legt das Kind selber eine sinnvolle Reihenfolge seiner Arbeitsschritte fest und nimmt sich vielleicht noch vor, den Stall in einer vorgegebenen Zeit herzurichten. Es ist nun in der Lage, **Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen zu setzen und Umsetzungsschritte zu planen**. In einem „Stallheft“ kann das Kind mit Zeichnungen, Fotos und Texten **dokumentieren und reflektieren, wie es Lern- und Arbeitsprozesse durchführt** (vgl. Lehrplan 21, 2016, Grundlagen, S. 16). Dieses Heft dient auch dazu, Lehrpersonen und Eltern einen Einblick in die Entwicklungsschritte des Kindes zu geben. Der krönende Abschluss einer intensiven Trainingsphase mit Stallarbeiten ist die „Stallmeisterprüfung“, bei der das Kind seine Kompetenzen unter Beweis stellen kann. Ein „Stallmeister-Diplom“ bescheinigt dem Kind seinen Erfolg und gibt Mut, sich auch den Prüfungssituationen im schulischen Umfeld und später im Berufsleben zu stellen.*

6. Beantwortung der Fragestellung

Die Erläuterungen im fünften Kapitel geben praxisorientierte Antworten auf die in der Einleitung formulierte Fragestellung.

Welche Möglichkeiten bietet die pferdegestützte heilpädagogische Förderung, um die überfachlichen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf zu stärken?

Um diese Antworten in ein theoriegestütztes Konzept einzubetten, ist es nötig, zuerst die Hypothese zu untersuchen, die der Fragestellung zu Grunde liegt. Anschliessend können die Unterfragen beantwortet werden, welche die Verbindung von Theorie und Praxis darstellen.

Die folgenden Quellenangaben beziehen sich auf die vorangegangenen Kapitel.

6.1. Hypothese

In der pferdegestützten Förderung sind insbesondere die korrigierenden Beziehungserfahrungen heilpädagogisch wirksam.

Heilpädagogische Wirksamkeit: Wirksam ist etwas dann, wenn eine beabsichtigte Veränderung erzielt wird. Heilpädagogisch wirksame Massnahmen müssen also im Sinne des erwünschten Förderziels dienlich sein. Da Schülerinnen und Schüler aber nicht nur Objekte von Unterricht sind, sondern als eigenständige Personen den Lernprozess mitgestalten, müssen heilpädagogisch wirksame Interventionen vor allem günstige Voraussetzungen schaffen, welche die ganzheitliche Entwicklung des Kindes in Gang setzen (vgl. Kapitel 1.6.1.), die es dann selber vollzieht. Wenn sich das Kind als direkte Folge von heilpädagogischem Handeln im Hinblick auf seinen Förderbedarf positiv entfaltet, kann von heilpädagogischer Wirksamkeit gesprochen werden. Damit ist allerdings noch nichts über die Nachhaltigkeit der Veränderung gesagt. Diese ist erst dann gegeben, wenn die Auswirkungen langfristig anhalten und die neu gewonnenen Kompetenzen für das Kind auch in anderen Lebenskontexten fruchtbar werden.

Korrigierende Beziehungserfahrungen: Kinder und Jugendliche, die in der Schule durch aktives oder passives herausforderndes Verhalten auffallen, haben meist geringe personale und/oder soziale Kompetenzen (vgl. Kapitel 1.6.3.). Ihr Verhalten kann Ausdruck von „Überlebensstrategien“ sein, die sie in frühen Phasen ihres Lebens entwickelt haben, um mit schwierigen Beziehungserfahrungen umgehen zu können. Die erworbenen unsicheren oder desorganisierten Bindungsmuster übertragen sie später auf ihre ausserfamiliären Betreuungspersonen wie Kindergärtnerinnen oder Lehrpersonen (vgl. Kapitel 1.6.5.). Häufig gehen die Verhaltensauffälligkeiten mit Lernschwierigkeiten einher (vgl. Kapitel 1.1.). Um diese Kinder in ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung und beim Erwerb fachlicher und überfachlicher Kompetenzen zu unterstützen, bietet die pferdegestützte Förderung ihnen korrigierende Beziehungserfahrungen im Sinne von sicherer Bindung an (vgl. Kapitel 4.5.1., 4.5.1.). Eine sichere Bindung braucht das Kind,

- damit seine Grundbedürfnisse nach Nähe, Sicherheit, Schutz und Trost feinfühlig, fürsorglich, zuverlässig und konstant abgedeckt werden (vgl. Kapitel 4.2.),
- um die Welt zu erkunden, zu explorieren, sich Wissen anzueignen und das eigene Potenzial zu entfalten (vgl. Kapitel 4.2.),
- um sich selbst und andere verstehen zu lernen (Emotionswissen vgl. Kapitel 1.6.3. und Mentalisierungsfähigkeit vgl. Kapitel 5.2.2.),
- um seine Gefühle und sein Verhalten zu regulieren (vgl. Kapitel 1.6.3.),
- um Wertschätzung zu erleben (vgl. Kapitel 4.3.).

In der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung kann das Kind in der Interaktion mit dem Pferd und mit der Heilpädagogin eine sichere Bindungsqualität erleben. Die Übertragung unsicherer oder desorganisierter Bindungsmuster wird dadurch unterbrochen (vgl. Kapitel 4.5.1.) und das Kind erhält die Möglichkeit, seine erworbenen Bindungsmuster zu verändern (vgl. Kapitel 1.6.5., 4.4.).

Förderziele: Das langfristige Ziel dieses Angebotes ist die Verringerung des auffälligen Verhaltens und der Lernschwierigkeiten. Kurz- oder mittelfristige Ziele sind

- die Öffnung für sichere Bindungserfahrungen als Voraussetzung für Explorations- und Fürsorgeverhalten (vgl. Kapitel 4.1. und 4.6.),
- die Entwicklung emotionaler Kompetenzen (v.a. Emotionswissen und Emotionsregulation) als Basis für soziale Anpassungsleistungen (vgl. Kapitel 1.6.3.),
- der Aufbau von Selbstwirksamkeitsüberzeugung als Grundlage für ein positives Selbstkonzept (vgl. Kapitel 4.2.),
- das Eingehen auf einen nonverbalen Dialog als Bedingung für Interaktionskompetenzen (vgl. Kapitel 4.5.2.).

Dass diese kurz- oder mittelfristigen Ziele häufig erreicht werden können, belegen verschiedene Studien, welche die bio-psycho-sozialen Auswirkungen von Mensch-Tier-Beziehungen untersuchten (vgl. Kapitel 1.6.4.) sowie meine eigenen Erfahrungen als Fachfrau für heilpädagogisches Reiten im Laufe der letzten 25 Jahre (vgl. Kapitel 5). In der pferdegestützten Förderung verändern die Kinder und Jugendlichen ihr Verhalten meistens deutlich und ihre Lern- und Leistungsbereitschaft wächst frappant.

Langfristige positive Effekte in den verschiedensten Lebensbereichen eines Kindes (Schule, Elternhaus, etc.) sind möglich, wenn eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Heilpädagogin, den Lehrpersonen, den Eltern, allfälligen Therapeutinnen und weiteren wichtigen Personen im Umfeld des Kindes gewährleistet ist.

Daraus lässt sich der Schluss ziehen: Die Ziele in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderungen werden mit Hilfe der eingesetzten Mittel und Methoden erreicht. Die Hypothese ist damit verifiziert.

6.2. Unterfragen

Im Folgenden werden die Wirkfaktoren bindungsgeleiteter Interventionen und die Effekte der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung auf die überfachlichen Kompetenzen zusammenfassend beschrieben.

a) Welche Wirkfaktoren zeichnen bindungsgeleitete Interventionen aus, im Speziellen die pferdegestützte heilpädagogische Förderung?

Mit den Wirkfaktoren bindungsgeleiteter Interventionen sind hier nicht die Auswirkungen gemeint, sondern die Faktoren, die be-wirken, dass eine bindungsgeleitete Intervention heilpädagogisch wirksam wird (vgl. Kapitel 1.6.4.).

Diese Auslöser sind auf drei Ebenen zu finden:

Die Heilpädagogin in der pferdegestützten Förderung (oder die Lehrperson in der Schule) zeichnet sich dadurch aus, dass sie innerhalb der professionellen Grenzen

- die Bindungsbedürfnisse des Kindes feinfühlig wahrnimmt, versteht und beantwortet,
- ein aktives, flexibles Fürsorgeverhalten an den Tag legt (durch Pflege, Nahrung, Schutz, Sicherheit, Trost),
- Sicherheit bietet durch Verlässlichkeit, beständige Präsenz, vorhersehbares Handeln und klare Grenzen,
- die Exploration fördert und die Selbstwirksamkeit unterstützt,
- dem Kind hilft, Gefühle auszudrücken, einzuordnen und zu regulieren,

- dem Kind hilft, Körperkontakt, Nähe und Distanz zu regulieren,
- sich am Kind und mit dem Kind freut (vgl. Kapitel 4.4.).

Das Tier unterstützt die bindungsgeleitete Intervention, indem es

- als Gegenüber, als Du wahrgenommen wird,
- als Bindungsfigur zur Verfügung steht, indem es positive Gefühle bei Nähe auslöst,
- als sichere Basis für Exploration und als sicherer Hafen bei Stress dient,
- die Transmission von unsicheren oder desorganisierten Bindungsmustern bricht,
- beim Kind echtes, flexibles Fürsorgeverhalten auslöst (vgl. Kapitel 4.5.1.).

Das Pferd ist besonders für bindungsgeleitete Interventionen geeignet, weil es

- sich als Herdentier in hohem Masse auf soziale Interaktionen einlässt
- mit seiner nonverbalen Kommunikation im Hier und Jetzt ein klarer, verlässlicher Interaktionspartner ist,
- durch Körperkontakt bei Pflege und Reiten zum Bewegungsdialog einlädt,
- mit seinem differenzierten Ausdruckverhalten als Spiegel von Emotionen und Verhaltensweisen dient und damit den Aufbau von Emotionswissen und die Selbstregulation von Verhalten fördert,
- durch seine unmittelbaren Reaktionen und die vielfältigen Möglichkeiten der Tätigkeits- und Erlebnisfelder zur Exploration auffordert,
- auf ein flexibles Fürsorgeverhalten angewiesen ist,
- jedem Menschen vorurteilsfreie Wertschätzung entgegenbringt (vgl. Kapitel 4.5.2.).

b) Welche dieser Wirkfaktoren haben einen positiven Einfluss auf die überfachlichen Kompetenzen?

In der Triade Kind-Pferd-Heilpädagogin beeinflusst die Gesamtheit aller Wirkfaktoren das Geschehen. Das Pferd unterbricht durch sein nicht komplementäres Verhalten die Übertragung unsicherer oder desorganisierter Bindungsqualitäten, sodass die bindungsgeleiteten Interventionen vom Kind besser angenommen werden können (vgl. Kapitel 4.5.1.). Die direkten, situationsbezogenen und wertfreien Reaktionen des Pferdes fördern Selbstreflexion, Selbständigkeit und Eigenständigkeit. Das Pferd bringt zudem durch die Möglichkeit der körperlichen Nähe Wirkfaktoren in die Beziehungsgestaltung ein, welche sonst im (heil-)pädagogischen Umfeld nicht zum Tragen kommen können. Die ausschliesslich nonverbale Kommunikation des Pferdes und vor allem die Möglichkeit des Bewegungsdialoges (vgl. Kapitel 4.5.2.) knüpfen an Erfahrungen des Kindes an, die sich dem Bewusstsein entziehen. In der Interaktion mit dem Pferd werden sie in der gegenwärtigen Situation erfahrbar und einer Veränderung zugänglich. Auf diese Weise wird das Fundament gelegt für Dialog- und Kooperationsfähigkeit, für Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt. Die Heilpädagogin begleitet das Erleben des Kindes feinfühlig, verhält sich verlässlich und fürsorglich und bringt zusätzlich die Metaebene ins Spiel (vgl. Kapitel 4.5.2.). Dabei legt sie den Fokus auf die Sprachfähigkeit, das Nutzen von Informationen und das Lösen von Aufgaben und Problemen. Pferd und Heilpädagogin ergänzen sich also und so entsteht in der Gesamtheit der Wirkfaktoren das Angebot einer sicheren Bindung (vgl. Kapitel 4.6.). Damit wird in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung zum einen eine positive Ausgangslage für die Stärkung der überfachlichen Kompetenzen geschaffen und zum anderen wird konkret an den personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen gearbeitet (vgl. Kapitel 5.).

Durch eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Schule ist es möglich, die positiven Veränderungen auch dorthin zu transferieren, sodass sie für schulisches Lernen genutzt werden können.

c) In welchen Tätigkeits- und Erlebnisfeldern der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung kommen diese Wirkfaktoren zum Tragen?

Die Tätigkeits- und Erlebnisfelder in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung enthalten reichhaltige Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 2.3.) für Kinder und Jugendliche mit verschiedensten Förderzielen. Je nach Förderbedarf liegt der Schwerpunkt speziell bei der Entwicklung im Bereich der Wahrnehmung von äusseren und inneren Vorgängen, im Bereich von Körper und Motorik oder bei der Entfaltung von Selbständigkeit, von Eigenständigkeit und sozialem Handeln. Weiter kann die gezielte Förderung von Sprache und Kommunikation, von Fantasie und Kreativität oder von Orientierung in Zeit und Raum im Zentrum stehen (vgl. Kapitel 3.3.).

Bei Kindern mit einem grossen Förderbedarf im emotional-sozialen Bereich sind scharf umrissene Förderziele jedoch häufig nicht hilfreich. Vor allem wenn sich die Vermutung aufdrängt, dass der Grund für das herausfordernde Verhalten oder die Lernschwierigkeiten des Kindes ein unsicheres oder desorganisiertes Bindungsmuster ist, braucht es in erster Linie die Beziehung, die hilfreiche Allianz (vgl. Kapitel 1.6.4.), um eine tragfähige Grundlage für Entwicklungs- und Lernprozesse zu schaffen.

Alle Tätigkeits- und Erlebnisfeldern der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung eignen sich für bindungsgeleitete Interventionen, wenn sie entsprechend gestaltet werden. Besonders effektiv sind die Wirkfaktoren dort, wo das Kind und das Pferd frei miteinander kommunizieren können. Bei der Begrüssung und Beobachtung der Pferde, beim Anhalten und Führen, bei der Pferdepflege, bei der Belohnung des Pferdes sowie beim Füttern kann das Kind die Klarheit und Verlässlichkeit des Tieres erleben und es lernt sich selber im Spiegel der Reaktionen des Pferdes kennen. Dem Reiten auf dem geführten Pferd kommt eine besondere Bedeutung zu, da hier die Unmittelbarkeit der nonverbalen Kommunikation und die Sicherheit durch das Getragen-Werden direkt zum Ausdruck kommen. Die feinfühligem Verhaltensweisen der Heilpädagogin, die sich moderierend im Hintergrund hält, bestimmen massgeblich, ob das Kind eine Verbundenheit zum Pferd aufbauen und sich für sichere Bindungserfahrungen öffnen kann (vgl. Kapitel 4.6.). Wenn das Kind dazu bereit ist, seine Bindungsmuster zu verändern und primäre Bindungs- und Fürsorgestrategien einzusetzen, wird es die Heilpädagogin in den Tätigkeits- und Erlebnisfeldern, die nur indirekt mit dem Pferd verknüpft sind (Material vorbereiten und versorgen, Stallarbeiten) ebenfalls als sichere Bindungsfigur wahrnehmen können.

6.3. Zusammenfassung

Die pferdegestützte heilpädagogische Förderung eignet sich dazu, Kinder und Jugendliche mit emotional-sozialem Förderbedarf in ihren überfachlichen Kompetenzen zu stärken. Das zeigen die praktischen Beispiele aus der eigenen langjährigen Praxis und Beiträge in Fachzeitschriften.

Gründe für die Wirksamkeit der heilpädagogischen Förderung mit Pferden sind in der Bindungstheorie zu finden. Das Setting ermöglicht es in hohem Masse, den primären Bindungs-, Explorations- und Fürsorgebedürfnissen von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden. Damit bildet es eine ideale Basis für den Aufbau emotionaler und sozialer Kompetenzen. Diese wiederum sind die Grundlage zur Entwicklung methodischer Kompetenzen, die allen fachlichen Lernprozessen zu Gute kommen. Lehrpersonen können in der Schule durch bindungsgeleitete Interventionen viel dazu beitragen, dass Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf gelingende Beziehungserfahrungen erleben. Die grundlegende Erfahrung körperlicher Nähe kann allerdings aus verständlichen Gründen von den Lehrpersonen in der Schule nicht zur Verfügung gestellt werden. Der Einbezug von Tieren und speziell von Pferden ermöglicht dies und erweitert damit das Angebot: Die differenzierte nonverbale Kommunikation und der Bewegungsdialo g erhöhen die Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen, sich für korrigierende Beziehungserfahrungen zu öffnen.

Alle Autoren der gelesenen Fachliteratur sind sich darin einig, dass die Transmission unsicherer oder desorganisierter Bindungsmuster in tiergestützten Interventionen unterbrochen wird, einige gehen sogar davon aus, dass die Übertragung gar nicht stattfindet. Unumstritten ist, dass Kinder und Jugendliche korrigierende Beziehungserfahrungen machen können, die für ihre weitere emotional-soziale Entwicklung ausschlaggebend sind.

Die vielfältigen Tätigkeits- und Erlebnissfelder der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung bieten ein grosses Spektrum an Entwicklungsmöglichkeiten für Selbstreflexion, Selbständigkeit und Eigenständigkeit. Auch der Aufbau von Dialog-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit sowie der Umgang mit Vielfalt sind zentrale Aspekte im Umgang mit Pferden. Die Sprachfähigkeit wird sowohl auf der Ebene der grundlegenden nonverbalen Kommunikation gefördert als auch im Bereich von verbalem Sprachverständnis und darauf aufbauenden verbalen Ausdrucksformen. Immanente Bestandteile der heilpädagogischen Förderung mit Pferden sind ausserdem das Nutzen von Informationen und das Lösen von Aufgaben und Problemen.

Dass der Transfer ins schulische Umfeld gelingen kann, zeigen persönliche Erfahrungen der letzten Jahre in der Begleitung von Kindern einer sonderpädagogischen Tagesschule. Voraussetzung dazu ist allerdings eine enge Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen in der Schule (regelmässiger Erfahrungsaustausch, detaillierte Absprache von Förderzielen und -Massnahmen).

7. Reflexion

7.1. Vorgehen

In dieser Masterarbeit setzte ich mir zum Ziel, verschiedene Möglichkeiten der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung aufzuzeigen, mit deren Hilfe Kinder und Jugendliche mit emotional-sozialem Förderbedarf in ihren überfachlichen Kompetenzen gestärkt werden können. Dass im Umgang mit Pferden die Entwicklung der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen gezielt unterstützt werden kann, war mir von Beginn weg durch meine langjährige Arbeit auf diesem Gebiet bekannt. Um für diese empirischen Befunde theoriegestützte Erklärungen zu finden, untersuchte ich, welche Erkenntnisse die Bindungstheorie beisteuert

- 1) im Hinblick auf das Verständnis von Hintergründen, die dazu führen, dass Kinder Schwierigkeiten haben mit dem Erwerb überfachlicher Kompetenzen,
- 2) im Hinblick auf die zugrunde liegenden Wirkfaktoren von Mensch und Tier in der bindungsgeleiteten pferdegestützten heilpädagogischen Förderung.

Mein wissenschaftliches Interesse lag darin, die mir bekannten positiven Aus-Wirkungen genauer unter die Lupe zu nehmen, um herauszufinden, WARUM sie denn zustande kommen. Zu diesem Zweck formulierte ich die Hypothese

In der pferdegestützten Förderung sind insbesondere die korrigierenden Beziehungserfahrungen heilpädagogisch wirksam.

und die Unterfragen

- a) Welche Wirkfaktoren zeichnen bindungsgeleitete Interventionen aus (im speziellen die pferdegestützte heilpädagogische Förderung)?
- b) Welche dieser Wirkfaktoren haben einen positiven Einfluss auf die überfachlichen Kompetenzen?
- c) In welchen Tätigkeits- und Erlebnissfeldern der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung kommen diese Wirkfaktoren zum Tragen?

Zudem wählte ich Fachbücher und Fachzeitschriften aus, die sich mit der emotionalen und sozialen Entwicklung im Allgemeinen sowie der Bindung zu Menschen und Tieren im Besonderen befassen. Diese ergänzte ich im Laufe der Arbeit mit gezielten Informationen aus dem Internet (z.B. Darstellung des circle of security, Weissbuch der IAHAIO, Definition von Hippo-K). Ebenfalls aus dem Internet bezog ich die Informationen zu den überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21, die mir als Kategorien dienten, um die Fachartikel zu bearbeiten. Bei der vertiefenden Lektüre drängten sich zwei neue Kategorien auf (Rolle der Heilpädagogin, Rolle des Pferdes). Mayring empfiehlt ein solches Kategoriensystem, um diejenigen Aspekte festzulegen, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen (vgl. Mayring, 2016, S. 114). In der Tat gelang es mir mit Hilfe der farbig markierten Textstellen, die reichhaltigen Quellen zu strukturieren und zueinander in Beziehung zu setzen. Die gewählten Kategorien waren insbesondere zur systematischen Analyse der Beispiele aus dem praktischen Alltag der pferdegestützten Förderung sehr nützlich.

Einem Autor bin ich in verschiedenen Sammelbänden immer wieder begegnet, sei es als Herausgeber oder als Co-Autor oder in Form von Zitaten: Prof. Dr. Henri Julius vom Institut für Sonderpädagogische Entwicklungsförderung an der Universität Rostock stützt seine Erkenntnisse auf Studien aus der Heilpädagogik, Psychologie, Psychiatrie, Verhaltensbiologie und Physiologie. Von den meisten anderen Autorinnen und Autoren bleiben seine Aussagen unwidersprochen. Einzig das Ehepaar Frick Tanner / Tanner-Frick berichtet bezüglich der Transmission von Bindungsqualitäten von anderen Beobachtungen, welche mit meinen eigenen Erfahrungen im Wesentlichen übereinstimmen. Dies mag darauf zurückzuführen sein, dass die beiden in ihrer psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxis

der Re-inszenierung von Lebenserfahrungen mehr Aufmerksamkeit schenken als Fachpersonen im pädagogischen Umfeld. Auch die Sozialpädagogin Urmoneit greift bindungstheoretische Aspekte in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung auf und ergänzt sie noch durch neurobiologische und systemische Grundlagen. Ihre Ausführungen bezüglich der Rolle der Heilpädagogin und des Pferdes sind in meinen Augen sehr gehaltvoll und sprechen mir aus dem Herzen.

Die gelesenen Fachzeitschriften zu tier- und pferdegestützten Interventionen erörtern Themen zu Bindung und überfachlichen Kompetenzen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Die dargelegten Erkenntnisse bestätigen mehrheitlich meine eigenen Erfahrungen, gehen aber häufig nicht in die Tiefe. Den Beitrag über die Förderung des Sprachverstehens empfand ich als sehr informativ und lehrreich.

Im dritten Kapitel (Lehrplan 21) und im vierten Kapitel (Bindungsgeleitete Interventionen) wandte ich zwei Analyseverfahren an:

- Die Zusammenfassung, deren Ziel es ist, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring, 2016, S. 115).
- Die Strukturierung, die sich ergibt, wenn „einzelne Aspekte systematisch durch das ganze Datenmaterial hindurch verfolgt oder wenn Zusammenhänge zwischen einzelnen Kategorien herausgearbeitet werden“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 301).

Die Reduktion der Bindungstheorie auf die Informationen, die für die Verifizierung der Hypothese und die Beantwortung der Fragestellung bedeutsam sind (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 300) hat mich dazu gezwungen, Kernaussagen herauszufiltern. Beim Herausarbeiten der Zusammenhänge zwischen den Bindungsqualitäten und den überfachlichen Kompetenzen wuchs mein Verständnis für die Hintergründe, die dazu führen können, dass Kinder Schwierigkeiten haben mit dem Erwerb personaler, sozialer und methodischer Kompetenzen. Allerdings ging ich dabei vielleicht nicht immer streng im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse vor, sondern liess bisweilen auch persönliche Deutungsmöglichkeiten einfließen.

Im fünften Kapitel ging es mir darum, das Verständnis für die bindungsgeleiteten Aspekte in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung zu erweitern und den Bogen zu schlagen zur Stärkung der überfachlichen Kompetenzen. Mit dem Ziel, die Textstellen der Fachliteratur zu explizieren, ergänzte ich sie deshalb mit erläuternden Beispielen aus meiner Berufserfahrung. Mayring meint, „dass Introspektion, das Zulassen eigener subjektiver Erfahrungen mit dem Forschungsgegenstand ein legitimes Erkenntnismittel ist“ (Mayring, 2016, S. 25). Die Beantwortung der Unterfragen konnte dadurch meines Erachtens gut vorbereitet werden.

Diese Unterfragen und die verifizierte Hypothese bilden die Grundlage, auf der die Beantwortung der Fragestellung

Welche Möglichkeiten bietet die pferdegestützte heilpädagogische Förderung, um die überfachlichen Kompetenzen (personale, soziale und methodische) von Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf zu stärken?

erst interessant wird. Wagner schreibt: „Dies sind Kompetenzen, die weniger durch lexikalisches, kognitives Lernen erworben werden können, sondern vor allem im Rahmen des Beziehungsgeschehens entstehen“ (Wagner, 2015, S.1). Dass die pferdegestützte heilpädagogische Förderung einen solchen Rahmen anbietet, konnte in dieser Masterarbeit gestützt auf die Bindungstheorie gezeigt und mit praktischen Beispielen untermauert werden.

7.2. Ausblick

Der Einbezug von Pferden kann die schulische heilpädagogische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit emotional-sozialem Förderbedarf auf ausserordentlich wirksame Weise ergänzen. Bis vor zehn Jahren war es im Kanton Zürich immer wieder möglich, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in den Genuss einer pferdegestützten Massnahme kamen. Der Schulpsychologische Beratungsdienst empfahl in begründeten Fällen Reittherapie, Maltherapie, Musiktherapie oder Tanztherapie. In der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen von 2007 wurden allerdings neben der integrativen Förderung nur noch die logopädische Therapie, die psychomotorische Therapie, die Psychotherapie und audiopädagogische Angebote aufgelistet. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten brauchen jedoch häufig gezielte Unterstützung im Bereich der überfachlichen Kompetenzen und diese könnten, das zeigen die in der vorliegenden Masterarbeit gewonnenen Erkenntnisse deutlich, in der Arbeit mit Pferden gestärkt werden. Es wäre deshalb sehr zu begrüssen, wenn die pferdegestützte heilpädagogische Förderung wieder in den Kanon der sonderpädagogischen Fördermassnahmen aufgenommen würde. Viele Kinder und Jugendliche mit emotional-sozialem Förderbedarf erhielten dadurch die Möglichkeit, grundlegende Voraussetzungen zu entwickeln für ihren schulischen Erfolg und für eine gelingende Lebensbewältigung.

Wo müsste dafür Überzeugungsarbeit geleistet werden? Vielleicht bei der Abteilung Sonderpädagogisches des Volksschulamtes des Kantons Zürich, die 2012 eine Wegleitung publiziert hat mit dem Titel „Stärkung der Regelschule im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten“? Vielleicht bei der Hochschule für Heilpädagogik, die Fachpersonen zur Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit emotional-sozialem Förderbedarf ausbildet? Vielleicht bei der Pädagogischen Hochschule, welche die Regelklassenlehrpersonen unter anderem auf die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit mangelnden überfachlichen Kompetenzen vorbereiten muss? Vielleicht bei den Schulpsychologischen Beratungsdiensten, die eventuell bei einem Kind im Rahmen der Abklärungen ein auffallendes Bindungsverhalten diagnostizieren? Vielleicht kann diese Masterarbeit als Ausgangspunkt für weitere Studien und Publikationen dienen, um die erwähnten Institutionen und Ausbildungsinstitute von den vielfältigen Möglichkeiten der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung zu überzeugen.

Lohnenswert wären ausserdem Langzeitstudien, bei denen untersucht wird, wie sich die in der pferdegestützten heilpädagogischen Förderung erworbenen Kompetenzen über mehrere Jahre hinweg in der Schule aber auch im familiären Umfeld und beim Übergang von der Schule in die Berufswelt auswirken.

Abb. 8: Finelinerzeichnung (Beer, 2019)

8. Literaturverzeichnis

8.1. Fachbücher und Fachzeitschriften

- Dietrich, A. (2015). *Inklusive Didaktik: Wer lernt was und wie?* Unveröffentlichtes Script, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Dischinger, A. & Gomolla, A. (2011), S. 57). Aspekte einer Pferdegestützten Therapie bei bindungsgestörten Kindern. *mensch & pferd international. Zeitschrift für Förderung und Therapie mit dem Pferd*, (2) 52-59.
- Fingerle, M. (2008). Intraindividuelle Risikofaktoren. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & C. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S.80-87). Göttingen: Hogrefe.
- Frick Tanner, E. & Tanner-Frick, R. (2016). *Praxis der tiergestützten Psychotherapie*. Bern: Hogrefe.
- Gäng, H-P. (2015). Aspekte Heilpädagogischen Denkens und Handelns. In Gäng, M. (Hrsg.), (2015). *Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren*. (7., überarbeitete und erweiterte Auflage). (S.29 - 57). München: Reinhardt.
- Gäng, M. (2015) Heilpädagogisches Reiten. In Gäng, M. (Hrsg.), (2015). *Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren*. (7., überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 24 – 27). München: Reinhardt.
- Gäng, M. (Hrsg.), (2015). *Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren*. (7., überarbeitete und erweiterte Auflage). München: Reinhardt.
- Hediger, K. (2015). *Grundlagen der tiergestützten Intervention*. Unveröffentlichtes Script DAS Pferdegestützte Therapie, Haute Ecole de Santé, Fribourg.
- Hölscher-Regener, R. (2015) Weiterentwicklungen in Terminologie und Konzepten – Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd. In Gäng, M. (Hrsg.), (2015). *Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren*. (7., überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 262 – 278). München: Reinhardt.
- Julius, H. (2009a). Bindungsgeleitete Interventionen in der schulischen Erziehungshilfe. In Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B. & Kissgen, R. (Hrsg.), *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen* (S. 291 -315). Göttingen: Hogrefe.
- Julius, H. (2009b). Bindung und familiäre Gewalt-, Verlust- und Vernachlässigungserfahrungen. In Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B. & Kissgen, R. (Hrsg.), *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen* (S. 13-26). Göttingen: Hogrefe.
- Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B. & Kissgen, R. (2009). *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Julius, H., Beetz, A., Kotschal, K., Turner, D. & Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Klicpera, C. & Gasteiger-Klicpera, B. (2008). Lernstörungen und Störungen der sozialen und emotionalen Entwicklung. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & C. Klicpera (Hrsg.),

- Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S.353-365). Göttingen: Hogrefe.
- Klüwer, B. (2019). Therapeutisches Reiten national und international. Psychotherapeutisches Reiten in der Psychosomatik. *mensch & pferd international. Zeitschrift für Förderung und Therapie mit dem Pferd*, (1) 16-23.
- Ladner, D. & Brandenberger, G. (2018). *Tiergestützte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Hund und Pferd therapeutisch einbeziehen*. München: Reinhardt.
- Largo, R. (2017). *Das passende Leben. Was unsere Individualität ausmacht und wie wir sie leben können*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Maurer, H. & Gurzeler, B. (2017). *Handbuch Kompetenzen. Arbeitsinstrument zur Entwicklung überfachlicher Kompetenzen*. Bern: Hep.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Melzer, C. (2015). Literaturrecherche und Literaturreview. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 339-348). Göttingen: Hogrefe.
- Mönke, L. & Pendorf, C. (2018). Förderung des Sprachverstehens im Rahmen pferdegestützter Interventionen. *mensch & pferd international. Zeitschrift für Förderung und Therapie mit dem Pferd*, (1) 4-13.
- Neuhauser, A. & Schernhardt, P. (2017). *Dynamiken herausfordernden Verhaltens verstehen – Handlungsmöglichkeiten finden*. Unveröffentlichtes Script, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- Olbrich, E. & Otterstedt, C. (Hrsg.), (2003). *Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie*. Stuttgart: Kosmos.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hogrefe.
- Scheidhacker, M. (1998). *Ich träumte von einem weisen Schimmel, der mir den Weg zeigte. 10 Jahre Therapeutisches Reiten im Bezirkskrankenhaus Haar*. Haar: BKH Haar.
- Solmaz, E. (2010). Bindung und Beziehung . Ein wesentlicher Bestandteil der reitpädagogischen Arbeit. *mensch & pferd international. Zeitschrift für Förderung und Therapie mit dem Pferd*, (1) 11-19.
- Schleiffer, R. (2009). Konsequenzen unsicherer Bindungsqualität: Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsprobleme. In Julius, H., Gasteiger-Klicpera, B. & Kissgen, R. (Hrsg.). *Bindung im Kindesalter. Diagnostik und Interventionen* (S.39 - 63). Göttingen: Hogrefe.
- Urmoneit, I. (2015). *Pferdegestützte systemische Pädagogik*. (2. Auflage). München: Reinhardt.

Wagner Lenzin, M. (2015). Beziehungen bewusst gestalten. *Heilpädagogik aktuell. Magazin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik. Ausgabe 15 – Sommer 15. 1.*

Wagner Lenzin, M. (2017). *Das unsichtbare Band. Bindung als Kraft in der starken Lernbeziehung.* Unveröffentlichtes Script, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

8.2. Internet

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.), (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich, Grundlagen.* Zugriff Februar-Juni 2019 unter <https://zh.lehrplan.ch>

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.), (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich, Mathematik, Einleitende Kapitel.* Zugriff Februar-Juni 2019 unter <https://zh.lehrplan.ch>

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.), (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich, Sprachen, Einleitende Kapitel.* Zugriff Februar-Juni 2019 unter <https://zh.lehrplan.ch>

Copper, G., Hoffmann, K., Marvin, B. & Powell, B. (2000). *Kreis der Sicherheit.* Zugriff am 19.4.2019 unter <https://www.circleofsecurityinternational.com/userfiles/Downloadable%20Handouts/circle-of-security-w-formula-german.pdf>

IAHAIO, Weissbuch. (2014). *Definition der IAHAIO für Tiergestützte Interventionen und Richtlinien für das Wohlbefinden der beteiligten Tiere.* Zugriff am 04.04.2019 unter iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2017/05/iahaio-white-paper-2014-german-pdf

Schweizer Gruppe für Hippotherapie-K. *Was? ist Hippotherapie-K.* Homepage. Zugriff am 12.03.2019 unter <https://hippotherapie-k.org>

9. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Bleistiftzeichnung (Beer, 2019).....	3
Abb. 2: Biopsychosoziales Modell nach Hediger (2015)	13
Abb. 3: Wirkfaktoren in der tiergestützten Arbeit (Verfasserin).....	14
Abb. 4: Bereiche der pferdegestützten Interventionen (Verfasserin).....	17
Abb. 5: Erlebnis- und Tätigkeitsfelder im Umgang mit Pferden (Verfasserin).....	18
Abb. 6: Kompetenzerwerb gemäss Lehrplan 21 (Grundlagen, S. 8)	21
Abb. 7: Kreis der Sicherheit (Cooper et al. 2000).....	29
Abb. 8: Finelinezeichnung (Beer, 2019)	59

10. Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Unterteilung der überfachlichen Kompetenzen gemäss Lehrplan 21 (Grundlagen, S. 13-16).....	8
Tab. 2: Farbliche Kennzeichnung der verschiedenen Kategorien (Verfasserin).....	9

11. Anhang

11.1. Auszüge aus Fachliteratur und Fachzeitschriften

11.1.1. Konsequenzen unsicherer Bindungsqualität: Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsprobleme (Schleiffer, R., 2009)

3. Konsequenzen unsicherer Bindungsqualität: Verhaltensauffälligkeiten und Schulleistungsprobleme

Roland Schleiffer

1. Einleitung

John Bowlby, der Begründer der Bindungsforschung, darf zu den Pionieren der Entwicklungspsychopathologie gerechnet werden, welche sich im Unterschied zur Entwicklungspsychologie mit von der Norm abweichenden Entwicklungsverläufen befasst. Unter der Annahme, dass die Erforschung der normalen Entwicklung das Verständnis abweichender Entwicklungsverläufe ebenso erweitert, wie umgekehrt ein Wissen um pathologische Prozesse das Wissen um ungestörte Prozesse vermehrt, teilt diese Disziplin mit der Entwicklungspsychologie deren Theorien, Methoden und Forschungsstrategien. Als psychoanalytisch ausgebildeter Kinderpsychiater konzipierte Bowlby die Bindungstheorie auf der Grundlage klinischer Beobachtungen und verwies auf deren klinische Implikationen. Sein Interesse für normales wie auch für auffälliges Verhalten zeigte sich bereits früh in seiner ersten wissenschaftlichen Studie über 44 jugendliche Diebe (Bowlby, 1944), deren delinquentes Verhalten er auf eine frühe Trennung von den Eltern zurückführte.

Auch wenn Bowlby als Psychoanalytiker von der besonderen Bedeutung gerade früher Erfahrungen überzeugt war, schrieb er diesen dennoch keineswegs einen die spätere Entwicklung des Kindes determinierenden Einfluss zu. Entwicklung begriff er vielmehr als Resultat anhaltender Transaktionen zwischen dem Kind und seiner sich ständig verändernden Umwelt. Demnach ist die Entwicklung auch nie sicher vorhersehbar und eine eindeutige Kausalkette kaum jemals zu beweisen. Bestenfalls lassen sich Aussagen darüber treffen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein bestimmter Entwicklungspfad beschritten wird, sei er normativ oder von der Norm abweichend konfiguriert. Dies meint das probabilistische Modell der Entwicklungspsychopathologie. Um die große Variationsbreite von Entwicklungsverläufen zu veranschaulichen, benutzte Bowlby (1976) die Metapher der Entwicklungspfade. Allerdings ließen sich durchaus „homöorhetische Kräfte“ (Waddington, 1957) beobachten, die dazu führten, dass ein einmal eingeschlagener Entwicklungspfad nicht so leicht verlassen werde. Erklärung hierfür sei zum einen die Neigung seitens der Umwelt, ein Kind unverändert wahrzunehmen und dessen Verhalten durchaus vorurteilsbehaftet zu bewerten, zum anderen auch die Tendenz des Kindes, sich die zu seinen Verhaltensdispositionen passende Umgebung selbst auszuwählen. Auch wenn daher ein einmal eingeschlagener Entwicklungspfad keineswegs die weitere Entwicklung festlege, so erscheine dieser dennoch keinesfalls als zufällig. Vielmehr lasse sich immer wieder eine Entwicklungslogik erkennen. Insofern kommt auch der Qualität der frühen Bindungsbeziehung durchaus ein prädiktiver Wert für die weitere psychosoziale Entwicklung zu.

Die einleitenden Ausführungen sollen im Folgenden an zwei prototypischen Entwicklungsverläufen veranschaulicht werden, von denen der eine zu dissozialem Verhalten, der andere zu Lernstörungen führt. Zuerst soll beschrieben werden, welche Bindungsqualitäten sich bei Kindern und Jugendlichen unterscheiden lassen und auf welche Lebenserfahrungen diese zurückzuführen sind, wobei der Balance zwischen Bindung und Exploration besondere Bedeutung zukommt (vgl. Abschnitt 2). Sodann sollen einige empirische Befunde referiert werden (vgl. Abschnitt 3), die für einen Zusammenhang zwischen unsicherer Bindungsqualität und psychopathologischer Auffälligkeit sprechen. Vor allem auf die desorganisiert-unsichere Bindung richtet sich das entwicklungspsychopathologische Interesse. Darauf aufbauend werden die mit Dissozialität und Lernstörung einhergehenden Entwicklungsverläufe unter einem bindungstheoretischen Gesichtspunkt analysiert und in ihrer Funktion verglichen (vgl. Abschnitt 4). Abschließende Anmerkungen verweisen auf den präventiven und pädagogischen Nutzen eines solchen Ansatzes (vgl. Abschnitt 5).

2. Bindung und Bindungsqualitäten

Bei einem Kind meint Bindung seine besondere, anhaltende und emotional begründete Beziehung zu seinen Eltern oder beständigen Bezugspersonen. Insofern handelt es sich um ein wesentliches Merkmal der Eltern-Kind-Beziehung. Auch wenn dieses biologisch begründete Bedürfnis nach Nähe zu einer Bindungsperson, die in Situationen von Kummer, Angst und Stress als sichere Basis zur Verfügung steht, im Kindesalter am deutlichsten zu beobachten ist, besteht es doch lebenslang, „von der Wiege bis zum Grab“ (Bowlby, 1982, S. 159f.). Mit zunehmendem Alter besteht die Funktion des Bindungssystems dann eher darin, ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, gegründet in der Überzeugung, dass eine solche Bindungsperson grundsätzlich zur Verfügung steht (Sroufe & Waters, 1977). Bindungsbeziehungen sind typisch asymmetrisch konfiguriert. Schutz und Fürsorge sind nur von einer Person zu erwarten, die als „stronger and wiser“ (Bowlby, 1982, S. 159) eingeschätzt wird.

B Die Bindungsforschung unterscheidet vier Bindungsqualitäten, die sich jeweils als Ergebnis der affektiv getönten Erfahrungen des Kindes mit seiner Versorgung durch seine frühen Bezugspersonen rekonstruieren lassen. Bindungsmuster sind mithin erfahrungsabhängig. Sicher gebundene Kinder haben gelernt, sich auf ihre Bezugspersonen grundsätzlich verlassen zu können, da ihre Bindungs- wie auch Erkundungsbedürfnisse von diesen aufmerksam und feinfühlig wahrgenommen und beantwortet wurden. Auf dieser sicheren Basis können sie sich auch vertrauensvoll Neugier leisten, um ihre Umwelt zu explorieren. Auch können sie ihre Gefühle und Bedürfnisse offen und angstfrei zeigen und insofern sich der Hilfe von Seiten ihrer Bindungspersonen versichern. Kinder, deren frühe Bezugspersonen sich durch die Äußerung ihrer Bindungsbedürfnisse eher bedrängt fühlen, lernen hingegen, dass vor allem ihre Autonomie geschätzt wird. Sie müssen erleben, dass ihre Bezugspersonen ihnen nicht selbstverständlich zur Verfügung stehen. In Erwartung einer kommenden Enttäuschung vermeiden es daher diese *unsicher-vermeidend gebundenen* Kinder, ihren Bindungswünschen Ausdruck zu verleihen, obwohl ihr Bindungssystem durchaus aktiviert ist, wie an biologischen Parametern, etwa an der erhöhten Ausschüttung des

A Stresshormons Cortisol nachgewiesen werden konnte (Spangler & Grossmann, 1999). Vor allem die Äußerung negativer Affekte suchen sie zu vermeiden. Daneben gibt es Kinder, denen es nicht gelingt, die Antwortbereitschaft ihrer Bezugsperson hinreichend sicher einzuschätzen, weil diese sich in Abhängigkeit von ihrer jeweils eigenen Befindlichkeit unterschiedlich und daher für das betreffende Kind wenig vorhersehbar verhält. Ist sie etwa selbst psychisch belastet, vermag sie die Bindungsbedürfnisse ihres Kindes kaum wahrzunehmen und auf diese feinfühlig zu reagieren. Ein solches *unsicher-ambivalent gebundenes* Kind muss dann besondere Anstrengungen unternehmen, etwa über die Maßen weinen und klammern, um sich der mütterlichen Unterstützung zu versichern. Zugunsten eines schnell aktivierten, aber dennoch schlecht regulierten Bindungssystems wird das Explorationssystem zurückgeführt. Diese Kinder können sich Neugier kaum leisten und sind vielmehr damit beschäftigt, die Verfügbarkeit ihrer Bezugsperson zu sichern. Sie schwanken zwischen einer passiven Nähe zur Bezugsperson und einer teilweise ärgerlichen Abwendung von dieser anlässlich deren Trostversuche.

D Neben diesen drei „organisierten“ Bindungsqualitäten wird eine vierte Bindungsqualität unterschieden, die der *desorganisiert-unsicheren* bzw. *desorientiert-unsicheren* Bindung (Main, 1995; Main & Solomon, 1986). Die betreffenden Kinder können bei Trennungen von ihren Bezugspersonen wie etwa in der Fremden Situation (siehe Kap. 5 in diesem Band) auf keine eindeutigen, organisierten Verhaltensstrategien zurückgreifen, mit denen sie ihr aktiviertes Bindungssystem regulieren könnten. Vielmehr zeigen sie in einer solchen Situation ein widersprüchliches, bisweilen gar bizarres und insofern desorientiert anmutendes Verhalten. Sie sind sich offensichtlich nicht sicher, ob sie sich ihrer Bezugsperson annähern oder doch eher Abstand zu ihr wahren sollen (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 2008). Während in repräsentativen Stichproben etwa 15% aller Kinder dieses zusätzliche Bindungsmuster aufweisen, findet man es bei Hochrisikogruppen, d.h. bei Kindern, die mit multiplen Risikofaktoren konfrontiert sind, in etwa 80% der Fälle (Van IJzendoorn, Schuengel & Bakermans-Kranenburg, 1999). So zeigen die meisten misshandelten und vernachlässigten Kinder dieses oftmals von akuter Angst vor der Bezugsperson geprägte Bindungsverhalten, das sich den oben beschriebenen drei „organisierten“ Bindungsmustern nicht ausschließlich zuordnen lässt. Die betroffenen Kinder befinden sich in einem kaum lösbaren Dilemma: Ihr Bindungssystem wird gerade von der Person über die Maßen aktiviert, von der sie erwarten, dass sie als Bindungsperson das Bindungssystem reguliert. Diese paradoxe Erfahrung, von einer Person, die als Bindungsperson fungiert, schlecht behandelt zu werden, ist zu widersprüchlich, als dass es gelingen könnte, kohärente Erwartungsstrukturen bezüglich künftiger Interaktionen mit dieser aufbauen zu können.

Aber auch Kinder von psychopathologisch deutlich auffälligen, etwa depressiven Müttern oder von Müttern, die selbst unter einem noch nicht-verarbeiteten Bindungstrauma leiden, zeigen ein solchermaßen desorganisiertes Bindungsverhalten. In diesen Fällen lässt sich vermuten, dass sie mit der Äußerung ihrer Bindungsbedürfnisse bei ihrer Bezugsperson gerade kein Pflegeverhalten hervorrufen. Vielmehr dürften sie bei dieser leidvolle Erinnerungen provozieren, die dann deren Bindungssystem aktivieren, sodass sie als Bindungsperson zumindest zeitweilig ausfällt. Das

Kind erlebt, dass es, wiewohl selbst ängstlich, gerade mit seiner Angst die Mutter ängstigt. Diese Reaktion auf Seiten der Bindungsperson muss wiederum das Kind ängstigen (Hesse & Main, 2006; Lyons-Ruth & Spielman, 2004). Auch diese paradoxe Situation ist für das Kind kognitiv und affektiv nur schwer zu verarbeiten, ist doch in einem solchen Fall die Bezugsperson selbst die Quelle emotionaler Belastung für ihr Kind. Inwieweit auch biologische Faktoren, etwa eine eingeschränkte Regulationsfähigkeit oder ein schwieriges Temperament, ursächlich den Aufbau einer organisierten Bindungsqualität behindern, wird derzeit noch diskutiert (Spangler, Fremmer-Bombik & Grossmann, 1996). Überhaupt ist noch nicht hinreichend geklärt, inwieweit die Bindungsqualität nicht vom Temperament beeinflusst wird. Eine direkte Beziehung zwischen Temperament und Bindungsqualität scheint allerdings eher unwahrscheinlich zu sein (Sroufe, 2005; Vaughn & Bost, 1999). Dies dürfte auch für die desorganisierte Bindung gelten (Van IJzendoorn, Schuengel & Bakermans-Kranenburg, 1999). Denkbar ist allerdings, dass Interaktionen zwischen den beiden Faktoren Temperament und Bindungsqualität die Entwicklung des Kindes beeinflussen (Guttman-Steinmetz & Crowell, 2006). Nach Sroufe, Egeland, Carlson und Collins (2005) ist es dabei die mütterliche Feinfühligkeit, die eine sichere oder unsichere Bindungsqualität bedingt, wobei das Temperament darüber entscheidet, welche Art von unsicherer Bindungsqualität sich entwickelt. Bindungssicherheit ist als Beziehungskonstrukt in erster Linie Ausdruck des Vertrauens, welches das Kind in die Antwortbereitschaft seiner Bezugsperson setzt. Ein bindungssicheres Kind hat die selbstbestätigende Erfahrung machen dürfen, sowohl eine bedeutsame Adresse in der familiären Kommunikation zu sein als auch seine Bezugspersonen als Bindungspersonen adressieren zu können, wenn es deren Fürsorge bedarf.

Das Bindungsverhaltenssystem ist bei höheren Tieren und beim Menschen eines der biologisch fundierten Verhaltenssysteme mit evolutiven Vorteilen. Als primäres Motivationssystem funktioniert es nicht isoliert von anderen Verhaltenssystemen. So besteht zum Erkundungssystem ein antagonistisches Verhältnis. Ist das Bindungsverhaltenssystem aktiviert, wird die angeborene Neigung zur Exploration der Umgebung gehemmt. Eine ausreichend sichere Bindung ist die Basis für angstfreie Neugier und Erkundungsbereitschaft und damit für das Lernen. Sie setzt erst die Aufmerksamkeitsressourcen frei, die für die volle Entfaltung kognitiver Fähigkeiten nötig sind (Main, 1991). Bindungssicherheit bedeutet daher auch Explorationssicherheit, wie Grossmann, Grossmann und Zimmermann (1999) in ihrem Plädoyer für eine erweiterte Perspektive der Bindungstheorie betonen. Sie schlagen vor, das Bindungssystem nicht nur und auch nicht primär als ein Notfallsystem aufzufassen, welches ausschließlich der Affektregulierung bei Trennung oder starkem Stress dient. Vielmehr sei auch die Explorationssicherheit als ein integraler Bestandteil des Konzepts von Bindungssicherheit anzusehen (Grossmann, Grossmann, Kindler & Zimmermann, 2008). Demnach zeichnet sich ein explorationssicheres Kind dadurch aus, dass es im Vertrauen auf die Verfügbarkeit der Bindungsperson kompetent mit Neuem umgeht, d.h. sich angemessen, also weder übervorsichtig noch unvorsichtig den ungewohnten Anforderungen stellt. Man darf davon ausgehen, dass auch diese Balance zwischen Bindung und Neugier lebenslang besteht.

Exploration

Erfahrung des Kindes: Bindung top, Exploration flop

nur in bindungsrelevanten Situationen zu erwarten ist oder doch auch anlässlich explorativen Handelns. Bindungsvermeidende Kinder dürften jedenfalls ihrer Adressierung in bindungsrelevanten Situationen eher unsicher sein. Dagegen sollten unsicher-ambivalent gebundene Kinder ihre selbstbestätigenden Erfahrungen gerade in Situationen suchen, in denen ihr Bindungssystem aktiviert ist. In einem solchen Fall wird das unsichere Bindungskonzept das Selbstkonzept stark prägen im Sinne eines pars pro toto, wird doch die Bezugsperson überwiegend oder gar ausschließlich als Bindungsperson wahrgenommen. Dann wird sich die Eltern-Kind-Kommunikation vorzugsweise als Notfallmechanismus konfigurieren. Das betreffende Kind wird dazu tendieren, ausreichend oft für Sorgen bei seinen es versorgenden Bezugspersonen zu sorgen. Negative Affekte werden eine solche Kommunikation bestimmen, zumal diesen ein besonders hoher Anschlusswert zukommt, während positive Affekte von Freude oder Stolz etwa anlässlich erfolgreicher explorativer Unternehmungen eher ausbleiben. Ein Kind, das gelernt hat, überwiegend und vorhersehbar als Problemkind adressiert zu werden, wird seine kommunikative Beteiligung auch in der Folgezeit, in der Phase der „zielkorrigierten Partnerschaft“, bevorzugt durch problemherzeugendes Verhalten herzustellen und aufrechtzuerhalten suchen. Eine solche Anerkennung als Problemkind setzt allerdings voraus, dass der Adressat dieser Kommunikation willens und in der Lage ist, zu helfen. Dies ist dann nicht der Fall, wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen oder verwahrlosen lassen; – mit gravierenden Konsequenzen für das sich entwickelnde Selbstkonzept des betroffenen Kindes (Schleiffer, 2003).

3. Bindungsqualitäten und Psychopathologie

Nicht nur die frühe Bindungsqualität, sondern auch die sich entwickelnde Bewertung der eigenen Bindungserfahrungen und somit der Aufbau der so genannten Bindungsrepräsentation ist als wesentlicher Einflussfaktor auf die Fähigkeit zur effektiven Affektregulation zu werten. Vor allem für die Regulierung subjektiver Unsicherheit und negativer Gefühle innerhalb eines Beziehungskontextes ist Bindung von großer Bedeutung (Allen & Land, 1999; Zimmermann, 2002). Bei Kindern und Jugendlichen besteht ein Zusammenhang zwischen einer sicheren Bindungsrepräsentation und einer Reihe von Anpassungsvariablen, etwa der erfolgreichen Bewältigung von Belastungen, der Ausbildung eines guten Selbstwerts oder der befriedigenden Gestaltung von Beziehungen nicht nur zu Eltern oder professionellen Erziehern, sondern auch zu Gleichaltrigen, und damit auch der Gestaltung künftiger Partnerschaften. So sind sicher gebundene Kinder sozial kompetenter und kooperativer. Sie sind beliebter bei ihren Altersgenossen. Sie trauen sich mehr zu, und ihnen wird auch mehr zuge-
traut. Die jeweilige Bindungsqualität im Kindes- und Jugendalter ist aber nicht nur für die aktuelle psychische Befindlichkeit von Bedeutung, sondern hat auch Einfluss auf die weitere psychosoziale Entwicklung, etwa auf das Selbstkonzept, die Bewältigungsfähigkeit und die Gestaltung sozialer Beziehungen (Grossmann & Grossmann, 2008; Zimmermann, Suess, Scheuerer-Englisch & Grossmann, 1999).

Insofern ist zu erwarten, dass bestimmte Repräsentationen von frühen Bindungserfahrungen einen Zusammenhang auch mit späterer psychopathologischer Auffällig-

Während fürsorglich-kontrollierende Kinder eher internalisierende Störungsmuster zeigen, tendieren die strafend-kontrollierenden Kinder eher zu externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten. Sie entwickeln sich daher häufig dissozial. Beide Verhaltensstrategien lassen sich jedoch durchaus als funktional äquivalent beschreiben insofern, als beide Male die Funktion des Verhaltens darin besteht, den Kontakt zur Bindungsperson zu sichern. Angesichts einer dauernden Aktivierung ihres Bindungssystems aber bleibt diesen Kindern zu wenig psychische Energie, um ihr Explorationssystem zu mobilisieren. Sie sind in ihrem Lernen behindert. Steht ihnen zudem von vornherein eine nur geringe intellektuelle Grundausstattung zum Lernen zur Verfügung, wird ihnen eine Lernbehinderung attestiert, da sie schulischen Anforderungen nicht entsprechen. Eine solche Schlussfolgerung legen die von Lyons-Ruth et al. (1997) berichteten Befunde nahe, nach denen es sich als möglich erwies, mit hoher Sicherheit aus dem desorganisierten Bindungsverhalten des Kleinkindes schulische Verhaltensstörungen im Alter von 7 Jahren vorherzusagen, allerdings nur dann, wenn auch eine intellektuelle Minderbegabung bestand im Sinne eines kumulativen Risikos. Dieser Zusammenhang zwischen einer desorganisiert-unsicheren Bindungsqualität einerseits und dem Lernverhalten und damit der kognitiven und intellektuellen Entwicklung andererseits dürfte sicherlich auch vermittelt werden durch das geringere Selbstvertrauen der unsicher gebundenen Kinder, die sich auf die Unterstützung ihrer Bezugspersonen eben nicht verlassen können.

Schon aufgrund der engen Beziehung zwischen dem Bindungsverhaltenssystem und dem Explorationssystem sind Zusammenhänge zwischen Bindungsqualität und Lernmotivation zu erwarten. Sicher gebundene Kinder lernen denn auch besser. Assoziationen zwischen Bindungsqualität und metakognitiven Fähigkeiten lassen sich nachweisen (Moss et al., 1995, zit. bei Fonagy, 2003). So zeigten etwa sicher gebundene 3-Jährige ein größeres Durchhaltevermögen und bewiesen eine höhere Effektivität bei einer kognitiven Aufgabe im Vergleich zu den unsicheren Kindern (Matas, Arend & Sroufe, 1978). Grossmann und Grossmann (1991) berichteten von ähnlichen Ergebnissen. Demnach machte sicher gebundenen Kindern die Lösung schwieriger Aufgaben mehr Spaß. Sie konnten sich beim Spiel besser und länger konzentrieren und zeigten dabei mehr positive Affekte als unsicher gebundene Kinder. Eine bessere Konzentrationsfähigkeit beim Spiel sicher gebundener Vorschulkinder im Vergleich zu unsicher-vermeidend gebundenen Kindern konnten auch Suess, Grossmann und Sroufe (1992) beobachten.

Dabei dürfte die elterliche Feinfühligkeit den Zusammenhang zwischen Bindung und intellektueller Entwicklung vermitteln (Ainsworth & Bell, 1974). Eine feinfühlig Mutter garantiert ihrem Kind die notwendige emotionale Basis, um sich erfolgreich kognitiven Aufgaben widmen zu können. Längsschnittlich ließen sich bei Kindern im Vorschulalter schon früh Unterschiede in der Fähigkeit beobachten, sich mit Sachthemen zu beschäftigen. Diese Unterschiede erwiesen sich auch als relativ stabil. Demnach beschäftigen sich die Kinder feinfühligter Mütter unabhängig von ihren tatsächlichen intellektuellen Fähigkeiten engagierter, erfolgszuversichtlicher und kooperativer mit den ihnen zugeordneten Aufgaben. Dadurch waren sie auch erfolgreicher (Schildbach, Loher & Riedinger, 1995). Überhaupt gibt es Zusammenhänge zwischen einer sach- und einer bindungsorientierten Beziehung zu den Eltern. In der

eher sachorientierten Beziehung geht es um die Vermittlung von Fähigkeiten und Werten bzw. um die Erlangung und Fundierung von Sachkompetenzen im Sinne von Selbstwirksamkeit. Von einer gut funktionierenden sachorientierten Beziehung lässt sich sprechen, wenn das Kind frei über seine Interessen und offen über seine Sachbeziehung mit seinen Eltern sprechen, deren Anregungen aufnehmen, dabei eigene Interessen entwickeln und diese mit Unterstützung seiner Eltern auch gestalten kann (Stephan, 1995). Dabei kann sich die sachorientierte Beziehung zur Mutter im Vergleich zu der zum Vater durchaus unterschiedlich gestalten insofern, als gerade in der Vater-Kind-Beziehung das emotionale Vertrauen und eine gute sachorientierte Beziehung eng zusammen hängen (Grossmann & Grossmann, 2004; Stephan, 1995). Dagegen sind bei der Mutter-Kind-Beziehung diese beiden Beziehungsaspekte kaum zu trennen. Im Unterschied zu den Vätern dürften daher Mütter auch eher über Kompensationsmöglichkeiten verfügen. Besteht keine optimale Bindungsbeziehung zum Kind, können sie zumindest über eine verstärkte Sachorientierung die Beziehung zu ihrem Kind befriedigend zu gestalten versuchen.

Aber und Allen (1987) sind der Frage nachgegangen, wie sich das Erkundungsverhalten entwickelt, wenn die Kinder durch ihre Bindungsperson keine hinreichende Sicherheit erhalten. Diese Autoren sprechen von einer „secure readiness to learn“. In ihrer Studie verglichen sie misshandelte mit nicht misshandelten Kindern bezüglich verschiedener sozio-emotionaler Variablen. Dabei zeigten sich die nicht misshandelten Kinder durchaus sicher, zu lernen und zu explorieren. Sie waren weniger abhängig vom Lob der Erwachsenen, zeigten sich neugierig und hatten kaum Schwierigkeiten, sich auf Neues und Unvorhersehbares einzulassen. Sie gingen flexibel an die Lösung von Problemen und bewiesen eine hohe kognitive Reife. Die misshandelten Kinder wiesen hierbei niedrige Werte auf, hohe Werte dagegen bei dem Faktor „Von Außen bestimmtes Verhalten“. Ihre Problemlösungsstrategien waren eher external orientiert, ein Verhalten, wie es bei Lernbehinderten bekannt ist. Auch suchten sie vermehrt Aufmerksamkeit und Anerkennung bei den Erwachsenen und ahmten diese vermehrt nach. Es ist davon auszugehen, dass die Balance zwischen Bindungs- und Explorationsverhaltenssystem bei diesen Kindern dauernd gefährdet ist und dass diese daher gezwungen sind, sich ständig über die jeweilige Verfassung ihrer Beziehung zur Mutter zu vergewissern. Folglich haben sie nicht genügend Aufmerksamkeit übrig, um explorieren und sich dem Lernen zuwenden zu können.

Eine in der frühen Kindheit erworbene sichere Bindung fördert die Anpassung im weiteren Entwicklungsverlauf (Egeland, 2002) und damit auch die Anpassung an die schulische Situation. Da die Lehrer-Schüler-Beziehung vor allem im Grundschulalter immer auch Bindungsaspekte beinhaltet, lassen sich durchaus Parallelen zur Eltern-Kind-Beziehung ziehen (Julius, 2001; Pianta, Steinberg & Rollins, 1995). Der Grad der Bindungssicherheit beeinflusst somit die Beziehungsfähigkeit des Schülers. Sicher gebundenen Kindern gelingt es leichter, Unterstützung zu bekommen, sowohl von den Mitschülern als auch von ihren Lehrern. Eine gute, vertrauensvolle Beziehung zum Lehrer steigert nicht nur Lernerfolg, sondern wiederum den Selbstwert (Noam & Fiore, 2004). Die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung dürfte daher für die schulischen Erfahrungen der Kinder von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein (Pianta et al., 1995). Ein bindungssicheres Kind wird seine Lehrerin angemessen

Angewand

Beziehung zur Lehrperson

als Wissensvermittlerin gebrauchen können und sie um Hilfe bitten, wenn sein Bindungssystem aktiviert ist, im Vertrauen darauf, dass diese ihm auch gewährt wird. Dadurch wird auf der Gegenseite auch die Selbstwirksamkeit der Lehrerin erhöht, was sich wiederum auf die Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehung positiv auswirkt. Ein unsicher gebundenes Kind wird dagegen eher wenig von seiner Lehrerin erwarten, wie es von sich selbst auch nicht allzu viel erwartet.

Während in den älteren Studien zum Lernverhalten lediglich zwischen sicheren und unsicheren Bindungsmustern differenziert wurde, liegen inzwischen auch Befunde vor, die für einen Zusammenhang zwischen einer desorganisierten Bindungsqualität und einer Lernstörung sprechen. Dies kann nicht überraschen, erscheint doch schon das Explorationsverhalten desorganisiert-unsicher gebundener Kleinkinder in der Fremden Situation widersprüchlicher und gehemmter als das von Kindern mit anderen Bindungsqualitäten (Main & Solomon, 1986). So beobachteten Ziegenhain, Rottmann und Rauh (1988) bei desorganisierten Kindern eine geringere Frustrationstoleranz im Beisein ihrer Mutter. Zudem verhielten sie sich aufgeregter und weniger konzentriert bei den Testungen. Sie erreichten im Alter von eineinhalb Jahren in den Bayley-Skalen insgesamt etwas niedrigere mentale Entwicklungswerte. Bei Schulkindern finden sich nicht nur Zusammenhänge zwischen einer desorganisiert-unsicheren Bindung, einer schlechten Selbstregulationsfähigkeit und einem schlechtem Selbstkonzept (Jacobsen, Edelstein & Hofmann, 1994; Jacobsen & Hofmann, 1997), sondern die schlechteren Schulleistungen dieser Schüler lassen sich auch auf schlechtere Aufmerksamkeitsleistungen (Fearon & Belsky, 2004) und darüber hinaus auch auf geringere metakognitive Fähigkeiten zurückführen (Moss, St-Laurent & Parent, 1999).

Der Zusammenhang zwischen Lernmotivation und dem Grad der Bindungssicherheit wurde inzwischen durch eine Reihe empirischer Befunde auch aus Längsschnittstudien bei desorganisiert-unsicher gebundenen Kindern abgesichert (Lyons-Ruth & Jacobvitz, 1999; Moss & St-Laurent, 2001). So fand sich etwa ein signifikanter Zusammenhang zwischen einer desorganisierten Bindung und einer schlechten Anpassung an die schulischen Erfordernisse im Alter von 7 Jahren. Es zeigte sich, dass die Mutter-Kind-Beziehung im Alter von zwei und dreieinhalb Jahren beeinträchtigt war und dass es zu Problemen im Kindergarten und später in der Schule kam. Insgesamt waren diese Kinder von Anfang an bis in ihre Adoleszenz psychopathologisch deutlich auffälliger. Dies betraf vor allem dissoziative Störungen. Eine isländische Längsschnittstudie (Jacobsen et al., 1994) ging dem Zusammenhang zwischen der Bindungsrepräsentation im Alter von 7 Jahren und der weiteren kognitiven Entwicklung bis in die Adoleszenz nach. Die desorganisiert-unsicher gebundenen Kinder erreichten mit 7 Jahren in einem nonverbalen Intelligenztest die niedrigsten Werte, hatten weniger Selbstvertrauen im Vergleich zu den sicheren und den unsicher-vermeidenden Kindern und erreichten schlechtere Schulnoten als die sicher gebundenen Kinder. Es fand sich ein deutlicher Einfluss der Bindungsrepräsentanz des Kindes mit 7 Jahren auf die formal-operationale Denkfähigkeit. Die desorganisierte Bindung war am stärksten assoziiert mit schlechter Selbstregulationsfähigkeit, schlechten Schulleistungen und niedrigem Selbstwertgefühl. Die Autoren interpretierten ihre Ergebnisse auch mit Hilfe der bereits erwähnten „Secure readiness to learn“-Hypo-

these. Die Bereitschaft des Kindes, seine Umwelt zu explorieren, entwickle sich erst auf der Basis von liebevollen Beziehungserfahrungen. Vertrauensvolle Erwartungen sicher gebundener Kinder in ihre eigenen Fähigkeiten führten zu höheren kognitiven Leistungen. Al-Yagon und Mikulincer (2004) untersuchten unter einer bindungstheoretischen Perspektive den Zusammenhang zwischen einer Lernstörung und der Beziehungsfähigkeit bei 8- bis 11-jährigen Schülern. Lag bei ihnen eine Lese-, Schreib- oder Rechenschwäche vor, fand sich deutlich häufiger ein unsicherer Bindungsstil. Diesen Kindern gegenüber fühlten sich die Lehrkräfte weniger eng verbunden. Dementsprechend erlebten die lerngestörten Schüler im Vergleich zu ihren unauffälligen Mitschülern ihre Lehrer als eher zurückweisend und wenig verfügbar. Offensichtlich hatte die Enttäuschung über den ausbleibenden Lernerfolg wie auch Lehrerfolg die Feinfühligkeit der Lehrer gemindert.

Fasst man die Ergebnisse dieser Studien zusammen, lassen sich folgende Aussagen machen: Desorganisiert-unsicher gebundene Kinder sind gehemmt in ihren Explorationsaktivitäten und weniger konzentriert, haben weniger Frustrationstoleranz und weniger Selbstvertrauen, sind in ihrer Intelligenzentwicklung retardiert und erreichen schlechtere Schulnoten. Mit anderen Worten: sie sind häufig lerngestört und lernbehindert. Eine desorganisiert-unsichere Bindungsqualität lässt sich daher als ein gemeinsamer Risikofaktor für die Entwicklung von dissozialen Verhaltensstörungen wie auch für Lernstörungen ansehen (Moss, Cyr & Dubois-Comtois, 2004).

4. Dissozialität und Lernstörung aus entwicklungspsychopathologischer Perspektive

Ist in der Entwicklungspsychopathologie von Risiko oder von protektiven Faktoren die Rede, muss man sich vergegenwärtigen, dass damit lediglich auf gruppenstatistisch nachweisbare Zusammenhänge hingewiesen wird, die daher auf den Einzelfall nicht zu übertragen sind. Daher gilt es, die Prozesse, die den bekannten Risikokonstellationen zugrunde liegen, möglichst genau zu analysieren. Die Mechanismen, die dazu führen, dass eine unsichere Bindung zu einer Verhaltensauffälligkeit führt, sind allerdings noch nicht gut verstanden. In den folgenden Überlegungen geht es um den durchaus spekulativen Versuch, zwei schon quantitativ bedeutsame prototypische Entwicklungspfade unter einer funktionalistischen Perspektive zu beschreiben, zum einen den Entwicklungspfad hin zu einer dissozialen Verhaltensstörung, zum anderen den hin zu einer Lernstörung. Die Anschlussfähigkeit eines solchen Ansatzes gerade zu Wissensbeständen der Bindungstheorie und -forschung darf insofern erwartet werden, als Bowlby die Bindungstheorie als ethologische Theorie durchaus funktionalistisch begründet hat. Bindungsverhalten hatte für ihn letztlich eine überlebenssichernde und damit die Evolution unterstützende Funktion (Bowlby, 1975).

Dissozialität meint die lang anhaltende bis stabile und sich auf weite Verhaltensbereiche erstreckende Neigung, von den in der Gesellschaft bestehenden normativen Verhaltenserwartungen in negativer Weise abzuweichen. Aus entwicklungspsychopathologischer Sicht von besonderem Interesse ist die Gruppe von dissozialen Kindern und Jugendlichen, deren Verhaltensauffälligkeiten schon seit der frühen Kindheit bestehen und die bis in das Erwachsenenalter andauern. Diese Gruppe von „early

Mentalisierung

starters“ umfasst insofern die eigentlichen Problemfälle, als sie für die Mehrzahl aller Delikte verantwortlich sind (Patterson, 1996). Bei ihnen bestehen von Anfang an gravierende Konflikte in der Eltern-Kind-Beziehung. Im Ursachenspektrum für dissoziales Verhalten kommt einem ineffizienten Erziehungsverhalten der Eltern zentrale Bedeutung zu. So erhöhen Kontextbedingungen wie etwa soziale Benachteiligung, Armut oder psychische Störungen bei den Eltern das Risiko für die Entwicklung von Dissozialität nur dann, wenn sie mit einem Fehlen von Disziplin und Aufsicht seitens der Eltern assoziiert sind (Patterson, 1996). Handelt es sich bei dem Kind zudem noch um ein hyperaktives Kind und/oder um ein Kind mit einem schwierigen Temperament, entwickelt sich schnell ein Teufelskreis (Patterson, DeGarmo & Knutson, 2000). Überhaupt sind die Erziehungspraktiken der Eltern häufig ausgesprochen hart und strafend, dabei aber immer wieder auch inkonsequent. Olweus (1979) charakterisiert das familiäre Klima, dem diese Kinder ausgesetzt sind, prägnant mit den Worten „too little love, too much freedom“. Vernachlässigung, Misshandlung bis hin zum sexuellen Missbrauch erhöhen eindeutig die Auftretenswahrscheinlichkeit dissozial-aggressiven Verhaltens. Solche Eltern verwaarloosen ihre Kinder, weil sie ihnen keine angemessene Sorge und Achtung entgegenbringen. Sie sind nicht in der Lage, genügend Empathie aufzubringen, um ausreichend feinfühlig die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrnehmen und angemessen befriedigen zu können. Bei ihnen besteht ein Mentalisierungsdefizit. Unter „Mentalisierung“ oder „reflexiver Funktion“ wird die Fähigkeit verstanden, bei sich selbst wie auch bei anderen Menschen mentale Aktivitäten wie Gedanken, Motive, Wünsche, Vermutungen, Phantasien oder Absichten zu erkennen und das eigene Verhalten und das anderer als durch solche seelischen Zustände motiviert zu verstehen (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2004; Fonagy, Steele, Moran, Steele & Higgitt, 1991).

Zwischen Feinfühligkeit, Mentalisierung und Bindung besteht ein enger Zusammenhang (Fonagy, 2003; Grienberger, Kelly & Slade, 2005), der bei der Sozialisation dissozialer Kinder besonders deutlich wird. Die mangelnde Feinfühligkeit verwaarlosender Eltern muss es dem Kind schwer machen, bezüglich deren Verhaltens hinreichend eindeutige Erwartungsstrukturen auszubilden. Vernachlässigende Eltern bieten ihrem Kind kein ausreichendes Angebot emotional bedeutsamer Interaktionen. Dieses erlebt sich in der familiären Kommunikation als nicht vorhersehbar adressiert. Einem solchen Kind fehlt dann schlicht die nötige Erfahrungsbasis, um ein schlüssiges, inneres Arbeitsmodell von Bindung auszubilden. Das Bindungskonzept verbleibt desorganisiert. Vor allem die Erfahrung, von den eigenen Eltern und damit von den Bindungspersonen misshandelt zu werden, ist zu widersprüchlich, als dass sich ein kohärentes Erwartungsmuster ausbilden könnte. Dadurch wird die Entwicklung der eigenen Fähigkeit zur Mentalisierung behindert, lernt das Kind doch diese Fähigkeit aus den Erfahrungen mit seinen Eltern. Das Verhalten misshandelnder Eltern bleibt dem Kind unverständlich und sinnlos. Es wird sich daher auch schwer tun, sich selbst verstehen zu lernen und eine Beziehung zwischen seinem Denken und Handeln herzustellen. Insofern impliziert desorganisierte Bindung ein desorganisiertes Selbst (Fonagy, 2000).

Diese Probleme betreffen nicht nur das eigene Handeln, sondern auch das der anderen Personen. In einem solchen Fall wird das Kind sich selbst jedenfalls kaum ein-

deutig als Ursache einer Wirkung vorstellen können. Unter einer funktionalistischen Perspektive lässt sich dissoziales Handeln als Problemlöseversuch verstehen angesichts einer ausgeprägten Unvorhersehbarkeit der interaktionalen Erfahrungen (Schleiffer, 2001). Ab dem 2. Lebensjahr lernt das Kind allmählich, Handlungen auch entgegen den Erwartungen der Eltern zu planen und durchzuführen. Die Wahrnehmung der Erwartungsenttäuschung auf Seiten der Eltern ist dann durchaus selbstbestätigend. In diesen Familien entwickelt sich eine feindselige Kommunikation, die immer wieder negativ verstärkt wird, während prosoziales Handeln regelhaft wenig beachtet und kaum belohnt wird. Konfrontiert mit einer rigiden Erziehung durch Eltern, denen es an emotionaler Wärme mangelt und die mit ihren immer wieder harten Erziehungsmethoden die Autonomie ihrer Kinder missachten, vermag das Kind mit seinem aggressiven und „ungezogenen“ Verhalten die familiäre Kommunikation zu kontrollieren und sich so doch eine Einflussmöglichkeit zu sichern. Die Aufmerksamkeit ist ihm dann hinreichend sicher. Es erreicht seine Thematisierung in der familiären Kommunikation. Zur Sicherung seiner kommunikativen Resonanz nutzt das sich dissozial sozialisierende Kind die besondere Anschlussfähigkeit negativer Affekte. Dieses Kommunikationsmuster ist als „coercive cycle“ von der Arbeitsgruppe um Patterson auch mit statistisch elaborierten Modellen genau beschrieben worden (Granic & Patterson, 2006).

Angesichts solch unklarer Motivationslagen, die dem Kind ein Mentalisieren schwer machen und es bisweilen diesbezüglich überfordern, bietet es sich an, Aggressionen einzusetzen, um eine Klärung der Verhältnisse zu erreichen. Aggressives Handeln ermöglicht schließlich eine eindeutige und vorhersehbare Kausalzuschreibung, die gerade in vernachlässigenden Familien typisch schwer vorzunehmen ist (Schleiffer, 2003). Beim Einsatz von Gewalt besteht schließlich kein Zweifel daran, wer gehandelt hat. Daher bevorzugen dissoziale Kinder und Jugendliche diesen Modus, um sich diese selbstbestätigende Erfahrung zu verschaffen. Allerdings besteht die Gefahr, dass sich ein Teufelskreis etabliert, wenn Ärger und Wut die Interaktionen zu sehr bestimmen. Da gerade dem Affekt der Wut die Funktion zukommt, die Distanz zwischen Interaktionspartnern zu vergrößern, lässt sich die Adressierung in der familiären und außerfamiliären Kommunikation durch die Provokation negativer Affekte doch nur eher kurzfristig sichern. Diese Kinder bekommen von ihren Bindungspersonen immer wieder feindselige Attribute zugesprochen und werden daher nur diese Form der Kommunikation in ihr inneres Arbeitsmodell einbauen können. Die Arbeitsgruppe um Dodge (1993) hat diese besondere Art der Informationsverarbeitung als Defizit sozial-kognitiver Fähigkeiten analysiert und die rigide, kognitive Verzerrung auch experimentell nachweisen können. Demnach richten dissoziale Kinder verstärkt ihre Aufmerksamkeit auf aggressive Sachverhalte, insbesondere auf solche, die sie als feindlich gesonnen interpretieren können. Unklare Sachverhalte werden von ihnen im Zweifelsfall als Angriff erlebt, den es abzuwehren gilt. Diese einseitige Attribution macht sie denn auch bei ihren Altersgenossen wie auch bei ihren Erziehern und Lehrern unbeliebt (Sroufe & Fleeson, 1988).

Auch Lernstörungen entwickeln sich in der Regel in der frühen intrafamiliären Kommunikation. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass das Lernen lerngestörter und lernbehinderter Kinder schon längere Zeit vor ihrem Eintritt in die Schule

Aggression

beeinträchtigt ist. Hierfür sprechen die eindeutigen Zusammenhänge zwischen psychosozialen und insbesondere familiären Risikokonstellationen und einer verminderten kognitiven Kompetenz, die für die späteren schlechten Schulleistungen und letztlich für das Ausbleiben des Bildungserfolgs verantwortlich gemacht werden (Benkmann, 2003). Als Lernende in der familiären Kommunikation unsicher adressiert, sind diese Kinder offensichtlich schlecht auf eine erfolgreiche Teilnahme am Erziehungssystem vorbereitet.

Unterschiedliche Bindungsqualitäten bedingen individuelle Unterschiede im Vertrauen gegenüber anderen und als Folge davon im Selbstvertrauen (Grossmann & Grossmann, 2003). Insofern sind die internalisierten frühen Erfahrungen mit Exploration und Lernen in der Familie integrale Bestandteile eines inneren Arbeitsmodells von Bindung und Exploration. Damit wird das Wissen von sich selbst als Lernendem in der familiären Kommunikation zum Kern der Lernkonzeptionen, die später als mehr oder minder bewusste Vorstellungen über das eigene Lernen die Lernprozesse prägen. Innere Arbeitsmodelle beziehen sich sowohl auf das Verhalten der Bindungsfigur als auch auf das eigene Verhalten, mithin auf die Beziehung und auf die eigene Bedeutung in dieser Beziehung. Insofern beinhalten diese mentalen Repräsentanzen auch die Selbstwirksamkeitserwartungen des Kindes in seiner Rolle als lernende Person. Die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung und damit der Grad der Bindungssicherheit beeinflusst die Lernbereitschaft des Kindes (Schleiffer, 2005a). Bindungssichere Kinder werden sich dem Risiko zu lernen aussetzen können, weil sie offen für Neues sind. Jede Information und jedes neue Wissen werden sie als positive Erwartungsenttäuschung erwarten. Bindungssicherheit bedeutet das Vertrauen, in bindungsrelevanten Situationen die nötige Hilfe zu erhalten. Aufgrund ihrer positiven Lernerfahrungen genießen es bindungssichere Kinder daher, mit Neuem konfrontiert zu werden. Sie haben zu lernen gelernt.

Unsichere Bindungskonzepte dagegen erschweren das Lernen. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder tendieren dazu, die Bedeutung des Beziehungsaspektes beim Lernen zu verleugnen. Sie konzentrieren sich defensiv auf den Sachaspekt der pädagogischen Kommunikation und vermeiden es, Bindungsverhalten zu zeigen. Da Hilfe für sie die Gefahr von Abhängigkeit impliziert, lassen sie sich höchst ungerne helfen. Dadurch verringern sich ihre Lernmöglichkeiten. Dagegen erwarten Kinder mit unsicher-ambivalenten bzw. unsicher-verstrickten Bindungskonzepten einen Anschluss ihrer kommunikativen Beiträge eher auf der Beziehungsebene als auf der Sachebene. Wichtiger als der Inhalt ist es, wie und warum jemand ihnen etwas beizubringen sucht. Sachliche Informationen insbesondere aus der nicht personalen Umwelt werden als weniger bedeutsam wahrgenommen. Ein dauerhaft hyperaktives Bindungssystem behindert sie am Explorieren und damit am effektiven Lernen. In Ermangelung eines hinlänglichen Vertrauens sind sie ängstlich um Bindungssicherung bemüht. Ihre Abhängigkeit betonend übertreiben sie die Asymmetrie der pädagogischen Kommunikation. Besonders problematisch gestaltet sich diese bei Kindern und Jugendlichen, denen es aufgrund chaotischer Erfahrungen in der frühen Kindheit nicht gelang, eine kohärente, organisierte Bindungsrepräsentation zu entwickeln. Vis-à-vis eines ängstigen Interaktionsverhaltens seitens ihrer Eltern haben sie gelernt, diese nicht als Vertrauenspersonen zu nutzen. Diese negativen Affekte brin-

lernen
→ Sachaspekt
→ Beziehungsaspekt

gen das Kind dazu, sich überwiegend damit zu beschäftigen, wie der kommunikative Anschluss auf der Beziehungsseite sicherzustellen sei. Die Dauerthematization von Beziehungsfragen behindert die Beschäftigung mit Sachthemen und schmälert den Aufmerksamkeitsbereich. Bekanntlich ermöglichen es erst positive Affekte, sich auch anderem zuzuwenden und so für die eigene kognitive Entwicklung zu profitieren (Carver, 2003).

Lernstörungen und Dissozialität lassen sich daher immer wieder als zumindest vorläufige Endpunkte von Entwicklungspfaden beobachten, die ihren gemeinsamen Ausgangspunkt in einer unsicheren und insbesondere in einer desorganisierten Bindungsqualität der familiären Beziehung haben. Insofern macht es Sinn, unter einer funktionalistischen Perspektive beide Verhaltensmuster als Problemlösungsversuche anzusehen und gerade in dieser Funktion miteinander zu vergleichen. Beiden Verhaltensmustern kommt die Funktion zu, die Interaktion mit einer Bindungsperson allen Schwierigkeiten zum Trotz herzustellen und aufrechtzuerhalten. Es lässt sich vermuten, dass lerngestörte Kinder gelernt haben, Lernen nach Möglichkeit zu vermeiden und stattdessen an einmal erworbenem Wissen festzuhalten.

Schließlich implizieren Exploration und Neugier, der Umgang mit Neuem, ja jedes Lernen, immer ein Risiko. „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“, heißt es denn auch. Informationen könnten schließlich einen zu großen Unterschied ausmachen, um das populäre Diktum von Bateson (1981) zu paraphrasieren, wonach Information als Unterschied, der einen Unterschied macht, fungiert. Ohne hinlängliches Vertrauen auf eine sichere Basis geraten Informationen zu Unterschieden, die als zu große Unterschiede ihr unsicheres Selbstkonzept gefährden könnten. Neues wird daher zu vermeiden gesucht, und Lernen im Sinne einer Informationskontrolle verweigert.

Dissoziale Kinder sind in ihrem Selbstkonzept unsicher, erleben sie sich doch in der familiären Kommunikation nicht ausreichend sicher und vorhersehbar angesprochen und adressiert (Schleiffer, 1994). Von ihrer ihnen nicht wohl gesonnenen familiären Umwelt nur unzureichend respektiert oder gar vernachlässigt, intervenieren sie daher gerade gegen jene Erziehungsabsicht, die in einer pädagogischen Kommunikation, bei der es sich schließlich um eine absichtsvolle Kommunikation handelt, mitgeteilt wird. Im außerfamiliären Bereich, vor allem später in der Schule, suchen sie ihre inneren Arbeitsmodelle, die sich in ihrer Familie bewährt haben, auch in den Interaktionen mit ihren professionellen Erziehern zu bestätigen. Sie sind nicht ausreichend sicher gebunden, um zu lernen. Allerdings ist diese Aussage nicht ganz korrekt. Schließlich ist lernen kaum zu vermeiden. Jedoch lernen diese Kinder nicht das, was von ihnen erwartet wird. Vielmehr lernen sie das, was sie zu brauchen glauben, und beschränken sich darauf, sich selbst zu sozialisieren. Insofern dürfte es nicht übertrieben sein zu behaupten, dass Lernbehinderte ebenso erziehungsschwierig sind wie Erziehungsschwierige lernbehindert. Lernbehinderte sind erziehungsschwierig, weil sie keinen Sinn in dem ausmachen können, was ihre Erzieher meinen, ihnen zur Vorbereitung für das spätere Leben anbieten zu sollen. Insofern gerät Bildung für sie zum Luxus. Dissoziale bzw. erziehungsschwierige Kinder sind ebenso aufgrund ihrer nur allzu unsicheren Bindung in ihrem Lernen behindert. Ihre „Lernbehinderung“

11.1.2.

Förderung des Sprachverstehens im Rahmen pferdegestützter Interventionen (Mönke, L. & Pendorf, C., 2018)

präventive Maßnahmen ganz sicherlich die wichtigste Antwort auf die Bedürfnisse der Kinder dar. Es geht um das Bemühen, so frühzeitig wie möglich Risikokinder für Entwicklungsstörungen zu identifizieren, um durch baldmögliche therapeutische Intervention die Störungen zu verhindern oder zumindest in ihrer schädigenden

Alltagsnahe Förderung des Sprachverstehens gelingt gut unter Beachtung einiger Grundsätze.

Wirkung zu begrenzen" (Grimm 2012, 158). Nach Grimm (ebd.) sind Vorsorgeuntersuchungen kaum geeignet, um Entwicklungsverzögerungen aufdecken zu können. Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, dass mit den Untersuchungen U6 und U7 der sprachliche und kognitive Entwicklungsstand des Kindes eingeschätzt werden kann. Bei mehreren Umfragen in verschiedenen Ländern hat sich herausgestellt, dass zwischen 13% und 20% der zweijährigen Kinder Risikokinder sind, diese also weniger als 50 Wörter produzieren (Grimm 2012, 162). Wenn ein Kind im Alter von zwei Jahren noch nicht die durchschnittliche Anzahl der Wörter der Kinder seines Alters produziert, so kann dies sowohl ein Anzeichen für eine abweichende Sprachentwicklung als auch ein Indikator für einen möglichen gestörten Verlauf der Persönlichkeitsentwicklung sein (Grimm 2012, 164).

Speziell für die Störung des Sprachverständnisses wird die auditive Wahrnehmungsstörung benannt, wobei die auditive Aufmerksamkeit, die Selektion des sprachlichen Nutzungsschalls, die Identifikation akustischer Muster, ihre Speicherung im Arbeitsgedächtnis und ihr Vergleich mit vorhandenen Repräsentationen im Langzeitgedächtnis als Voraussetzungen des aktuellen Sprachverstehens und der langfristigen Sprachaneignung gelten (Kannengießer 2015, 306). Eine weitere Ursache der Entstehung einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung, die auch

für das Sprachverstehen zutrifft, stellt das Niveau der Familiensprache dar, also die Art und der Umfang der Kommunikation mit dem Kind (Nußbeck 2010, 167). Es macht sich im Schuleingangsalter bemerkbar, ob in Familien differenziert Meinungen ausgetauscht und verschiedene Handlungen begründet werden, oder ob Regeln und Verbote aufgestellt werden, ohne diese näher zu erläutern. Dieses Phänomen ist in sozial schwachen Familien häufiger zu beobachten, was nicht heißt, dass die Eltern weniger liebevoll mit ihren Kindern sprechen als Eltern anderer Kinder (Nußbeck 2010, 167). Eine anregende sprachliche Umgebung ist wichtig. Das Angebot sowie die Rückmeldung zur kindlichen Sprachproduktion, gerade im Kleinkindalter während des Spracherwerbs, sollten genügend ausgeprägt sein (Nußbeck 2010, 165). Hier kann auch die HFP einen Beitrag leisten; aber wie bereits oben angemerkt, kann von Fachkräften ohne Ausbildung im Sprachheilbereich nicht erwartet werden, eine umfassende Sprachförderung durchzuführen. Die Förderung des Sprachverständnisses allerdings stellt einen Bereich dar, der sich gut und alltagsnah in die Förderung integrieren lässt, wenn man dabei einige Grundsätze beachtet.

Hinweise zur pferdegestützten Förderung des Sprachverstehens: Optimierung des sprachlichen Umfelds

Hachul/Schönauer-Schneider (2015) geben einen guten Einblick in die Möglichkeiten zur Optimierung des sprachlichen Umfelds, die auch im Rahmen pferdegestützter Interventionen berücksichtigt werden sollten. Sie werden im Folgenden zusammengefasst.

Ein erster wichtiger Schritt für Fachpersonen, die mit betroffenen Kindern arbeiten, ist die Sprachverständnissicherung (Hachul/Schönauer-Schneider 2015, 95ff). Grundvoraussetzung zur Wahrnehmung von Sprache ist die Sicherung der Aufmerksamkeit. Hierzu sollten Kinder direkt mit Namen, aus geringer Entfernung, ggf. noch in Kombination mit einem nonverbalen Hinweis angesprochen werden. Soll dem Klienten

b) ermöglicht werden, das Mundbild und die Mimik zu erkennen, muss dabei sichergestellt werden, dass das Gesicht nicht verdeckt ist (bspw. durch eine tief sitzende Mütze oder Haarsträhnen). Handlungen des Kindes sollten unterbrochen werden, sodass die Aufmerksamkeit auf die Sprache gerichtet werden kann. In einer Gruppe eignen sich bspw. Klangschalen oder Glocken, um eine sprachliche Aufforderung o.ä. anzukündigen. Weidner (2003, 92) schlägt die Einführung der sog. „Give me five“-Regel vor, die durch die fünf Finger einer Hand symbolisiert wird: „Stopp deine Unterhaltung!“, „Dreh dich zu mir um!“, „Schau mich an!“, „Hör mir zu!“ und „Mach den Nachbarn aufmerksam!“. Wichtig zur Sicherung der Aufmerksamkeit ist auch das handlungsleitende Sprechen, um über Kontext und konkretes Anschauungsmaterial Hilfe zum Verstehen zu geben. Auch Abläufe und Zusammenhänge können so konkret vermittelt werden. Sobald es um Gegenstände geht, sollten diese konkret gezeigt werden, Emotionen können bspw. verständlich gemacht werden, indem der Gesichtsausdruck des Kindes versprachlicht wird, z.B. „Das Pferd hat dich jetzt nicht verstanden. Jetzt bist du wütend!“. Am einfachsten für Klienten mit Problemen beim Sprachverstehen ist es, wenn verbale Routinen eingeführt werden. Hier gilt es häufig auftretende, vorhersehbare und wiederkehrende Äußerungen in der immer gleichen Weise zu verwenden. Solche verbalen Routinen können gut beim Putzen oder Satteln des Pferdes eingeführt werden. Hier kann handlungsbegleitend der immer gleiche Text gesprochen werden: „Schau, jetzt nehme ich den grünen Striegel und bürste das Pferd kreisförmig am Hals. Jetzt nehme ich die braune Kardätsche und bürste die Pferdehaare in Fellrichtung weg...“. Werden solche Sätze als Aufforderung formuliert, eignen sie sich auch zur Verständnissicherung, ein wichtiger Punkt für das Sprachverstehen („Gib mir einen Striegel.“). Auch das Wiederholen der eigenen Handlungsanweisung eignet sich zur Verständnissicherung, allerdings sollte darauf geachtet werden, ob das

Kind auch eigene Worte benutzt oder nur Gehörtes wiedergibt. Hachul/Schönauer-Schneider (2015, 97) empfehlen als Symbol den Papagei, um anzuzeigen, dass jetzt das Kind mit der Wiederholung an der Reihe ist. Ist man sich nicht sicher, ob man vom Kind verstanden wurde, eignen sich differenzierte Nachfragen („Welche Bürste brauchst du?“ oder „Wo liegt der Striegel?“). Eine Maßnahme, die auch für Kinder mit Konzentrations- oder Gedächtnisproblemen geeignet ist, ist das zusätzliche Visualisieren von Anweisungen durch Piktogramme. So können bspw. die Vorbereitung des Pferdes bildlich dargestellt und für Putzen, Tensen und Satteln mit den jeweiligen Handlungsschritten passende – möglichst vom Kind vorgeschlagene – Piktogramme gewählt werden.

Ein zweiter Punkt, der für das Sprachverstehen eine große Rolle spielt, ist die Modellierung der eigenen Sprache, wobei es darum geht, bestimmte Sprachstrukturen zu vereinfachen. Neben den oben bereits genannten Punkten (Zugewandtheit, handlungsbegleitendes Sprechen etc.) sollte auf langsam und deutliches Sprechen mit Pausen zwischen Sinneinheiten geachtet werden. Hilfreich ist auch das Verwenden von

Differenzierte Nachfragen eignen sich, um sicherzustellen, dass man vom Kind verstanden wurde.

kurzen Sätzen und bekanntem Wörtern. Auch die Verwendung von Präsens (s. Beispiele) und von Aktiv- statt Passivsätzen ist hilfreich. So kann bspw. der Satz „Du hattest deine Reitkappe bei unserem letzten Treffen in der Reithalle vergessen.“ umformuliert werden zu „Deine Reitkappe liegt noch hier.“ oder aus dem Satz „Zu Beginn der Reitstunde wird das Pferd von uns geputzt.“ wird der Satz „Wir putzen das Pferd zu Beginn der Reitstunde.“, was leichter zu verstehen ist.

Ein Punkt, dem wahrscheinlich bei der Arbeit mit und auf dem Pferd nur in Teilen entsprochen

werden kann, ist die Beachtung **raumakustischer Maßnahmen**. Gerade weil bspw. in Reithallen das Anbringen von schalldämmenden Boden-, Decken- und Wandverkleidungen oder die Schaffung von günstigen Lichtverhältnissen kaum denkbar ist, sind es andere Maßnahmen, deren Beachtung umso wichtiger ist. Als Fachkraft kann man bspw. auf eine klare Raumordnung achten und kognitive Reizüberflutung vermeiden, wo es nur geht. Gegenstände können am immer gleichen Platz aufbewahrt werden und bestimmte Handlungen können am immer gleichen Ort ausgeführt werden. Zuschauer können gebeten werden, nicht oder sehr leise zu sprechen und evtl. ist es auch mög-

Zuhörstrategien zu vermitteln und diese auf Piktogrammkarten festzuhalten, ist in der HFP hilfreich.

lich, dass im Nachbarraum das Radio erst wieder nach Beenden der eigenen Maßnahme eingeschaltet wird. Darauf zu achten, dass betroffenen Kindern in Kleingruppen ein Platz zukommt, von dem aus sie einen guten Blick auf Mimik, Gestik und Mundmotorik haben, lässt sich gut umsetzen.

Gerade weil es beim Punkt der Raumakustik schwer ist, günstige Bedingungen im pferdgestützten Arbeitssetting zu schaffen, fällt der **Zuhörförderung** große Bedeutung zu. Das Vermitteln von Zuhörstrategien und das Festhalten auf Piktogrammkarten können hier sehr hilfreich sein. Nach Johnson (2005) sind es die Bereiche des guten Sitzens, Hinschauens und Mitdenkens, die für gutes Zuhören unabdingbar sind. Hachul/Schönauer-Schneider (2015, 101 f) betonen für das gute Sitzen, dass es motorische Nebentätigkeiten gibt, die v.a. bei unteraktivierten Kindern dem Zuhören dienlich sind. Auch durch das Sitzen auf dem Pferd wird dem Kind ein bestimmtes Aktivitätsniveau abverlangt, sodass es im Ermessen der Fachkraft liegt, einzuschätzen, ob es sich hier um einen positiven Zustand von Aktiviertheit handelt oder eine Handlungsanwei-

sung besser auf einem stehenden Pferd gegeben werden sollte, um das Kind nicht zu überfordern. Dem Zuhören förderliche Verhaltensweisen, wie bspw. das Halten von Blickkontakt und damit verbunden sich nicht wegzudrehen oder etwas anderes zeitgleich zu machen, könnten in Rollenspielen eingeübt werden. V. a. bei der Arbeit mit Gruppen böte es sich an, Gesprächsregeln festzulegen. Solche Regeln können dann genauso selbstverständlich beachtet werden, wie der fachgerechte Umgang mit dem Pferd (dem sie letzten Endes zu Gute kommen).

Abschließend für die Optimierung des sprachlichen Umfelds muss die Zusammenarbeit mit Eltern, Bezugs- und weiteren Fachpersonen (z.B. Logopäde, Sonderpädagoge mit dem Förderschwerpunkt Sprache oder Kinderarzt) betont werden. Es bietet sich an – gerade wenn der eigene fachliche Hintergrund nicht im Bereich der Sprachheilpädagogik oder einem verwandten Bereich liegt – die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften, direkt oder über die Eltern, zu suchen. Durch eine geplante, gut koordinierte und zielbezogene Zusammenarbeit können unterschiedliche Fachkräfte dem bio-psycho-sozialen Entstehungsgefüge Rechnung tragen, von dem auch im Zusammenhang mit Sprachentwicklungsstörungen ausgegangen wird.

Fazit Fachkräfte in der HFP müssen damit rechnen, auch auf Kinder mit Auffälligkeiten oder Störungen der Sprachentwicklung zu treffen, darunter besonders Störungen des Sprachverstehens. Sie sollten darüber informiert sein, dass eine frühe Diagnostik dazu führt, dass dem betroffenen Kind besser und nachhaltiger geholfen werden kann. Für die Diagnose gibt es verschiedene Tests und Screeningverfahren, in der Regel werden sie aber von Fachkräften im Bereich der Logopädie eingesetzt, könnten aber bei entsprechender beruflicher Ausbildung auch in der HFP zum Einsatz kommen. Besonders der Bereich des Sprachverstehens sollte im Bereich der pferdgestützten Arbeit Beachtung finden, da Auffällig-

Fokus des vorliegenden Artikels sind ebenfalls Interventionen, die auf die Beziehungen von Kindern zu Personen außerhalb des häuslichen Kontextes – aber hier auf das schulische Setting – zielen. Da es kaum andere, im Sozialbereich tätige Professionelle gibt, die so viel Zeit mit Kindern verbringen wie Lehrerinnen und Lehrer, kommt diesen Beziehungen – auch aus bindungstheoretischer Sicht – eine große Bedeutung zu. Insbesondere Kinder der unteren Jahrgangsstufen scheinen ihre familiären Bindungserfahrungen auf diese Bezugsfiguren zu übertragen. Demzufolge besteht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Kinder, die über einen längeren Zeitraum vernachlässigt, misshandelt oder missbraucht wurden und eine (hoch-)unsichere Bindung oder Misshandlung in neuen Beziehungen erwarten und deshalb in diesen Beziehungen die gleichen Bindungsstrategien einsetzen. Vermittelt über das Verhalten gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern dürfte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass wiederum das komplementäre bindungsbezogene Verhalten dieser neuen Bindungsfiguren ausgelöst und somit Kontinuität gefestigt wird (siehe die Einführung zu Kap. 3 in diesem Band).

Sollen die unsicheren Bindungsmuster betroffener Kinder in der Schule nicht zementiert, sondern verändert werden, dann ist es wichtig, diesen Kindern in ihren Beziehungen zum Lehrer Diskontinuitätserfahrungen zu vermitteln. Dies kann durch die Qualität einer pädagogischen Beziehung erreicht werden, die den bisherigen Beziehungserfahrungen widerspricht und die Entwicklung sicherer Arbeitsmodelle von Bindung fördert.

Dass dies möglich sein könnte, legen z. B. die Ergebnisse der Längsschnittuntersuchung von Emmy Werner nahe, in der 698 auf einer Hawaii-Insel geborene Kinder über einen Zeitraum von 40 Jahren begleitet wurden (Werner & Smith, 1977; 1982; 1995). Die Daten über die Familien und ihre Kinder wurden zum Zeitpunkt der Geburt, vier Wochen sowie zwei, zehn, achtzehn, dreißig und vierzig Jahren danach erhoben. Etwa ein Drittel dieser Kinder galt als Hoch-Risiko-Gruppe, da sie gehäuft Risikofaktoren wie z. B. chronischer Armut, elterlicher Psychopathologie oder chronischen Familienkonflikten ausgesetzt waren. Von diesen Kindern entwickelte ungefähr ein Drittel keines der Symptome, die mit den Risiken in der Gesamtstichprobe assoziiert waren. Eines der wichtigsten Merkmale, das diese Kinder von jenen unterschied, die klinisch auffällig wurden, war eine sichere Bindungsbeziehung zu einem anderen Erwachsenen. In vielen Hochrisikofamilien waren diese Personen jedoch nicht die Eltern, sondern die Großeltern oder ältere Geschwister. Aber nicht nur innerhalb der Familie können Personen solche Funktionen erfüllen. Auch außerhalb der Familie dieser Kinder gab es solche Bezugspersonen, und unter diesen waren es insbesondere Lehrerinnen und Lehrer, die von den Kindern aus der Studie von Werner und Smith (1982) als außerfamiliäre Vertrauenspersonen genannt wurden.

4. Pädagogische Strategien

Auf dem Hintergrund dieser Zusammenhänge sollen nun pädagogische Strategien vorgestellt werden, die darauf zielen, Diskontinuitätserfahrungen bei unsicher gebundenen Kindern im Rahmen von Lehrer-Kind-Beziehungen herzustellen. Ziel dieser

Strategien ist es, dem Kind in der Lehrer-Schüler-Beziehung neue Bindungserlebnisse zu ermöglichen, damit sich das Kind von früheren Bindungsmustern lösen kann und ein internes Arbeitsmodell von anderen als responsiv und sorgend und von sich selbst als wertvoll und liebenswert aufbaut.

Das Fürsorgeverhalten der Bezugspersonen, das bei den betroffenen Kindern zu den unsicheren Bindungsmustern geführt hat, ist primär durch Nicht-Feinfühligkeit gekennzeichnet, die sich durch ein fehlendes Verständnis für die kindlichen Bindungsbedürfnisse, Unzuverlässigkeit bzw. Inkonsistenz im Verhalten (bei ambivalent gebundenen Kindern), sowie zurückweisendes Verhalten (bei vermeidend gebundenen Kindern) und Nicht-Wertschätzung des Kindes manifestiert. Sollen in der Beziehungserfahrung zum Lehrer die unsicheren Arbeitsmodelle der betroffenen Kinder mit inkompatiblen Erfahrungen konfrontiert werden, so würde das bedeuten, dass die Lehrkraft sich dem Kind gegenüber feinfühlig verhält, d.h., dass sie die Bindungsbedürfnisse des Kindes wahrnimmt, richtig versteht und angemessen darauf reagiert. Zudem müsste sie in ihrem Zuwendungsverhalten als verlässliche psychische und physische Basis fungieren, konsistent im Verhalten sein und dem Kind eine positive Wertschätzung entgegenbringen.

Dies soll im vorliegenden Beitrag für das ambivalente, vermeidende und desorganisierte Muster-getreant konkretisiert werden.

Ambivalent gebundene Kinder haben innere Arbeitsmodelle, in denen die Bindungsfiguren als unzuverlässig und inkonsistent in ihrem Verhalten abgebildet sind. Das ambivalent gebundene Kind weiß nicht, ob die Bindungsfiguren in einer gegebenen Situation verfügbar, feinfühlig und unterstützend sind, oder nicht. Als Folge ist das Bindungssystem dieser Kinder chronisch oder zumindest sehr häufig aktiviert, was sich im abhängigen Verhalten gegenüber Bezugspersonen und einem eingeschränkten Explorationsverhalten äußert. Um den Erwartungen betroffener Kinder, die auf einem solchen Arbeitsmodell von Bindung basieren, entgegenzuwirken, sollte die Beziehung des Lehrers zum Schüler durch so viel Regelmäßigkeit und Konsistenz wie möglich charakterisiert sein. Dabei sollte eine große Bandbreite von Aspekten der Beziehung zwischen Kind und Lehrer in diese Regelmäßigkeit und Vorhersagbarkeit einbezogen werden. Dies kann z. B. dadurch geschehen, dass der Lehrer sich an jedem Schultag über einen bestimmten, fest vereinbarten Zeitraum mit dem Kind beschäftigt oder indem feste Rituale (z. B. Begrüßungsrituale) eingeführt werden, welche die Idee der Vorhersagbarkeit und Konstanz verstärken.

In diesem Zusammenhang ist es von großer Bedeutung, dass es der Lehrer vermeidet, Verabredungen mit dem Kind abzusagen, zu verschieben oder nicht einzuhalten, da solche Veränderungen, insbesondere zu Beginn der Beziehung zwischen Lehrer und Kind starke Wutreaktionen und Enttäuschung beim Kind auslösen können. Diese starken Reaktionen resultieren aus der Überzeugung des Kindes, dass sich die Erwartung, dass Beziehungspersonen zuverlässig sind und sich nicht sorgen, erneut bestätigt hat. Bei unvermeidbaren Unterbrechungen der Beziehung wie z. B. durch die Schullehren oder eine längere Erkrankung des Lehrers ist es hilfreich, wenn der Lehrer Übergangsobjekte im Sinne Winnicotts (1976) einführt. So kann er dem Kind für diese Zeit z. B. erlauben, einen Gegenstand, der symbolisch für die pädagogische

Beziehung steht, mit nach Hause zu nehmen. Eine andere Möglichkeit ist beispielsweise, dem Kind eine Postkarte zu schreiben – als Beweis, dass der Lehrer als Bindungsperson durch die Trennung nicht verloren gegangen ist.

Konsistenz und Zuverlässigkeit im Zuwendungsverhalten des Lehrers sollten die Rahmenbedingung in der pädagogischen Arbeit mit ambivalent gebundenen Kindern bilden. Allein mit Hilfe dieser Maßnahmen – von denen hier nur einige beispielhaft genannt werden können – lassen sich die internalen Arbeitsmodelle ambivalent gebundener Kinder jedoch noch nicht verändern. Denn wie bereits beschrieben, ist es wahrscheinlich, dass betroffene Kinder ihr ambivalentes Beziehungsmuster auch auf Personen in schulischen Settings übertragen. Solche Kinder zeigen in der Regel zunächst ein übermäßig abhängiges Verhalten gegenüber dem Lehrer, indem sie z. B. ständig dessen Nähe suchen, ihn nach seiner Telefonnummer und Adresse fragen, oder indem sie die Bitte äußern, den Lehrer zu Hause besuchen zu dürfen. Insbesondere bei Kindern der ersten Klassen kann sich das abhängige Verhalten auch in regressiven Verhaltensweisen gegenüber dem Lehrer manifestieren.

Normalerweise kommt es im schulischen Setting aber zu einem Punkt, an dem das Kind realisiert, dass der Lehrer unfähig ist, dessen massive Bindungsbedürfnisse zu erfüllen. An diesem Punkt zeigen ambivalent gebundene Kinder in der Regel Ärger- und Wutreaktionen gegenüber dem Lehrer (die zudem auch auf andere projiziert werden können). Auf dem Hintergrund des internalen Arbeitsmodells interpretieren die Kinder das Verhalten des Lehrers als einen weiteren Beleg dafür, dass anderen nicht zu trauen ist, und dass sie selbst es nicht wert sind, die Fürsorge einer erwachsenen Bindungsfigur zu erhalten. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass dieses aggressive Verhalten in vielen Fällen wieder dazu führt, dass die Lehrkraft das komplementäre Bindungsverhalten zeigt – indem sie das Kind z. B. zurückweist oder bestraft – und damit das internalen Arbeitsmodell der Kinder bestätigt.

Aus bindungstheoretischer Sicht gibt das Auftreten dieser Aggressionen und Provokationen dem Lehrer aber eine sehr gute Gelegenheit, dem Kind Beziehungserfahrungen zu ermöglichen, die mit seinem bisherigen Arbeitsmodell von Bindung nicht vereinbar sind. Anstatt das Kind zurückzuweisen oder zu maßregeln, sollte der Lehrer zunächst adäquate Grenzen für unakzeptables Verhalten – wie z. B. die Lehrkraft zu schlagen oder Schuleigentum zu zerstören – setzen. Solch ausagierendes Verhalten hat in der Regel zur Folge, dass die Angst vor den Reaktionen des Lehrers noch vergrößert wird. Das Setzen klarer Grenzen hingegen kann diese Angst verkleinern und zugleich Wege eröffnen, andere Formen des Umgangs mit Ärger zu erlernen (z. B. Ärgergefühle zu verbalisieren; Axline, 1997; Pearce & Pearce, 1994).

Zur gleichen Zeit ist es wichtig, das Verhalten des Kindes anzuerkennen und empathisch auf die Ärgerreaktionen einzugehen. Dies kann dadurch geschehen, dass der Lehrer Interpretationen für den Grund des kindlichen Verhaltens anbietet. Der Lehrer kann dem Kind z. B. in kindgerechter Sprache sagen, dass er sich vorstellen könnte, dass das Kind ärgerlich ist, weil er nicht in der Lage ist, seine Bedürfnisse nach Nähe zu erfüllen, oder dass es herausbekommen möchte, ob der Lehrer eine sichere Bindungsfigur ist, die es nicht zurückweist oder misshandelt.

Solche Äußerungen zeigen dem Kind, dass der Lehrer feinfühlig ist. Von zentraler Bedeutung ist jedoch, dass das feinfühlige Interaktionsverhalten des Lehrers konstant ist – erst dann wird das internalen Arbeitsmodell von ambivalent gebundenen Kindern mit neuen Beziehungserfahrungen konfrontiert. Denn anders als vermeidend gebundene Kinder haben sie ja die Erfahrung gemacht, dass ihre Eltern bzw. primären Bindungsfiguren manchmal feinfühlig sind. Eine Konstanz in der elterlichen Feinfühligkeit haben sie jedoch nie erlebt, da die Eltern zugleich zurückweisend und unfühlig waren.

Halten die Provokationen über eine längeren Zeitraum an – hiervon ist bei vielen Kindern auszugehen – ist es sehr wahrscheinlich, dass die Lehrkraft ärgerlich auf das Kind wird. Dieser empfundene Ärger bietet wiederum eine Möglichkeit, die Erwartung des Kindes zu konfrontieren, indem die Lehrkraft ihren Ärger gegenüber dem Kind verbalisiert aber gleichzeitig zu verstehen gibt, dass sie das Kind nicht zurückweisen wird.

Feinfühligkeit sollte natürlich nicht auf diese Ärgerreaktionen beschränkt sein, sondern sich auf das gesamte Interaktionsverhalten des Lehrers zum Schüler beziehen. Insbesondere, wenn die Kinder Ärger zeigen, ist das feinfühlige Verhalten des Lehrers jedoch besonders wichtig, da hier die Gefahr groß ist, dass das alte internalen Arbeitsmodell des Kindes zementiert wird.

Da die internalen Arbeitsmodelle von Grundschulkindern in der Regel schon sehr stabil sind – sie basieren auf den Beziehungserfahrungen vieler Jahre – müssen die vorgestellten pädagogischen Strategien (Kontinuität und Vorhersagbarkeit; das Setzen adäquater Grenzen; Feinfühligkeit insbesondere im Umgang mit den aggressiven Verhaltensäußerungen der Kinder; Versicherung, dass der Lehrer die Kinder nicht zurückweisen wird; Verbalisieren eigener Gefühle) auch über einen längeren Zeitraum angewendet werden, bis sie das Potenzial haben, tiefgreifende Veränderungen im Kind zu bewirken. Nur so scheint es in schulischen Settings möglich zu sein, dass sich das unsicher-ambivalente Arbeitsmodell des Kindes in Richtung eines sicheren transformiert oder sich zumindest eine sichere Bindung zum Lehrer einstellt (inzwischen geht man davon aus, dass es auch intraindividuell mehrere Arbeitsmodelle geben kann, die hierarchisch organisiert sind). Dies scheint insbesondere für ambivalent gebundene Kinder zu gelten, die – so Klaus Grossmann (6.5.2001, pers. Mitteilung) – während einer langen Zeit der Beziehung scheinbar nur darauf warten, dass die neue Bindungsfigur unfühlig und zurückweisend ist, damit sich ihr bisheriges Beziehungsschema bestätigt.

Anzeichen, dass ein ambivalent gebundenes Kind eine Bindungsbeziehung zum Lehrer aufnimmt, liegen vor, wenn das Kind die beschriebenen Abhängigkeitswünsche und Ärgerreaktionen zeigt. Diese „störenden Verhaltensweisen“ können m. E. erst aus bindungstheoretischer Sicht in ihrer tiefergehenden Motivation verstanden werden. Aus lerntheoretischer Sicht z. B. stehen diese Verhaltensweisen in funktioneller Abhängigkeit von vorausgehenden und nachfolgenden Bedingungen. Eine klassische, verhaltensmodifikatorische Intervention, die sich aus dieser Theorie ableitet, bestünde z. B. darin, dass der Lehrer darauf verzichtet, mit Aufmerksamkeit auf die aggressiven Verhaltenssymptome zu reagieren. Eine solche Intervention steht im

Gegensatz zu den vorgeschlagenen, bindungstheoretisch abgeleiteten Interventionen und wäre aus dieser Sicht kontraindiziert.

Veränderungen, die darauf hinweisen, dass sich eine sichere Bindung zum Lehrer konstituiert, liegen vor, wenn sich die Explorationsseite des Bindungsverhaltenssystems beim Kind stärker ausbildet, indem das Kind z. B. verstärkt an Aktivitäten mit Gleichaltrigen teilnimmt.

Kinder mit einem *vermeidenden Bindungsmuster* haben Angst vor weiterer Zurückweisung oder Misshandlung durch eine Bindungsfigur. Diese Angst äußert sich auch im pädagogischen Setting durch das Verhalten der Kinder, indem sie z. B. den Augenkontakt zum Lehrer meiden, physischen Abstand zum Lehrer aufrechterhalten oder dessen körperliche Nähe abwehren. In solchen Verhaltensweisen manifestiert sich die Weigerung dieser Kinder, eine Beziehung zum Lehrer einzugehen. Viele dieser Kinder verhalten sich zudem überkontrollierend oder omnipotent, indem sie z. B. die Rolle des Unbesiegbaren einnehmen. Dieses Verhalten vermittelt dem Kind ein Gefühl der Kontrolle gegenüber dem Lehrer, von dem es Zurückweisung erwartet, und mindert so seine Vulnerabilität.

Um der Furcht des Kindes, eine Beziehung einzugehen und aufrechtzuerhalten, entgegenzuwirken – und damit Diskontinuitäts Erfahrungen möglich zu machen – stehen verschiedene Strategien zur Verfügung.

Zunächst ist es wichtig, dass der Lehrer die Vermeidungshaltung des Kindes akzeptiert. Eine verfrühte emotionale Annäherung erhöht nur dessen Angst. Dem feinfühlig zu sein heißt in diesem Kontext, das störungsbedingte Distanzierungsbedürfnis des Kindes wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren.

Eine weitere Strategie besteht darin, zunächst auf die Kontrollbedürfnisse des Kindes feinfühlig zu reagieren. Deshalb wäre es wünschenswert, dass vermeidend gebundene Kinder, die auf eine Schule für Erziehungshilfe überwiesen werden, in der ersten Zeit ein großes Maß an Freiheit über Lernmaterial und -aktivitäten gewährt wird, wie es sich z. B. in offenen Unterrichtsformen realisieren lässt. Das Kind, das so ein Gefühl der Sicherheit und Kontrolle entwickelt, mag beginnen, den Lehrer aus einer positiveren Perspektive zu betrachten. In einem nächsten Schritt sollte der Lehrer sukzessive anfangen, mit dem Kind zu interagieren. Das Ziel ist es, dem Kind schrittweise die Angst vor Bindungsbeziehungen zu nehmen. Mit der Zeit soll das Kind lernen, dass auf seine Erlaubnis, den Lehrer mehr und mehr einzubeziehen, keine Zurückweisung oder Misshandlung folgt.

Zusätzlich zu den bereits für die Arbeit mit ambivalent gebundenen Kindern beschriebenen Strategien, welche dem Kind ein Gefühl der Sicherheit, Vorhersagbarkeit und Verbindlichkeit seitens des Lehrers vermitteln, sollte der Lehrer versuchen, an dyadischen Lern- und/oder Spielaktionen des Kindes teilzunehmen bzw. er sollte versuchen, solche zu initiieren. Ziel dieser Strategien ist es, beim Kind ein Bild vom Lehrer als sorgend und feinfühlig zu verstärken bzw. aufzubauen.

Spielsituationen lassen sich insbesondere in unteren Klassen realisieren und können zum Beispiel im Kontext einer wöchentlich eingerichteten Spielstunde durchgeführt werden. Insbesondere Spielsituationen, in denen das Kind Versorgungssituationen

Verstärkungs-Situationen

spielt, indem es z. B. ein Baby oder Tiere füttert oder verwundete Tiere versorgt oder sie vor Gefahren bewahrt – ein sehr häufiges Thema bei vermeidend gebundenen Kindern – bieten eine gute Gelegenheit für den Lehrer, das Bild von sich als positiv und sorgend beim Kind aufzubauen bzw. zu verstärken. In diesen Versorgungsspielen haben vermeidend gebundene Kinder fast immer die Kontrolle über das Spielgeschehen, indem sie die Rolle des Beschützers oder des Versorgenden einnehmen. Das Kind kann es dem Lehrer – zumindest in diesem Stadium – noch nicht erlauben, den Versorgenden zu spielen, da es noch erwartet, dass Erwachsene nicht responsiv sind, nicht zuverlässig und unwillig, sich sorgend um Kinder zu kümmern (Pearce & Pearce, 1994). Der Lehrer kann damit beginnen, diese Wahrnehmung zu verändern, indem er auf einer weniger eindringlichen Ebene versucht, Bindungsbedürfnisse des Kindes zu befriedigen. So kann er z. B. das Essen zubereiten, das das Kind dem Baby in der Spielsituation gibt. Wenn das Kind sich diesen uneindringlichen Versuchen nicht widersetzt und sich dabei wohl fühlt, kann der Lehrer z. B. dazu übergehen, das Baby im Spiel selbst zu füttern.

Andere Kinder spielen Versorgungssituationen, indem sie im Spiel Mahlzeiten für den Lehrer und sich selbst zubereiten. Auch diese Kinder haben in der Regel die Kontrolle über diese Spielsituation, da sie misstrauisch gegenüber der Bereitschaft des Lehrers sind, das Kind zu versorgen. In diesem Fall kann der Lehrer eine aktive Rolle einnehmen, indem er zunächst Vorschläge zur Zubereitung des Essens macht oder den Tisch deckt. In einer späteren Phase schließlich könnte er das ganze Mahl für das Kind zubereiten, das als ein wichtiger und geschätzter Gast behandelt wird (Pearce & Pearce, 1994).

Ziel dieser beispielhaft skizzierten, symbolischen Erfahrungen ist es, das interne Arbeitsmodell – wie schon bei den ambivalent gebundenen Kindern – mit inkompatiblen Erfahrungen zu konfrontieren. Da im Arbeitsmodell vermeidend gebundener Kinder erwachsene Bezugspersonen als zurückweisend und unfeinfühlig repräsentiert sind, kann dies dadurch geschehen, dass der Lehrer feinfühlig auf die Bindungsbedürfnisse des Kindes (d.h. auch auf das störungsbedingte Distanzierungsbedürfnis) reagiert, und dem Kind auf realer und/oder symbolischer Ebene Beziehungsangebote macht.

Eine weitere Möglichkeit, Kindern diese Beziehungserfahrungen zu vermitteln, lässt sich durch eine gute „sachorientierte Beziehung“ zwischen Schüler und Lehrer anbahnen. Unter einer „sachorientierten Beziehung“ versteht man ein eigenständiges Beziehungsgefüge, das die Beziehung zwischen zwei Personen beschreibt, in deren Aufmerksamkeitsmittelpunkt die gemeinsame Auseinandersetzung mit einer gemeinsamen Sache steht (in Abhebung von der Bindungsbeziehung, welche die emotionale Beziehung beschreibt). Sie umfasst alle Interaktionen zwischen diesen beiden Personen, die im Zusammenhang mit interessens- oder sachorientierten Beschäftigungen des Kindes stehen (Stephan, 1997). Nach den Ergebnissen von Stephan (1997) hat die Art der „sachorientierten Beziehung“ einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Sachkompetenz, die den Grad der Fähigkeit eines Kindes umfasst, sich aktiv und auf vielfältige Weise mit der Umwelt zu beschäftigen und sich in ihr als effektiv und wirksam zu erleben (Sachkompetenz ist hier also im Sinne einer heuristischen Kom-

potenz zu verstehen). Wie schon bei der Bindungsbeziehung, so lassen sich auch bei der „sachorientierten Beziehung“ verschiedene Beziehungstypen unterscheiden (für die einzelnen Klassen siehe Stephan, 1997). Dabei zeigte sich, dass Kinder mit der höchsten Sachkompetenz Bezugspersonen hatten, die über ein hohes Einfühlungsvermögen hinsichtlich der Förderung kindlicher Fähigkeiten verfügen. Im einzelnen zeichneten sie sich dadurch aus, dass sie die Motivation der Kinder berücksichtigten, sich eher reagierend als initiativ verhielten, dabei aber die Bedürfnisse des Kindes verfolgten um dann dem Kind begleitend zur Seite zu stehen. In schulischen Settings ließe sich eine solche Form der „sachorientierten Beziehung“ zwischen Lehrer und Schülern z. B. im offenen Unterricht oder im Projektunterricht realisieren.

Eine gute „sachorientierte Beziehung“ muss aber nicht zwangsläufig mit einer sicheren Bindung einhergehen, da mit diesen beiden Konzepten unterschiedliche Beziehungssaspekte beschrieben sind. Allerdings ist die „sachorientierte Beziehung“ auch nicht unabhängig von der Bindungsbeziehung. Die bisherigen Ergebnisse der Bindungsforschung zeigen, dass eine sichere Bindungsbeziehung eine gute Voraussetzung für den Aufbau einer guten und kompetenzfördernden „sachorientierten Beziehung“ ist. Denn da die Eltern sicher gebundene Kinder feinfühlig gegenüber den Bindungsbedürfnissen ihrer Kinder sind, ist es wahrscheinlich, dass sie sich auch hinsichtlich sachbezogener Themen in die Welt ihres Kindes hineinversetzen können. Es müssen aber die bereits oben beschriebenen Faktoren für den Aufbau einer guten Sachbeziehung hinzukommen.

Bisher wurde die Abhängigkeit zwischen Bindungsbeziehung und „sachorientierter Beziehung“ immer nur aus der beschriebenen Perspektive betrachtet. Dabei blieb unberücksichtigt, dass eine gute „sachorientierte Beziehung“ auch für den Aufbau einer sicheren Bindungsbeziehung förderlich sein könnte. Zumindest im Kontext von Lehrer-Schüler-Beziehungen scheint dies nach meiner bisherigen Erfahrung möglich zu sein. Wenn Kinder über einen längeren Zeitraum die Erfahrung gemacht haben, dass ihr Lehrer im Sachbereich feinfühlig ist, so erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass betroffene Kinder diese Beziehungserfahrung auch auf bindungsrelevante Situationen übertragen. Aber auch auf dem Hintergrund einer guten „sachorientierten Beziehung“ würde eine zu schnelle emotionale Annäherung des Lehrers dazu führen, dass sich das Kind noch mehr zurückzieht. Denn im Arbeitsmodell dieser Kinder sind erwachsene Bezugspersonen als unsensibel und ggf. bedrohlich abgebildet. Daher ist es wichtig, dass das Kind die Distanz zwischen sich und dem Lehrer selbst bestimmen kann. Dies lässt sich realisieren, indem sich der Lehrer darauf beschränkt, Beziehungsangebote zu machen, die sich zudem in der ersten Zeit der Bindungsbeziehung auf einfache und alltägliche bindungsrelevante Situationen beziehen (z. B. wenn sich das Kind beim Spielen auf dem Schulhof leicht verletzt hat). Nimmt das Kind die Beziehungsangebote in diesen Situationen an, kann der Lehrer dazu übergehen, sich auch in bedeutsameren bindungsrelevanten Situationen als Bezugsperson anzubieten (z. B. wenn ein Elternteil des Kindes schwer erkrankt ist).

Ein sicheres Anzeichen, dass vermeidend gebundene Kinder eine Bindungsbeziehung zum Lehrer eingegangen sind, liegt vor, wenn sie beginnen, alte Beziehungserfahrungen in dieser Dyade auszuagieren. Wenn Beziehungserfahrungen in der Lehr-

rer-Schüler-Beziehung reaktiviert werden – solche Kinder werden z. B. häufig aggressiv gegenüber dem Lehrer – stellt dies sehr hohe Anforderungen an die Lehrkraft. Deshalb ist es in diesem Stadium des Beziehungsaufbaus von großer Bedeutung, dass die Lehrkraft versteht, dass sich in diesen Verhaltenssymptomen der Erfolg ihrer Arbeit widerspiegelt, und keine neue Verhaltensstörung (Grossmann, 6.5.2001; pers. Mitteilung). Denn erst dieses Verständnis ermöglicht es ihr, mit den beschriebenen pädagogischen Strategien fortzufahren, die nach meiner Erfahrung insbesondere in diesem Stadium das Potenzial haben, die Bindungsorganisation betroffener Kinder zu verändern.

Unabhängig von der Bedeutung der „sachorientierten Beziehung“ im Kontext der Anbahnung einer Bindungsbeziehung liefert dieses Konzept wichtige Hinweise zur professionellen Gestaltung von Lehrer-Schüler-Beziehungen, wenn es um die Erlangung heuristischer Kompetenzen geht. Denn selbst, wenn es nicht gelingt, eine sichere Bindung zum Kind aufzubauen, so besteht nach den Daten von Stephan (1997) die Chance, eine kompetenzfördernde Sachbeziehung zu den Kindern aufzubauen. Solche Kinder, so die Autorin, „haben die Chance, sich im Interessens- und später im Arbeitsbereich zu bewähren und daraus Anerkennung und emotionale Befriedigung zu ziehen. Bleiben werden aber sicherlich Defizite im eigenen Gefühlserleben und im Beziehungsbeziehungsbereich“ (S. 280).

Kinder, die als *desorganisiert* klassifiziert werden, haben ein Arbeitsmodell von Bindung, in dem sie selbst als vulnibel und hilflos im Angesicht angstauslösender Situationen repräsentiert sind. Komplementär ist die Bindungsfigur als eine Person repräsentiert, die keine Sicherheit in solchen Situationen bietet (Jacobovitz, 2008; Lyons-Ruth, 2008). Um die schmerzvollen Bindungserfahrungen, die einem solchen Arbeitsmodell zugrunde liegen, zu bewältigen, setzt das Kind nach Bowlby (1980) Abwehrmechanismen ein, die dazu führen, dass diese schmerzvollen Bindungserfahrungen vom Bewusstsein ausgeschlossen werden. Deren Speicherung erfolge in sogenannten abgetrennten Systemen. Die Bindungsrepräsentationen desorganisiert gebundener Kinder spiegeln diese Abwehrprozesse wider. Denn zum einen zeigen diese Kinder Symptome, die auf einen unkontrollierten Durchbruch abgetrennter Erinnerungen, Gefühle, Bilder oder Verhaltensweisen hinweisen. Und zum anderen reflektieren die Kriterien der D-Klassifikation Versuche, den Ausschluss dieser Inhalte aus dem Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Im Grundschulalter zeigen viele D-Kinder zudem ein kontrollierendes Verhalten gegenüber ihren Bindungsfiguren, das sich als kontrollierend-straftendes oder kontrollierend-fürsorgliches Verhalten äußert.

Interventionen für Kinder, die eine desorganisierte Bindungsklassifikation aufweisen, sollten in jedem Fall sowohl auf der Repräsentationsebene als auch auf der Verbalisationsebene ansetzen.

Auf der Repräsentationsebene müssten die Interventionen auf eine Integration der abgetrennten Systeme fokussieren. Dies ist sicherlich nicht in schulischen, sondern nur in einem therapeutischen Setting möglich.

Auf der Verbalisationsebene lassen sich allerdings eine Reihe von Interventionen ableiten, die auch in schulischen Settings realisierbar sind. Diese Interventionen können

sich zum einen auf die desorganisierten Symptome von D-Kindern beziehen und zum anderen auf das kontrollierende Beziehungsverhalten dieser Kinder.

Interventionen, die sich auf desorganisierte Symptome beziehen: Bisherige, allerdings unsystematisch Beobachtungen weisen darauf hin, dass D-Kinder auch in schulischen Settings, ausgelöst durch bindungsrelevante Reize, Stress- oder Hilfesituation, mit Desorganisation reagieren. So dissoziieren beispielsweise viele betroffene Kinder während des Unterrichts oder es kommt zu einem unkontrollierten Durchbruch von bindungsbezogenen Affekten oder Verhaltensweisen. Als Beispiel sei hier der Fall eines neunjährigen Jungen vorgestellt, der bis zum Alter von vier Jahren von seinen Eltern extrem vernachlässigt wurde. Die Eltern ließen den Jungen oft bis zu zwei Tagen allein zu Hause. Der Junge, der seit seinem fünften Lebensjahr im Heim wohnte, reagierte auf jedwede Reize in der Schule, die mit den Trennungstraumata assoziiert waren (z. B. wenn die Lehrerin während des Unterrichts den Klassenraum verließ) mit extremen Schreien, das bis zu zwei Stunden andauerte. Die Intervention der Lehrkräfte bestand darin, den Jungen während der Schreiphase in einen reizarmen Raum zu bringen. Diese Intervention beruhte auf lerntheoretischen Überlegungen, denen zufolge das Zielverhalten nicht auch noch durch die Zuwendung der Lehrer verstärkt werden sollte. Indem sie den Jungen in bindungsrelevanten Situationen zurückwies bzw. in einen Time-out-Raum brachten, zeigten die Lehrkräfte jedoch Reaktionen, die denen der primären Bindungsfiguren vergleichbar waren. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass diese verhaltensmodifikatorischen Interventionen auch nach zwei Jahren noch keinen Erfolg zeigten. Erst eine Intervention aus bindungstheoretischer Sicht, die darin bestand, dass sich eine bestimmte Lehrerin während der ganzen Zeit des Schreitens mit dem Jungen an einen für ihn sicheren Ort begab, an dem es zu Essen und Trinken gab, führte dazu, dass das Schreien des Kindes aufhörte.

Interventionen, die sich auf kontrollierendes Verhalten beziehen: Zusätzlich zu solchen desorganisierten Symptomen manifestiert sich die Symptomatik des D-Musters auch im Beziehungsverhalten betroffener Schüler zum Lehrer. Denn nach den bisherigen Beobachtungen ist das kontrollierende Verhalten nicht auf Interaktionen mit der Bindungsfigur beschränkt. Wie in der Primärbeziehung kann das kontrollierende Verhalten in der Lehrer-Schüler-Beziehung sowohl eine kontrollierend-straftende als auch eine kontrollierend-fürsorgliche Form annehmen.

Sollen Interventionen entwickelt werden, die auf dieses Beziehungsverhalten fokussieren, ist es zunächst notwendig, die Bedingungen zu erheben, unter denen sich die verschiedenen Formen des kontrollierenden Verhaltens entwickeln.

Die Entwicklung kontrollierend-straftenden Verhaltens wird nach Solomon und George (1999) dann begünstigt, wenn das Bindungssystem des Kindes stark aktiviert wird (durch äußere Reize oder durch die Bezugsperson selbst), und die Bindungsfigur nicht in der Lage ist, durch entsprechendes Fürsorgeverhalten das Bindungsverhalten des Kindes zu beenden. Stattdessen verstärkte sie die Aktivierung des Bindungssystemes noch, indem sie in solchen Situationen häufig selbst außer Kontrolle gerate, das Kind z. B. schlage, Gegenstände nach ihm werfe oder es anschreie. Da das Kind aufgrund der bindungsbezogenen Ängste, die durch das Verhalten der Bin-

dungsfigur ausgelöst werden, nicht in der Lage sei, eine organisierte Bindungsstrategie zu entwickeln, könne das Kind auch nicht lernen, seinen bindungsbezogenen Ärger zu regulieren. Stattdessen übernehme es das aggressive Modell der Bindungsfigur. Sein Ärger manifestiere sich in einem strafend-kontrollierenden Verhalten gegenüber der Bindungsfigur.

Auf dem Hintergrund dieser Annahmen zur Genese strafend-kontrollierenden Verhaltens lassen sich eine Reihe von Interventionen ableiten, deren Ziel es ist, betroffene Kinder mit inkompatiblen Beziehungserfahrungen zu konfrontieren.

So ist es zunächst sehr wichtig, dass die Lehrkräfte nicht mit verbalen Gegenaggressionen auf das strafend-kontrollierende Verhalten des Kindes reagieren. Ein solches Lehrerverhalten ist häufig in Erziehungshilfeschulen zu beobachten und belegt, dass das bindungsbezogene Verhalten von Kindern komplementäres Verhalten auf Seiten von Lehrkräften auslösen kann. Inkompatibles, bindungsbezogenes Verhalten hingegen erfordert vom Lehrer, dass er anerkennt, dass das betroffene Kind nicht in der Lage ist, ihn als sichere Basis zu nutzen. Die Lehrkraft sollte realisieren, dass das strafend-kontrollierende Verhalten ihr gegenüber aus der Erwartung entspringt, geschlagen oder angeschnitten zu werden. Aus dieser Einsicht heraus kann der Lehrer beginnen, feinfühlig auf das kontrollierend-straftende Verhalten des Kindes zu reagieren, indem er Interpretationen für dieses Verhalten anbietet, die dem Kind zeigen, dass er feinfühlig ist. Dabei hat sich bewährt, zunächst keine direkten Interpretationen des strafend-kontrollierenden Verhaltens anzubieten, sondern diese in kindgerechte Metaphergeschichten zu kleiden. Als Protagonisten dienen in diesen Metaphergeschichten Tiere, wobei als Hauptfigur (Held) das jeweilige LieblingsTier des betreffenden Kindes gewählt wurde.

Der Großteil der Kinder konnte ohne Lenkung durch die Lehrkraft einen Bezug von den Metaphergeschichten zur eigenen Situation herstellen. Inhaltlich reflektieren die Metaphergeschichten zum einen die Entstehungsbedingungen kontrollierend-straftenden Verhaltens. Und zum anderen bieten sie eine Lösung in der Form an, dass eine Vertrauensfigur empathisch das Verhalten des „Helden“ reflektiert und ihm mitteilt, dass sie nicht außer Kontrolle geratet, sondern fürsorglich ist, wenn er oder sie Bindungsbedürfnisse zeigt.

Hat das Kind einen Bezug von den Metaphergeschichten zur eigenen Situation hergestellt, sollte die Lehrkraft zu direkten Interpretationen des strafend-kontrollierenden Verhaltens übergehen. Parallel muss sich die Lehrkraft als sichere Basis anbieten, indem sie die Bindungsbedürfnisse des Kindes wahrnimmt und adäquat darauf reagiert. Da Kinder, die ein kontrollierend-straftendes Beziehungsverhalten ausgebildet haben, in relevanten Situationen häufig kein Bindungsverhalten zeigen, ist es indiziert, dass die Lehrkraft zunächst selbst die bindungsbezogenen Bedürfnisse des Kindes verbalisiert und feinfühlig und prompt darauf reagiert. Flankierend scheint es nach den bisherigen Erfahrungen notwendig zu sein, alternative Strategien der Argeregelung mit diesen Kindern einzüben.

Wie die Entwicklung kontrollierend-straftenden Verhaltens, so wird auch die Genese der fürsorglichen Variante dieses Verhaltens begünstigt, wenn es zu einer häufigen und starken Aktivierung des kindlichen Bindungssystems kommt, ohne dass die Bin-

11.1.4. Pferdegestützte systemische Pädagogik (Urmoneit, I., 2015)

agieren. Missbraucht der Mensch seine Macht oder kommuniziert er nicht eindeutig, wird das Pferd sich in der Zusammenarbeit zunehmend widersetzen, eigene Wege gehen oder die Orientierung verlieren.

Pferde sind in der Lage, einmal entwickelte Muster umzubauen, zu ergänzen oder je nach Kontext unterschiedliche Muster abzurufen. Sie verfügen über vielfältige Verhaltensoptionen und sind in ihren Reaktionen nicht starr, sondern durchaus flexibel. Bei in sich gefestigten Pferden ermöglicht dies die Schulung einer Balance zwischen Gehorsam und eigenständiger Aufgabenbewältigung. Beispielsweise ist es vielen Klienten aufgrund einer kognitiven oder motorischen Einschränkung nicht möglich, die Hilfengebung zum Angaloppieren „korrekt“ auszuführen. Sie entwickeln in der Interaktion mit dem Pferd auf ihren Beziehungskontext abgestimmte, individuelle Muster für das Angaloppieren, die zuverlässig abgerufen werden können.

Nonverbaler Dialog

„Die Kommunikation zwischen zwei Lebewesen, bei denen eine gedanklich geordnete Weitergabe von Sachinhalten nicht wechselseitig möglich ist, ist weitgehend auf den Beziehungsaspekt verwiesen“ (Vernooij/Schneider 2008, 17).

In den ersten Lebensmonaten lernen Kinder im Kontakt mit ihren Bezugspersonen, dass Tonlagen, Gesichtsausdrücke, Körperausdrücke und –bewegungen, Berührungen sowie der Wechsel von Nähe und Distanz eine Bedeutung haben. Sie entschlüsseln die Informationen immer sicherer, ohne dafür eine verbale Erklärung zu benötigen. Der Kortex steht erst am Beginn seiner Ausreifung, sodass der Lernprozess der nonverbalen Kommunikation nur geringfügig von der Ebene des Bewusstseins begleitet wird. Beantworten die Bezugspersonen die Signale des Kindes angemessen, lernt das Kind, dass seine Signale von Bedeutung sind. Die Erfahrung, durch Körpersprache und Mimik Einfluss nehmen zu können, legt die Basis für das Selbstwirksamkeitserleben. Die nonverbale Kommunikation bleibt zeitlebens für die Regulation emotionaler Befindlichkeiten und den Austausch von Beziehungsinformationen grundlegend.

„Erst durch nonverbale Signale machen wir dem Gegenüber ob gewollt oder ungewollt klar, wie eine verbal vermittelte Information zu verstehen ist. Wir regulieren über nonverbale Kommunikation Beziehungen und klären unsere Positionen“ (Prothmann 2008, 38).

Anders als die verbale Kommunikation hat die nonverbale Kommunikation weder einen Anfang noch ein Ende. Sie bildet die Hintergrundmusik, die alle Interaktionspartner mithören, einordnen und interpretieren, um sich aufeinander einzustellen. Störungen in der Kommunikation treten auf, wenn sich die Informationen der nonverbalen und verbalen Ebene widersprechen.

FALLBEISPIEL

Daniel – Diskrepanz zwischen Körperausdruck und verbaler Botschaft

Daniel beschreibt sein Gefühl als Wut. Sein Körperausdruck signalisiert mir jedoch, dass er Angst hat. Damit kein Machtkampf über die „richtige“ Bezeichnung seines emotionalen Zustands einer Lösungssuche entgegenwirkt, thematisiere ich den Widerspruch zu diesem Zeitpunkt nicht. Die nonverbale Abstimmung steht für mich im Vordergrund. Samson reagiert ebenfalls eindeutig auf Daniels Körpersprache und lässt sich durch die Diskrepanz nicht verunsichern. Daniels verbal benannte Wut kommt nonverbal beim Pferd nicht an. Samson verbindet mit Daniels Verhalten keinen Angriff und zeigt keinerlei Tendenzen, sich der Situation zu entziehen. Wohl aber folgt das Pferd meiner Aufforderung, Daniel langsam im Schritt zu tragen, vertrauensvoll. Daniel erfährt so auf der unbewussten Ebene Unterstützung im Umgang mit seiner Angst.

Oftmals ist zu beobachten, dass ein Austausch über Sprache erst konfliktfrei möglich ist, wenn sich auf der nonverbalen Ebene gelingende Dialoge entwickelt haben. Pferde verfügen ausschließlich über einen nonverbalen Kommunikationskanal. Widersprüche zwischen nonverbaler und verbaler Kommunikation, wie sie zwischen Menschen auftreten, sind ausgeschlossen. Kröger führt hierzu aus:

„Das größte Repertoire für die Verständigung mit seinen Artgenossen und ebenso mit den Menschen steckt in den Bewegungen mit dem ganzen Körper oder mit verschiedenen Körperteilen. Ich will sagen: Das Pferd verfügt über eine eindeutige und klare Körpersprache. Je eindeutiger und klarer der Mensch im Umgang mit dem Pferd seinen Körper sprechen lässt, und auch die ‚Sprache‘ des Pferdes verstehen lernt, desto vertrauensvoller können beide sich in einen Dialog einlassen“ (2005, 57).

In der Interaktion mit dem Pferd wird dem Klienten ein aus der frühen Kindheit kommender Interaktionsrahmen der Eindeutigkeit und Unmittelbarkeit

angeboten. Der Klient wird in der Zusammenarbeit mit dem Pferd auf die nonverbale Kommunikationsebene zurückgeworfen. Das Pferd kann für die Lösungssuche bei Störungen in der Zusammenarbeit nicht auf übergeordnete Fähigkeiten wie Reflexion, Handlungsplanung, Erklärungs- und Wertemodelle sowie Sprache zurückgreifen. Pferde diskutieren nicht über „richtige und falsche“ Sachinhalte und berücksichtigen keine Diagnosen oder Ereignisse aus der Vergangenheit des Klienten. Sie lassen sich nicht durch Versprechungen oder Entschuldigungen zu einer Verhaltensänderung bewegen.

Voraussetzung für eine Rückkehr zu einer gelingenden Interaktion bleiben klare, vertraute nonverbale Signale, die an die Verhaltensbereitschaft der Pferde anknüpfen, die Rangordnung stabilisieren und in die Kooperation einladen. Der Klient wird dadurch aufgefordert, sich bewusst mit seinem im Alltag zumeist unbewusst ablaufenden nonverbalen Kommunikationsverhalten auseinanderzusetzen. Ihm eröffnet sich die Chance, die eigene Wahrnehmung für nonverbale Interaktionsmuster zu schärfen und Inkongruenzen zwischen der verbalen und nonverbalen Ebene aufzulösen.

Obwohl Pferde kongruent kommunizieren, ist es für den Klienten nicht einfach, die Signale des Pferdes sinngemäß zu deuten und zu beantworten. Pferde passen ihre nonverbalen Signale ständig dem Kontext an, zeigen ein breites Aktions- und Reaktionsspektrum und verändern ihr Ausdrucksverhalten oft in Sekundenschnelle. Dies führt zu einer enormen Impulsdichte, die der Klient verarbeiten und beantworten muss. Die dadurch entstehende Irritation kann fest gebahnte, oftmals zum Problem gewordene nonverbale Verhaltensmuster aktivieren oder den Rückgriff auf Kompensationsstrategien verhindern.

FALLBEISPIEL

Frau G. – Unterbrechen des Rückgriffs auf Kompensationsstrategien

Frau G. meldet mir zurück, dass sie keine Lust mehr auf all die Anforderungen von außen und die Rückfälle in die Psychose hat. Sie entscheidet sich, bei jeder Anforderung erschöpft zu sein. Beim Rückweg mit dem Pferd vergisst sie, darauf zu achten. Es ist so schön, mit dem großen, stolzen Pferd mitzugehen.

Das Pferd hat keine Informationen darüber, dass die Klientin eigentlich nur mühsam laufen kann. Es richtet sein Verhalten ausschließlich an den nonverbalen Signalen aus und daran, dass das Futter im Stall wartet. Im Kontakt mit Grisù wird die Klientin mit ungewohnten und ursprünglichen Impulsen konfrontiert.

Sie „vergisst“, auf ihre Kompensationsstrategien zurückzugreifen, und lässt sich von der angenehmen Erfahrung, die vielleicht an eine ganz frühe Erfahrung anknüpft, mitnehmen. Sie signalisiert dem Pferd nicht, dass es langsam machen muss, und gibt das Pferd auch nicht an mich ab. Frau G. genießt die „Ausnahme von ihrer Regel“ zunehmend. Damit sie die nonverbalen Impulse in der Interaktion mit Grisú nutzen kann, überlagere ich den nonverbalen Prozess nicht mit verbalen Erklärungen. Erst als sich die für sie neue Erfahrung verankert hat, führe ich die verbale Ebene durch mein Nachfragen ein.

Auf der nonverbalen Ebene können sich Absicht und Wirkung ebenso wie auf der verbalen Ebene unterscheiden. Die Signale, die der Klient dem Pferd sendet, verfolgen eine Absicht. Das Pferd jedoch entscheidet über die Wirkung der Signale. Neben der Verständlichkeit der Signale ist es daher notwendig, über lange Zeit zuverlässig und konstant in der Signalgebung zu bleiben (Kröger 2005). Außerdem entnimmt das Pferd jedem Signal Informationen über die Position des Interaktionspartners in der Rangordnung. Kröger führt hierzu aus:

„Befindet sich ein Pferd mit dem ‚Leittier‘ Mensch in einer partnerschaftsgerechten, störungsfreien Kommunikation, gibt es bei den kooperativ zu leistenden Aufgaben keine Zugeständnisse hinsichtlich der Kompetenzen des Rangniedrigeren und hinsichtlich des Dominanzmissbrauchs des Ranghöheren“ (2005, 63).

Die unerlässliche Einnahme der ranghöheren Position durch den Menschen muss auf Präsenz und einer eindeutigen nonverbalen Kommunikation begründet sein. Sie basiert keinesfalls auf der Anwendung von Gewalt.

Der Bewegungsdialog

Eine besondere Form der nonverbalen Kommunikation stellt der Bewegungsdialog auf dem Pferd dar. Auf der Basis des Körperkontakts und des Getragenwerdens entsteht ein erstes sensomotorisches Wechselspiel zwischen Kind und Bezugsperson, das die Fähigkeiten, Dialoge zu gestalten und angemessenes Verhalten miteinander auszuhandeln, anbahnt. Klüwer (2005) knüpft an die nonverbale Beziehungsgestaltung zwischen den Eltern und ihrem Kind an, wenn er dem Pferd eine haltende, tragende, körpernahe, antwortende und somit nonverbal dialoggestaltende Funktion zuschreibt.

Aufbau von klar. Für soziale Verhalten

!
verständlich
zuverlässig
konstant

Das Pferd bietet Formen der direkten körperlichen Nähe, Möglichkeiten zur Berührung sowie eine Tragkraft an, die der Pädagogin aufgrund körperlicher Voraussetzungen sowie ethischer Grenzen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Es verfolgt mit Berührungen nicht das Ziel der Manipulation oder der bewussten Schädigung des Gegenübers zur eigenen Machtentfaltung. Nicht alle Angebote des Körperkontakts zwischen Menschen basieren auf Achtung und dem Respektieren der Grenzen des Gegenübers. Pferde setzen ihren Körper ein, um die Rangordnung zu klären, eine soziale Antwort zu geben und ihre Bedürfnisbefriedigung sicherzustellen. Dennoch kann der direkte Kontakt mit einem Pferd für Klienten eine verunsichernde und Angst auslösende Erfahrung darstellen. Der Klient erlebt die Überschreitung seiner Grenzen durch das Pferd auch durch die unterstützenden Erklärungen der Pädagogin in der Regel jedoch nicht als übergriffig oder als den Akt einer bewussten Schädigung.

Die dreidimensionale Bewegung des Pferdes vermittelt dem Klienten vielfältige Bewegungs- und Körpererfahrungen und unterstützt die Ausbildung des Körperschemas. Auf dem Pferd ist die menschliche Entwicklung vom Liegen über das Sitzen und Knien zum Stehen nachvollziehbar. Die Bewegungsentfaltung wird von Motivation, Lust, Frustration und Angsterleben begleitet. Durch die hohe Aktivierung des Stammhirns bietet die Bewegungserfahrung auf dem Pferd darüber hinaus eine Unterstützung in der Regulation des Aufmerksamkeitsniveaus an.

Der von Klüwer beschriebene Bewegungsdialog basiert auf der Fähigkeit des Pferdes, in Form von antwortendem Verhalten auf innere und äußere Bewegungen des Menschen Bezug zu nehmen (Biofeedback). Das Pferd steht dem Klienten als körpernaher Interaktionspartner für das Erproben der nonverbalen Dialogführung sowie der Ausbalancierung von Beziehungen zur Verfügung. Schulz schreibt hierzu:

„So knüpft der Bewegungsdialog auf dem Pferd an ein Schlüsselprinzip früher nonverbaler Kommunikation an und wird damit zum beziehungsstiftenden Element schlechthin“ (2005, 23).

Anhand des Fallbeispiels wird deutlich, welche Auswirkungen der Bewegungsdialog auf die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern hat.

11.2. Tabelle mit Ankerbeispielen

11.2.1. Deduktiv abgeleitete Kategorien

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele
Personale Kompetenzen	<p>Selbstreflexion</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - eigene Gefühle wahrnehmen und situationsgemäss ausdrücken. - ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren. - Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen. - auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. - Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken. - auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben, beurteilen. - eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung). - aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen 	<p>„Auch für einzelne Bereiche des emotionalen Erlebens ist der positive Einfluss einer verlässlichen Bindungsbeziehung zu den engsten Bezugspersonen nachgewiesen. So scheint sich die Bindungssicherheit von Kindern auf ihr Erleben selbstbezogener Emotionen auszuwirken“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 97).</p> <p>„In Erwartung einer kommenden Enttäuschung vermeiden es daher diese unsicher-vermeidend gebundenen Kinder, ihren Bindungswünschen Ausdruck zu verleihen ...“ (Schleiffer, 2009, S. 41).</p> <p>„Bei bindungsunsicheren bzw. bindungsängstlichen Kindern dürfte hingegen ein intelligenter Umgang mit Wissen und Nichtwissen eher nicht zu erwarten sein“ (Schleiffer, 2009, S. 43).</p> <p>„Das Verhalten misshandelnder Eltern bleibt dem Kind unverständlich und sinnlos. Es wird sich daher auch schwer tun, sich selbst verstehen zu lernen und eine Beziehung zwischen seinem Denken und Handeln herzustellen“ (Schleiffer, 2009, S. 52).</p>
	<p>Selbständigkeit</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden. - Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen. - sich Hilfe und Unterstützung holen, wenn sie diese benötigen. - einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten. - sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten. - eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen 	<p>„Demnach zeichnet sich ein explorationssicheres Kind dadurch aus, dass im Vertrauen auf die Verfügbarkeit der Bindungsperson kompetent mit Neuem umgeht, d.h. sich angemessen, also weder übervorsichtig noch unvorsichtig den ungewohnten Anforderungen stellt“ (Schleiffer, 2009, S. 42).</p> <p>„Sicher gebundenen Kinder gelingt es leichter, Unterstützung zu bekommen“ (Schleiffer, 2009, S. 49).</p> <p>„Desorganisiert-unsicher gebundene Kinder sind gehemmt in ihren Explorationsaktivitäten und weniger konzentriert“ (Schleiffer, 2009, S. 51).</p> <p>„Bindungssichere Kinder werden sich dem Risiko zu lernen aussetzen können, weil sie offen für Neues sind Aufgrund ihrer positiven Lernerfahrungen geniessen es bindungssichere Kinder daher mit Neuem</p>

Personale Kompetenzen	vorbereiten. - übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen. - Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu Führen	konfrontiert zu werden. Sie haben gelernt zu lernen“ ((Schleiffer, 2009, S. 54).
	Eigenständigkeit Die Schülerinnen und Schüler können ... - sich eigener Meinungen und Überzeugungen (...) bewusst werden und diese mitteilen. - können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen. - können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen. - können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen. - können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen. - können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.	„Das Führen des Pferdes - Notwendigkeit der Autonomieentwicklung Frau W. führt das Pferd Rodin über den Reitplatz. Beim Führen des Pferdes schaut sie sich häufig zu Rodin um, gibt keine Richtung vor und wartet darauf, dass das Pferd aktiv wird. Rodin macht die Führungslosigkeit deutlich, indem sich das Pferd überhaupt nicht vom Fleck bewegt oder aber in Schlangenlinien über den Platz geht. Frau W. meldet zurück, dass sie so ja nirgends ankomme Damit die wechselseitigen Impulse zu einer konstruktiven Zusammenarbeit führen, bedarf es der aktiven Herstellung einer Balance zwischen Bindung und Autonomie im Resonanzprozess der Interaktionspartner. Lebt ein Interaktionspartner seine Autonomie ohne für Bindung zu sorgen“ (Urmoneit, 2015, S. 139). „Als Entwicklungsaufgabe gilt es, unter den Voraussetzungen sicherer Objektbindungen unabhängig, nach eigenem Willen zu handeln und zu entscheiden, sich durchzusetzen, abzugrenzen, zu dominieren, Macht und Wille auszuüben sowie entsprechend eigener Interessen mit Funktionslust selbstbestimmend handeln zu können“ (Frick Tanner & Tanner-Frick, 2016, S. 67).
Soziale Kompetenzen	Dialog- und Kooperationsfähigkeit Die Schülerinnen und Schüler können ... - können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. - können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von anderen wahrnehmen und einbeziehen. - können in der Gruppe und in der Klasse ... Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten. - können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen - können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten	„Eltern, die ihre Kleinkinder beim Vorlesen von Kinderbüchern dazu anregen, über die Gefühle der Protagonisten zu reden, deren Emotionen zu benennen und das Auftreten der Gefühle zu erklären, hatten Kinder, die ein ausgeprägteres prosoziales Verhalten (Teilen, empathisches Helfen) zeigten“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 98). „Eine sichere Bindung der Kinder ging dabei beispielsweise mit einer höheren sozialen Kompetenz im Umgang mit Gleichaltrigen und weniger externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten im Vorschulalter einher“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 97). „So sind sicher gebundene Kinder sozial kompetenter und kooperativer. Sie sind beliebter bei ihren Altersgenossen“ (Schleiffer, 2009, S. 44).

Soziale Kompetenzen	der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen. - können Gruppenarbeiten planen. - können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.	„Raver (2002) hebt die zentrale Rolle der Emotionsregulation für erfolgreiche Interaktionen mit Mitschülern hervor (z.B. Materialien mit anderen teilen, sich abwechseln, sich einigen können)“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 31).
	Konfliktfähigkeit Die Schülerinnen und Schüler können ... - sachliche und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen. - können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt. - können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden. - können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen. - können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden. - können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen. - können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung. - können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren	„Unsicher gebundene Kinder zeigen weniger empathische Reaktionen (...), verfügen über weniger effektive Konfliktlösungsstrategien und interpretieren soziale Konfliktsituationen eher feindselig, während sicher gebundene Kinder durch mehr Optimismus in ihrer sozialen Wahrnehmung auffallen“ (Julius, 2009, S. 293). „Unter ‚Mentalisierung‘ oder ‚reflexiver Funktion‘ wird die Fähigkeit verstanden, bei sich selbst wie auch bei anderen Menschen mentale Aktivitäten wie Gedanken, Motive, Wünsche, Vermutungen, Phantasien oder Absichten zu erkennen und das eigene Verhalten und das anderer als durch solche seelische Zustände motiviert zu verstehen“ (Schleiffer, 2009, S. 52). „Unsicher gebundene Kinder zeigen weniger empathische Reaktionen, verfügen über weniger effektive Konfliktlösungsstrategien und interpretieren soziale Konfliktsituationen eher feindselig, während sicher gebundene Kinder durch mehr Optimismus ihrer sozialen Wahrnehmung auffallen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass unsicher gebundene Kinder - im Gegensatz zu sicher gebundenen - hochsignifikant häufiger feindseliges und aggressives Verhalten gegenüber anderen zeigen“ (Julius, 2009, S. 293). „So fallen hochunsicher gebundene Kinder v.a. durch ausgeprägte, aggressive und feindselige Verhaltenssymptome gegenüber Gleichaltrigen auf“ (Julius, 2009, S. 294).
	Umgang mit Vielfalt Die Schülerinnen und Schüler können ... - können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen. - können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.	„Das Emotionsverständnis von Kindern ist eine zentrale Komponente ihrer emotionalen Kompetenz. Zahlreiche Studien belegen, dass ein besseres Emotionsverständnis mit einem angemessenen Sozialverhalten und geringeren emotionalen Problemen einhergeht (Izard er al., 2011). Nach Castro, Cheng, Halberstadt und Grünh (2015) basiert das Emotionsverständnis auf dem Erkennen von Emotionen bei sich selbst, bei den engsten Bezugspersonen (z.B. den Eltern) und allgemein bei anderen Personen sowie auf dem Wissen über spezifische Emotionen“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 51). „In einer Vielzahl von Studien konnte ein

Soziale Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> - können die Wirkung der Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch. - können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin. 	<p>positiver Zusammenhang zwischen den verbalen Fähigkeiten und dem Emotionsverständnis von Kindern nachgewiesen werden (Cutting & Dunn, 1999; Schultz et al., 2001; Izard et al., 2001; Laible & Thompson, 2002) Der Zusammenhang besteht aber nicht nur im Hinblick auf die allgemeinen sprachlichen Fähigkeiten, sondern bezieht sich auch auf die Fähigkeit, Emotionen in der Kommunikation mit anderen mitteilen und begründen zu können“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 53).</p>
Methodische Kompetenzen	<p>Sprachfähigkeit</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen. - können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen. - können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden 	<p>„Besonders der Bereich des Sprachverstehens sollte im Bereich der pferdegestützten Arbeit Beachtung finden, da Auffälligkeiten dort deutlich zu Tage treten können und es besonders dieser Bereich ist, an dem gut gearbeitet werden kann“ (Mönke & Pendorf, 2018, S.13).</p> <p>„Durch den Spracherwerb werden Kinder befähigt, ihre eigenen und die Emotionen anderer zu benennen sowie ihre Bedürfnisse und Gefühle in der sozialen Interaktion mit anderen zu kommunizieren“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 46).</p>
	<p>Informationen nutzen</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler können ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen. - können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden. - können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken). - können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen. - können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näherbringen. 	<p>„Kinder, die emotionale Botschaften Gleichaltriger erkennen können, sind in der (Vor-)Schule im Vorteil. In einer Längsschnittstudie von Izard et al. (2001) erwies sich die Fähigkeit Fünfjähriger, Emotionen im mimischen Ausdruck erkennen und benennen zu können, als Mediatorvariable zwischen ihren sprachlichen Fähigkeiten und ihrem späteren Schulerfolg. Bei zehnjährigen Mädchen ging die Fähigkeit, Emotionen von Mitschülern im mimischen Ausdruck sowie in der Stimmlage zu erkennen, mit signifikant besseren Schulleistungen einher (Collins & Nowicki, 2001)“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 29).</p> <p>„Für uns Menschen der Postmoderne sucht er [Eugen Drewermann, Anm. d. Verf.] gültige Lebensorientierungen, die auch unsere Verbundenheit zu unseren Mitgeschöpfen in der Tier- und Pflanzenwelt berücksichtigen ... Aus seinem Verständnis betont er die Mitgeschöpflichkeit der Tiere als Begleiter der Menschen im biologischen und sozio-kulturellen Evolutionsprozess. Dabei verweist er vielfach auf die ethischen Verpflichtungen und die Verantwortung der Menschen gegenüber der Schöpfung“ (Frick Tanner & Tanner-Frick, 2016, S. 24).</p>

Methodische Kompetenzen	Aufgaben und Probleme lösen Die Schülerinnen und Schüler können ... - kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen. - können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach. - können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden. - können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten. - können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen. - können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen. können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren	<p>„Die Zusammenhänge zwischen Emotionen und Lernen in (vor-)schulischen Kontexten sind vielfältig und komplex; es ist belegt, dass sich die emotionale Befindlichkeit und die emotionalen Fertigkeiten von Kindern auf ihre Aufmerksamkeitsleistungen, ihre Lernmotivation und die Aktivierung kognitiver Lernprozesse auswirken (vgl. Hascher, 2010)“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 28).</p> <p>„Gelingt es dem Klienten vermehrt, im sicher gerahmten Prozess Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen, verankert er auf der übergeordneten Ebene die Kompetenz, Veränderungsprozesse selbstständig angehen zu können. Trifft er auf das nächste „Problem“, kann er auf Kompetenzen für das Finden einer Lösung zurückgreifen und erlangt somit ein immer höheres Mass an Unabhängigkeit vom Helfersystem“ (Urmoneit, 2015, S. 120).</p>
--------------------------------	--	--

11.2.2. Induktiv abgeleitete Kategorien

Bindungsgeleitete Interventionen	Die Rolle der Heilpädagogin in bindungsgeleiteten Interventionen (gelber Marker)	<p>„Sollen die unsicheren Bindungsmuster betroffener Kinder in der Schule nicht zementiert, sondern verändert werden, dann ist es wichtig, diesen Kindern in ihren Beziehungen zum Lehrer Diskontinuitätserfahrungen zu vermitteln. Dies kann durch die Qualität einer pädagogischen Beziehung erreicht werden, die den bisherigen Beziehungserfahrungen widerspricht und die Entwicklung sicherer Arbeitsmodelle von Bindung fördert Sollen in der Beziehungserfahrung zum Lehrer die unsicheren Arbeitsmodelle der betroffenen Kinder mit inkompatiblen Erfahrungen konfrontiert werden, so würde das bedeuten, dass die Lehrkraft sich dem Kind gegenüber feinfühlig verhält, d.h., dass sie die Bindungsbedürfnisse des Kindes wahrnimmt, richtig versteht und angemessen darauf reagiert. Zudem müsste sie in ihrem Zuwendungsverhalten als verlässliche psychische und physische Basis fungieren, konsistent in ihrem Verhalten sein und dem Kind eine positive Wertschätzung entgegenbringen“ (Julius, 2009, S. 296).</p> <p>„Um auf der emotionalen, kognitiven und</p>
---	--	--

<p>Bindungs-geleitete Interventionen</p>	<p>Die Rolle der Heilpädagogin in bindungsgeleiteten Interventionen (gelber Marker)</p>	<p>verhaltensbezogenen Ebene stabiler zu sein als der Klient, hat die Pädagogin gelernt, ihre Emotionen zu regulieren. Sie schwingt emotional mit den Klienten mit, ohne sich in deren Emotionen zu verlieren. Wird sie mit widersprüchlichen Gedanken des Klienten konfrontiert, bleibt ihre Fähigkeit, die eigenen Gedanken zu ordnen, erhalten. Sie steuert ihr Verhalten bewusst und vermeidet Abhängigkeiten vom Verhalten des Klienten (z.B. deeskalierendes Verhalten als Antwort bei Einladung in Eskalation). In Krisensituationen ist sie sich bewusst, dass nicht so sehr die Lösung des Problems als vielmehr die Erhöhung der rahmenden Stabilität durch beziehungsorientierte Interventionen zu ihren Aufgaben gehört“ (Urmoneit, 2015, S. 110).</p>
	<p>Die Rolle des Pferdes in bindungsgeleiteten Interventionen (Bleistift)</p>	<p>„Die Begegnung mit einem Tier besitzt eine Beziehungsqualität, welche auf unsere Lebensqualität positiv wirkt. Nicht das Tier an sich, vielmehr die <i>freie</i> Begegnung mit dem Tier und der Dialog mit ihm ist hilfreich, spricht u.a. Emotionen, Hormone an und setzt so Impulse für einen möglichen <i>heilenden</i> Prozess“ (Otterstedt, 2003, S.61).</p> <p>„Durch Synchronisation mit den Bewegungen des Pferdes in einer pferdegestützten Intervention, wie auch durch direkten Körperkontakt zwischen Kind und Pferd, wird das Oxytocin-System aktiviert und die Offenheit des Kindes, eine sichere Bindungsbeziehung einzugehen, erhöht sich“ (Ladner & Brandenberger, 2018, S. 28).</p> <p>„Durch die tief verankerte Fähigkeit des Pferdes, sich auf soziale Interaktionen einzulassen und ihnen Bedeutung beizumessen, koppelt es an die Entwicklungsthemen des Menschen an. Es fordert eine Balance zwischen Bezogenheit und Autonomie ein“ (Urmoneit, 2015,S. 146).</p> <p>„Das Pferd wirft den Klienten durch sein rein nonverbales Kommunikationsangebot auf die Beziehungsebene zurück. Durch eine eindeutige, konstante nonverbale Kommunikation, die an den Grundbedürfnissen des Pferdes ausgerichtet ist, lädt das Pferd den Klienten in den Dialog ein. Das Pferd bietet damit ein Übungsfeld für das Ausbalancieren von Beziehungen an Das Pferd übernimmt eine haltende, tragende, körpernahe, antwortende und somit nonverbal dialoggestaltende Funktion (Biofeedback). Beim Sitzen auf dem Pferd wird im Bewegungsdialog das emotionale Erleben intensiviert“ (Urmoneit, 2015, S. 145).</p> <p>„Zwischen Reiter und Pferd findet ein</p>

Bindungs- geleitete Inter- ventionen	Die Rolle des Pferdes in bindungsgeliteten Interventionen (Bleistift)	Bewegungsdialog statt, der an den Bewegungsdialog, der zwischen Mutter und Kind stattfindet, erinnert.: Der Reiter fühlt sich in den Rhythmus des Pferdes ein, und das Pferd passt sich dem Reiter an. Es kommt zu einem Wechsel'gespräch' zwischen Reiter und Pferd auf der Basis körperlicher Bewegungen“ (Solmaz, 2010, S. 17).
---	--	---